

**Otevřená věda
v České republice:
potenciál, bariéry a směry
dalšího rozvoje**

Analýza potenciálu Open
Science a FAIR správy
výzkumných dat v ČR

Technologické centrum Praha
2026

Otevřená věda v České republice: Potenciál, bariéry a směry dalšího rozvoje

Duben 2026

Autoři

Michal Pazour

Kristýna Zychová

Instituce: [Technologické centrum Praha](#)

Datum vydání: 29. 4. 2026

Verze: 1.0

Jazyk: čeština

Kontakt: tc@tc.cz

Zpracování této studie bylo podpořeno [Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy](#) v projektu [Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ \(MS25001\)](#)

Licence: [CC BY 4.0](#)

Abstrakt

Tato studie komplexně hodnotí současný stav otevřené vědy (Open Science) a FAIR správy výzkumných dat v České republice a identifikuje hlavní bariéry i příležitosti jejich dalšího rozvoje s důrazem na období po roce 2028. Vychází z kombinace kvalitativních a kvantitativních metod: analýzy politik a rámců na evropské i národní úrovni, dotazníkových šetření mezi klíčovými skupinami aktérů (výzkumníci, pracovníci podpory otevřené vědy, management výzkumných organizací), rozhovorů s vybranými aktéry a závěrečné syntézy prostřednictvím SWOT analýzy.

Zjištění ukazují, že český systém se nachází ve fázi přechodu od projektově orientovaného rozvoje k potřebě stabilního systémového ukotvení. Implementace otevřené vědy je výrazně nerovnoměrná napříč institucemi i obory a je často vnímána jako administrativní povinnost spojená s grantovými požadavky, nikoli jako integrální součást kvalitního výzkumu. Přetrvává fragmentace pravidel a nedostatečná koordinace mezi aktéry, limitující jsou také kapacity odborné podpory, udržitelnost služeb a nákladová dynamika publikačního trhu.

Pro rozhodovací sféru jsou klíčové zejména čtyři primární systémové bariéry: (1) chybějící jednotné strategické řízení a koordinace otevřené vědy na národní úrovni, (2) neudržitelnost projektově financovaných služeb a infrastruktur při potřebě dlouhodobého provozu, (3) nedostatečné a nerovnoměrné odborné kapacity podpory (data stewardship, právní a metodická podpora, repozitářové služby), a (4) slabé motivační a hodnotící pobídky, které by otevřenost promítly do hodnocení a kariérních trajektorií. Další identifikované problémy (např. formalismus, nerovnoměrná implementace či vlažná motivace části výzkumníků) jsou z velké části odvozenými dopady těchto bariér.

Studie formuluje doporučení pro veřejné politiky a institucionální praxi, zejména: přípravu národní strategie otevřené vědy pro období po roce 2028, zavedení víceletého financování klíčových služeb, definování minimálního institucionálního standardu podpory, rozvoj federovaného a interoperabilního ekosystému infrastruktur, posílení vazby otevřené vědy na hodnocení výzkumu, řízení nákladů otevřeného publikování včetně podpory diamantového otevřeného přístupu a vyjasnění právních a bezpečnostních aspektů sdílení výzkumných výstupů.

This study provides a comprehensive assessment of the current state of Open Science and FAIR research data management in the Czech Republic, identifying the principal barriers and opportunities for future development, with particular attention to the period beyond 2028. It is based on a mixed-methods approach combining an analysis of European and national policy frameworks, questionnaire surveys of key stakeholder groups (researchers, Open Science support professionals, and the management of research organisations), interviews with selected actors, and a final synthesis through SWOT analysis.

The findings indicate that the Czech Open Science landscape is moving from a phase characterised largely by time-limited, project-based development towards the need for stable, system-wide institutionalisation. Implementation remains highly uneven across institutions and disciplines, with Open Science often perceived as an administrative compliance requirement driven by funders rather than as an integral element of research quality, transparency, and integrity. The system is further marked by fragmented rules and insufficient coordination, constrained support capacities, sustainability risks affecting services and infrastructures, and cost pressures linked to the scholarly publishing market.

Four systemic barriers emerge as particularly significant for policymakers: (1) the absence of unified strategic management and coordination of Open Science at national level; (2) the unsustainability of services and infrastructures reliant on short-term project funding where long-term operation is required; (3) insufficient and uneven expert support capacities, including data stewardship, legal and methodological support, and repository services; and (4) weak incentive structures within research assessment and career progression that fail to recognise openness. Other identified problems, such as formalistic implementation, uneven uptake, or limited motivation among some researchers, are largely consequences of these underlying barriers.

On this basis, the study presents a set of policy- and practice-oriented recommendations. These include the preparation of a national Open Science strategy for the period after 2028; multiannual funding for key services; the establishment of a minimum institutional support standard (covering coordination, advisory services, support for data management planning, and data stewardship capacity); the development of a federated and interoperable infrastructure ecosystem; stronger integration of Open Science into research assessment and monitoring; more active cost management and diversification of Open Access publishing models, with particular support for diamond Open Access; and clearer guidance on legal and research security considerations to enable responsible openness.

Poděkování

Autoři studie děkují všem, kteří se podíleli na jejím vzniku a přispěli svými zkušenostmi, názory a odbornými podněty k jejímu zpracování.

Zvláštní poděkování patří vedoucím pracovníkům a pracovnícím výzkumných organizací, pracovníkům a pracovnícím podpory otevřené vědy a samotným výzkumníkům a výzkumnicím, kteří se zapojili do dotazníkových šetření a sdíleli své praktické zkušenosti i postoje k implementaci otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat. Jejich vstupy poskytly cenný vhled do každodenní praxe výzkumného prostředí.

Velmi si vážíme také účasti respondentů a respondentek hloubkových rozhovorů a účastníků expertního workshopu, jejichž otevřenost a expertní pohledy významně přispěly k hlubšímu porozumění identifikovaným problémům i příležitostem. Poděkování náleží rovněž účastníkům a účastnicím panelové diskuse „Budoucnost otevřené vědy v ČR“, kteří přispěli k formulaci klíčových otázek a k vedení konstruktivního dialogu o dalším směřování otevřené vědy v České republice.

Autoři dále děkují členům a členkám expertního týmu, kteří poskytovali průběžnou zpětnou vazbu a podněty k analýze, a významně tak přispěli ke zvýšení její kvality a relevance.

Všechny tyto vstupy byly klíčové pro komplexní posouzení současného stavu prostředí pro rozvoj otevřené vědy v České republice.

Případné chyby, nepřesnosti či opomenutí jsou plně odpovědností autorů této studie.

Manažerský souhrn

Otevřená věda (Open Science, OS) a FAIR správa výzkumných dat představují zásadní transformační rámec pro fungování výzkumného systému v Evropě i globálně. Jejich význam bude po roce 2028 dále narůstat v souvislosti s několika paralelními trendy: digitalizací výzkumu, rozvojem umělé inteligence a datových prostorů, tlakem na efektivnější využívání veřejných investic a posilováním požadavků na transparentnost, reprodukovatelnost a bezpečnost výzkumu.

Na evropské úrovni se otevřená věda stává integrální součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA) a je úzce propojena s iniciativami, jako je European Open Science Cloud (EOSC) a evropské datové prostory. Po roce 2028 lze očekávat posun od podpory jednotlivých projektů k systematickému začlenění otevřené vědy do standardního fungování výzkumného systému, včetně jeho financování, hodnocení a infrastruktury.

Pro Českou republiku tak otevřená věda nepředstavuje pouze dílčí agendu, ale strategickou příležitost, jak zvýšit kvalitu, efektivitu a mezinárodní konkurenceschopnost výzkumu a inovací. Praktickým přínosem systémového ukotvení otevřené vědy má být také snížení administrativní zátěže výzkumníků prostřednictvím harmonizovaných pravidel, sdílených služeb a standardizovaných pracovních postupů.

Hlavní zjištění

Systém je ve fázi přechodu od projektového k systémovému rozvoji. Systém otevřené vědy v České republice se nachází ve fázi přechodu od projektově orientovaného rozvoje k systémovému ukotvení. V uplynulých letech došlo k významným investicím do infrastruktury, metodik a podpůrných služeb, které vytvořily základ pro implementaci principů otevřené vědy. Tyto aktivity však byly z velké části realizovány prostřednictvím časově omezených projektů, což vytváří riziko jejich omezené udržitelnosti. Další rozvoj proto bude záviset na schopnosti tyto iniciativy stabilizovat, propojit a začlenit do běžného fungování výzkumného systému.

Implementace otevřené vědy je výrazně nerovnoměrná. Implementace otevřené vědy je v českém prostředí výrazně nerovnoměrná. Mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi existují významné rozdíly v dostupnosti infrastruktury, odborné podpory i institucionálního ukotvení otevřené vědy. Zatímco některé instituce disponují rozvinutými službami a strategickým přístupem, jiné fungují spíše ad hoc a bez jasně definovaných procesů. Tato heterogenita se promítá i do rozdílů mezi obory a typy výzkumu.

Otevřená věda je často vnímána jako administrativní povinnost. Otevřená věda je v praxi výzkumníků často vnímána především jako administrativní povinnost vyplývající z požadavků poskytovatelů podpory, nikoli jako přirozená součást kvalitního výzkumu. Motivace k jejímu uplatňování je tak převážně externí a souvisí zejména s plněním podmínek grantů, například v oblasti plánů správy dat nebo otevřeného přístupu k publikacím. Tento přístup omezuje skutečné využití potenciálu otevřené vědy a její integraci do výzkumných procesů.

Fragmentace pravidel a nedostatečná koordinace snižují efektivitu systému. Systém otevřené vědy je charakterizován fragmentací pravidel a nedostatečnou koordinací mezi jednotlivými aktéry. Chybí jednotný strategický rámec, harmonizované požadavky poskytovatelů a jasné rozdělení rolí mezi národní a institucionální úrovní. Tato situace

zvyšuje administrativní zátěž výzkumníků a zároveň snižuje efektivitu investic do infrastruktury a podpůrných služeb.

Publikační systém zůstává závislý na komerčních vydavatelích. V oblasti vědeckého publikování přetrvává silná závislost na komerčních vydavatelích. Současný model publikování je spojen s rostoucími náklady a posilováním monopolního postavení velkých vydavatelských domů. Zároveň je úzce provázán se systémem hodnocení výzkumu, který stále ve značné míře využívá bibliometrické ukazatele. Tento model přispívá k tlaku na publikační výkonnost a omezuje rozvoj otevřenějších a efektivnějších forem sdílení vědeckých výsledků.

Kapacity pro správu výzkumných dat jsou nedostatečné a nerovnoměrně rozvinuté. Role jako data stewardi nebo specialisté na správu dat nejsou systematicky ukotveny a jejich dostupnost se výrazně liší mezi institucemi. V mnoha případech zajišťují správu dat samotní výzkumníci bez adekvátní podpory, což omezuje kvalitu správy dat i jejich následné sdílení a opakované využití.

Český systém má silný potenciál, ale chybí strategické ukotvení. Navzdory uvedeným problémům má český systém otevřené vědy významný rozvojový potenciál. Existuje aktivní komunita odborníků, rostoucí množství projektů a iniciativ a postupné napojení na evropské struktury, zejména v rámci Evropského výzkumného prostoru a iniciativy EOSC. Tento potenciál však není dosud plně využit, především v důsledku absence jednotného strategického řízení a dlouhodobého finančního rámce.

Klíčová doporučení

Pro plné využití potenciálu otevřené vědy v České republice je nezbytné přijmout **národní strategii otevřené vědy pro období po roce 2028**, která poskytne jednotný rámec pro další rozvoj. Tato strategie by měla jasně definovat dlouhodobou vizi, priority a konkrétní cíle, včetně rozdělení rolí mezi jednotlivé aktéry výzkumného systému. Současně by měla obsahovat implementační plán, mechanismy koordinace a pravidelného vyhodnocování. Absence takového rámce v současnosti přispívá k roztržitosti systému a snižuje efektivitu jednotlivých iniciativ.

Klíčovým předpokladem udržitelnosti je **zavedení stabilního a víceletého financování otevřené vědy**. Je nezbytné jasně oddělit investiční fázi, která je vhodná pro projektové financování, od fáze dlouhodobého provozu služeb a infrastruktur. Klíčové komponenty, jako jsou repozitáře, národní platformy, služby pro správu dat nebo podpůrné role, musí být financovány prostřednictvím stabilních rozpočtových mechanismů. Bez tohoto kroku hrozí ztráta již realizovaných investic a omezení dostupnosti služeb pro výzkumníky.

Důležitým opatřením je **definování minimálního institucionálního standardu podpory otevřené vědy**. Každá výzkumná organizace by měla zajistit základní kapacity, zahrnující koordinaci otevřené vědy, dostupnost odborného poradenství, podporu pro plány správy dat a roli data stewarda nebo ekvivalentní funkce. Tento standard by měl být podpořen odpovídajícím financováním a metodickými nástroji na národní úrovni, aby se snížily rozdíly mezi institucemi a zajistila minimální úroveň služeb napříč systémem.

Pro zvýšení efektivity investic a zajištění interoperability je nezbytné **posílit federovaný model infrastruktury otevřené vědy**. Tento model by měl kombinovat sdílené národní komponenty, jako jsou infrastruktury pro persistentní identifikátory, katalogy služeb nebo integrační platformy, s lokální implementací na úrovni výzkumných organizací. Zároveň je

důležité zajistit kompatibilitu těchto řešení s evropskými iniciativami, zejména s Evropským otevřeným cloudem pro vědu (EOSC), aby bylo možné plně využít výhod mezinárodní spolupráce a sdílení dat.

Důležitou roli pro změnu chování výzkumníků hraje **proměna přístupu k hodnocení výzkumu**. Principy otevřené vědy by v něm měly být zohledněny systematicky, nikoli však mechanickým ztotožňováním kvality výzkumu s mírou otevřenosti jednotlivých výsledků. Hodnocení by mělo primárně sledovat, zda instituce vytváří funkční podmínky pro odpovědnou otevřenost, zejména dostupnou podporu, infrastrukturu, personální kapacity, právní a bezpečnostní rámce a odpovídající školení. U výzkumných dat, softwaru a dalších relevantních výstupů je pak vhodné klást důraz zejména na kvalitu správy, dokumentaci, transparentnost a možnost ověření či opětovného využití tam, kde je to věcně a právně možné, včetně režimů pro citlivá data. Bez této vazby zůstane otevřená věda vnímána jako externí požadavek, nikoli jako přirozená součást kvalitního výzkumného prostředí.

V oblasti vědeckého publikování je nezbytné **aktivně řídit náklady a diverzifikovat publikační modely**. To zahrnuje zavedení transparentního sledování nákladů na publikační poplatky a transformační smlouvy (v návaznosti na dosavadní aktivity NTK), posílení vyjednávací pozice vůči vydavatelům a podporu alternativních modelů otevřeného publikování, zejména diamond open access. Cílem je snížit závislost na komerčních vydavatelích a zajistit efektivnější využívání veřejných prostředků.

Současně je důležité **posílit právní a institucionální postavení autorů** při nakládání s výsledky výzkumu. To může zahrnovat například zavedení mechanismů pro sekundární publikování vědeckých článků nebo poskytování systematické právní podpory výzkumníkům při uzavírání publikačních smluv. Taková opatření umožní širší a spravedlivější zpřístupnění výsledků veřejně financovaného výzkumu.

Otevřená věda je příležitostí pro modernizaci výzkumného systému v České republice. Přechod do období po roce 2028 bude vyžadovat zásadní posun od projektového k systémovému přístupu, založenému na stabilním financování, jasné koordinaci a silném propojení s evropským výzkumným prostorem. Včasná a koordinovaná implementace těchto kroků je předpokladem pro plné využití transformačního potenciálu otevřené vědy.

Obsah

Seznam tabulek	10
Úvod	11
1 Otevřená věda jako strategický rámec.....	14
1.1 Otevřená věda v Evropě	15
1.1.1 Budoucí směřování otevřené vědy v EU.....	18
1.2 Otevřená věda v globálním kontextu: přístupy mimo Evropu	19
1.3 Otevřená věda v současné praxi.....	22
1.3.1 Principy otevřené vědy a bezpečnost výzkumu	23
2 Koordinace otevřené vědy na národní úrovni.....	26
2.1 Role aktérů a mechanismy koordinace	26
2.2 Dosavadní koordinační kroky a institucionální rámce.....	27
2.3 Hlavní problémy a rizika	28
3 Otevřený přístup k vědeckým publikacím.....	30
3.1 Strategický rámec otevřeného přístupu v ČR.....	34
3.2 Praxe uplatňování otevřeného přístupu k vědeckým publikacím v ČR.....	36
3.3 Institucionální prostředí a stav v ČR	38
4 FAIR správa výzkumných dat	40
4.1 FAIR data a Horizont Evropa	41
4.2 Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC).....	41
4.3 Strategický rámec správy výzkumných dat v ČR.....	42
4.4 Institucionální prostředí v ČR.....	44
4.5 Infrastruktury podporující otevřenou vědu.....	46
5 Otevřená věda ve vztahu k hodnocení a integritě výzkumu	48
5.1 Hodnocení principů otevřené vědy projektech VaVal	50
5.1.1 Projekty Horizont Evropa.....	50
5.1.2 Národní projekty	51
5.2 Prvky otevřené vědy v hodnocení výzkumných organizací	52
5.2.1 Otevřená věda z pohledu Metodiky hodnocení výzkumných organizací.....	52
5.2.2 Zohlednění principů otevřené vědy v kariérním rozvoji	53
6 Občanská věda	56
6.1.1 Občanská věda v ČR.....	57
6.1.2 Doporučení pro rozvoj občanské vědy v ČR	58
7 Výzkumné infrastruktury	60
7.1.1 Vývoj a situace v ČR	61

7.1.2	Doporučení pro rozvoj systému výzkumných infrastruktur	62
8	Personální kapacity a dovednosti pro otevřenou vědu.....	65
9	Syntéza zjištění a SWOT analýza	68
9.1	Průřezová zjištění napříč pilíři.....	68
9.2	SWOT analýza	68
10	Modely financování a udržitelnost.....	71
10.1	Institucionální × národní financování.....	72
10.2	Alternativy a stupně volnosti.....	73
11	Doporučení pro využití potenciálu otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v ČR76	
11.1	Doporučení pro vládu ČR (RVVI).....	76
11.2	Doporučení pro MŠMT (a MPO).....	77
11.3	Doporučení pro poskytovatele podpory výzkumu.....	77
11.4	Doporučení pro výzkumné organizace.....	78
Závěr	80
Reference	82
Přílohy	85
Příloha 1:	Výsledky dotazníkového šetření mezi výzkumníky v ČR.....	85
Příloha 2:	Výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci vedení výzkumných organizací v ČR.....	86
Příloha 3:	Výsledky dotazníkového šetření mezi podporou Open Science v ČR.....	87
Příloha 4:	Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR	88
Příloha 5:	Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR	89
Příloha 6:	Shrnutí výsledků analýzy publikací evidovaných v databázi Web of Science s participací autorů z České republiky v letech 2022–2024	90
Příloha 7:	Otevřený přístup k vědeckým publikacím.....	91

Seznam tabulek

Tabulka 1. Strategické priority a implementační kroky ERA Policy Agenda 2025–2027.....	18
Tabulka 2. Přehled klíčových národních projektů na podporu výzkumné infrastruktury a otevřené vědy v ČR	36
Tabulka 3. Aktuální projekty Open Science a správy výzkumných dat v ČR financované z OP JAK.....	44
Tabulka 4. Oblasti služeb otevřené vědy a jejich modely financování a udržitelnosti v ČR ...	73
Tabulka 5. Varianty organizačních modelů poskytování služeb otevřené vědy a jejich charakteristiky	75

Úvod

Otevřená věda (Open Science) a FAIR správa výzkumných dat se v posledním desetiletí staly jedním z klíčových témat evropské i globální politiky výzkumu, vývoje a inovací. Jejich význam je úzce spojen s rostoucí digitalizací výzkumu, potřebou efektivnějšího sdílení znalostí a dat a snahou o zvýšení transparentnosti, reprodukovatelnosti a společenského dopadu vědecké činnosti. V evropském kontextu je otevřená věda jedním z pilířů Evropského výzkumného prostoru (ERA) a je systematicky podporována prostřednictvím rámcových programů, zejména programu Horizont Evropa, i navazujících iniciativ, jako je Evropský otevřený cloud pro vědu (EOSC).

V České republice dochází v posledních letech k postupnému rozvoji otevřené vědy, a to jak na úrovni národních politik, tak na úrovni výzkumných organizací. Vznikají nové infrastruktury, metodické nástroje i podpůrné služby, které přispívají k implementaci principů otevřeného přístupu a FAIR správy dat. Tento vývoj je však dosud do značné míry založen na projektových iniciativách a vykazuje značnou míru heterogenity mezi jednotlivými institucemi i obory.

Předkládaná studie „Analýza potenciálu Open Science a FAIR správy výzkumných dat v ČR“ byla zpracována na základě zadání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, MŠMT a dalšími partnery národního systému VaVal v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+) s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem této studie je komplexně zhodnotit současný stav otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v České republice, identifikovat klíčové problémy a bariéry jejich dalšího rozvoje a současně pojmenovat příležitosti pro efektivnější využití jejich potenciálu v rámci národního výzkumného systému. Studie usiluje o poskytnutí analytického a zároveň strategicky orientovaného podkladu pro rozhodování veřejných politik, který umožní lépe zacílit budoucí intervence a nastavení podpůrných nástrojů.

Pozornost je přitom věnována jak formálnímu institucionálnímu a strategickému rámci otevřené vědy v České republice, tak její reálné implementaci v praxi výzkumných organizací a jednotlivých projektů. Studie analyzuje zejména oblasti otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a správy výzkumných dat v souladu s principy FAIR, včetně dostupnosti infrastruktury, podpůrných služeb a odborných kapacit. Současně se zaměřuje na identifikaci hlavních bariér, které brání širšímu uplatnění otevřené vědy, a na faktory, které mohou její implementaci naopak podpořit.

Důležitou součástí analýzy je také posouzení modelů financování a dlouhodobé udržitelnosti otevřené vědy, zejména s ohledem na přechod od projektově orientovaného rozvoje k systémově ukotvenému a stabilně financovanému modelu. Na základě těchto zjištění studie formuluje doporučení pro klíčové aktéry výzkumného systému s cílem posílit efektivitu, koordinaci a dopad otevřené vědy v České republice. Zvláštní důraz je kladen na výhled po roce 2028, kdy lze očekávat změny v evropském i národním rámci politik a financování výzkumu a inovací. Studie tak přispívá k diskusi o tom, jakým způsobem by měl být systém otevřené vědy v České republice dále rozvíjen, aby odpovídal novým požadavkům a zároveň maximálně využil svůj transformační potenciál.

Studie vychází z kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, které umožňují zachytit problematiku otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v její komplexitě¹. Tento přístup propojuje analýzu formálních rámců a politik s empirickým poznáním reálné praxe ve výzkumném prostředí.

Základním východiskem byla rešerše národních a mezinárodních strategických dokumentů, analytických studií a relevantní odborné literatury, která umožnila zasadit český kontext do širšího evropského a globálního rámce. Tato rešerše byla doplněna analýzou dostupných dat a statistik vztahujících se k otevřené vědě, otevřenému přístupu a správě výzkumných dat.

Empirická část studie vychází z dotazníkových šetření realizovaných mezi různými skupinami aktérů výzkumného systému, zejména mezi výzkumníky, managementy výzkumných organizací a pracovníky podpůrných struktur otevřené vědy. Tato šetření byla doplněna polostrukturovanými rozhovory s klíčovými aktéry, které umožnily hlubší pochopení motivací, zkušeností a bariér spojených s implementací otevřené vědy. Dalším zdrojem poznatků byly výstupy z expertního workshopu a panelové diskuse, které poskytly prostor pro konfrontaci různých perspektiv a identifikaci sdílených problémů i příležitostí. Tyto kvalitativní vstupy byly následně systematicky zpracovány a integrovány do celkové analytické struktury studie.

Získaná zjištění byla v závěrečné fázi syntetizována prostřednictvím SWOT analýzy, která umožnila identifikovat hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s rozvojem otevřené vědy v České republice. Kombinace těchto metodických přístupů umožňuje zachytit nejen formální nastavení systému otevřené vědy, ale i jeho reálné fungování v praxi, včetně rozdílů mezi jednotlivými institucemi, obory a typy aktérů.

Studie je strukturována do několika vzájemně provázaných tematických celků, které postupně mapují jednotlivé dimenze otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat. V **kapitole 2** následující po tomto úvodu je otevřená věda představena jako širší strategický rámec, který je zasazen do evropského i globálního kontextu. Tato část objasňuje hlavní principy otevřené vědy, její vazby na politiky Evropského výzkumného prostoru a ukazuje, jak se otevřená věda promítá do současných trendů ve výzkumu a inovacích.

Následující kapitoly se zaměřují na institucionální a systémové aspekty implementace otevřené vědy v České republice. Pozornost je věnována zejména koordinaci na národní úrovni, rolím jednotlivých aktérů a existujícím mechanismům řízení (**kapitola 3**). Navazující **kapitola 4** analyzuje otevřený přístup k vědeckým publikacím, a to jak z hlediska strategického rámce, tak z pohledu jeho praktického uplatňování na úrovni výzkumných organizací. Další klíčovou oblastí je FAIR správa výzkumných dat, která je zkoumána v kontextu evropských iniciativ a požadavků na interoperabilitu a opakované využití dat (**kapitola 5**).

V navazujících kapitolách se studie zabývá širšími podmínkami pro rozvoj otevřené vědy, včetně role hodnocení výzkumu (**kapitola 6**), rozvoje občanské vědy (**kapitola 7**), úlohy výzkumných infrastruktur (**kapitola 8**) a dostupnosti odborných kapacit a rozvoje potřebných

¹ Jednotlivé zdroje evidence mají rozdílnou vypovídací sílu. Dotazníková šetření poskytují širší obraz napříč institucemi a obory, avšak mohou odrážet výběrové zkreslení a rozdílné interpretace pojmů. Polostrukturované rozhovory a workshop přinášejí hlubší vhled do motivací a bariér, jejich závěry však nelze mechanicky zobecňovat na celý systém. Rešerše politik a rámců slouží jako kontext a vodítko trendů, nikoli jako důkaz přímých dopadů v českém prostředí.

dovedností (**kapitola 9**). Tyto části doplňují obraz o institucionálním prostředí a jeho připravenosti na systematickou implementaci principů otevřené vědy.

Syntetická část studie (**kapitola 10**) následně shrnuje hlavní zjištění napříč jednotlivými tematickými oblastmi a formuluje je prostřednictvím SWOT analýzy, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby dalšího rozvoje. Na tuto syntézu navazuje **kapitola 11** věnovaná modelům financování a otázkám dlouhodobé udržitelnosti, která reflektuje potřebu přechodu od projektově orientovaného přístupu k systematickému a stabilnímu financování. Závěrečná **kapitola 12** formuluje doporučení pro klíčové aktéry výzkumného systému.

1 Otevřená věda jako strategický rámec

Otevřená věda je přístup k vědeckému výzkumu, který usiluje o transparentnost, přístupnost a sdílení vědeckých znalostí a dat napříč různými vědeckými a technologickými oblastmi. Tento přístup zahrnuje nejen otevřený přístup k vědeckým publikacím, ale i otevřený přístup k datům, výzkumným nástrojům a metodám, a také zapojení veřejnosti do vědeckého procesu. Otevřená věda se tedy vztahuje na celý výzkumný cyklus, od formulace výzkumných otázek a sběru dat až po sdílení výsledků a zapojení širší komunity do využití a aplikace (UNESCO, 2023).

Mezi základní pilíře otevřené vědy jsou obecně zahrnuty následující oblasti (viz UNESCO (2021)):

Otevřené vědecké znalosti (<i>open scientific knowledge</i>)	Vztahují se k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím (<i>open access</i>), výzkumným datům (<i>open research data</i>), metadatům, vzdělávacím zdrojům (<i>open educational resources</i>), softwaru (<i>open source software</i>), zdrojovým kódům a hardwaru (<i>open hardware</i>), které jsou dostupné pod licencí public domain ² nebo licencované s možností přístupu, znovupoužití a distribuce za specifických podmínek.
Infrastruktury podporující otevřenou vědu (<i>open science infrastructures</i>)	Zahrnují sdílené výzkumné infrastruktury, které podporují otevřenou vědu a vyhovují potřebám různých komunit. Jsou to například otevřené laboratoře, vědecké platformy a repozitáře pro publikace, výzkumná data a zdrojové kódy.
Otevřená angažovanost společenských aktérů (<i>open engagement of societal actors</i>)	Odkazuje na rozšířenou spolupráci mezi vědci a společenskými aktéry mimo vědeckou komunitu, čímž se vědecký proces stává inkluzivnější a přístupnější pro širší společnost. V rámci této oblasti se setkáváme s pojmem občanská věda (<i>citizen science</i>).

² Public domain, znamená, že dílo lze volně používat bez omezení. Otevřené licence (např. CC0 (<https://creativecommons.org/public-domain>), CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by>)) umožňují přístup, znovupoužití a sdílení za jasně stanovených podmínek.

Otevřený dialog s dalšími znalostními systémy (*open dialogue with other knowledge systems*)

Odkazuje na dialog mezi různými nositeli znalostí, který uznává bohatství různých znalostních systémů a rozmanitost producentů znalostí v souladu se Všeobecnou deklarací UNESCO o kulturní diversitě (UNESCO & Stenou, 2002).

Vymezení otevřené vědy v rámci UNESCO zároveň odpovídá pojetí otevřené vědy, které dlouhodobě rozvíjí Evropská unie v rámci své výzkumné a inovační politiky. Evropská komise chápe otevřenou vědu nejen jako soubor technických opatření, ale jako strategický rámec pro fungování výzkumného systému, který se promítá do vědecké komunikace, správy výzkumných dat, hodnocení výzkumu, institucionálního řízení i zapojení společnosti do výzkumného procesu (European Commission, 2024c). Otevřená věda je v tomto kontextu spojena s důrazem na transparentnost, reprodukovatelnost, odpovědné hodnocení výzkumu a dlouhodobou institucionální udržitelnost.

Význam otevřené vědy jako systémové změny potvrzují rovněž evropské akademické organizace. Podle zprávy League of European Research Universities představuje otevřená věda hlubokou kulturní proměnu, která ovlivňuje nejen samotnou výzkumnou praxi, ale také vzdělávání, hodnocení a řízení výzkumných organizací (LERU et al., 2018). Otevřenou vědu proto nelze chápat pouze jako soubor jednotlivých nástrojů nebo politik, ale jako dlouhodobý transformační rámec, jehož úspěšná implementace vyžaduje aktivní zapojení institucí, poskytovatelů financí i dalších aktérů výzkumného systému.

Z uvedeného pojetí otevřené vědy jako systémového a institucionálního transformačního rámce vyplývá, že její praktická implementace klade rozdílné nároky na jednotlivé oblasti a aktéry výzkumného systému. Mezi nejdynamičtěji se rozvíjející, nejvíce diskutované a zároveň nejnáročnější na finanční a infrastrukturní zázemí patří oblast otevřených vědeckých znalostí a infrastruktury podporující otevřenou vědu. Z tohoto důvodu se analýza soustředí především na oblast otevřených vědeckých znalostí, s vědomím, že tato oblast v některých aspektech – zejména v oblasti výzkumných dat – úzce souvisí s problematikou infrastruktur podporujících otevřenou vědu.

1.1 Otevřená věda v Evropě

Otevřená věda se v posledním desetiletí stala jedním z důležitých pilířů evropské výzkumné a inovační politiky. Evropská unie vnímá otevřenou vědu jako výchozí způsob fungování pro výzkumníky zapojené do evropských programů a aktivně jej prosazuje prostřednictvím politik, finančních nástrojů a výstavby digitální infrastruktury.

Začátek systematického prosazování principů otevřené vědy na úrovni EU sahá do roku 2012, kdy Evropská komise vydala první doporučení týkající se přístupu k vědeckým informacím³. Otevřený přístup k vědeckým publikacím se postupně stal závaznou podmínkou u projektů financovaných z programu Horizont 2020 (od roku 2014) a posléze i z programu Horizont Evropa (od roku 2021).

³ EK, 2012. Doporučení Komise o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchování. (2012/417/EU). ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2012/417/oj>.

V roce 2016 Rada EU přijala závěry k přechodu na otevřenou vědu⁴ a v roce 2017 následovalo přijetí Usnesení Evropského parlamentu o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu⁵, která zdůrazňuje potřebu vytvoření důvěryhodného a otevřeného prostředí v oblasti ukládání, sdílení a opětovného využití vědeckých údajů a výsledků. V roce 2018 následovalo aktualizované doporučení EK ohledně zpřístupnění a uchování vědeckých informací a oficiálně byla zahájena iniciativa European Open Science Cloud (EOSC)⁶ – ambiciózní projekt budování evropského federovaného prostředí pro sdílení výzkumných dat. V období 2021–2024 pak došlo k praktické implementaci otevřené vědy v rámci priorit ERA Policy Agenda, která zahrnuje mj. rozvoj EOSC, reformu hodnotících systémů a podporu otevřeného publikování. V roce 2022 vydala Evropská komise Dohodu o reformě hodnocení výzkumu (Agreement on Reforming Research Assessment – ARRA⁷), která usiluje o zohlednění principů otevřené vědy v hodnocení výzkumných organizací a projektů.

⁴ Závěry Rady EU o přechodu k systému otevřené vědy (9526/16) ze dne 27. 5. 2016. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/cs/pdf>.

⁵ Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. 2. 2017 o Evropské iniciativě v oblasti cloud computingu (2016/2145(INI)).

⁶ Viz https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en.

⁷ Viz <https://www.coara.org/agreement/the-agreement-full-text>.

V roce 2025 byla přijata nová ERA Policy Agenda na období 2025–2027, která dále zdůrazňuje význam otevřené vědy pro budoucí rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Mezi 11 klíčových strukturálních politik ERA patří následující oblasti bezprostředně posilující principy otevřené vědy:

- Rozvoj otevřené vědy prostřednictvím sdílení a opakovaného využívání výzkumných dat a další rozvoj EOSC.
- Pokračování v reformě hodnocení výzkumu s cílem podporovat rozmanitost ve výzkumu, upřednostňovat kvalitu před kvantitou a posilovat inkluzivitu.
- Zvýšení důvěry společnosti ve vědu prostřednictvím intenzivnějšího uplatňování principů občanské vědy.

Základem evropské infrastruktury pro otevřenou vědu je **European Open Science Cloud (EOSC)** – decentralizované virtuální prostředí pro správu, sdílení a opětovné využití výzkumných dat, softwaru a nástrojů napříč Evropou. EOSC propojuje národní kapacity a vytváří jednotný přístupový rámec pro výzkumnou komunitu.

Významným nástrojem je také platforma **Open Research Europe (ORE)**⁸, otevřená publikační služba Evropské komise umožňující bezplatné publikování a otevřené recenzní řízení pro výstupy financované z programů EU. V roce 2026 vstupuje ORE do nové fáze, kdy Evropská komise oznámila, že od podzimu 2026 bude služba fungovat jako kolektivně podporovaná publikační služba s rozpočtem na období 2026–2031, přičemž provoz platformy má zajišťovat CERN. Zároveň se rozšiřuje okruh oprávněných autorů díky zapojení národních výzkumných organizací z 11 evropských zemí. Česká republika mezi zapojenými zeměmi aktuálně není, což však nevylučuje možné budoucí zapojení. Pro český kontext je relevantní také otázka zohlednění publikování v ORE v návaznosti na národní hodnotící mechanismy a institucionální pobídky. Podporu institucím i výzkumníkům poskytuje rovněž infrastruktura **OpenAIRE**⁹, která nabízí technické a právní nástroje pro implementaci politik otevřeného přístupu.

V souladu se strategickým směřováním evropské výzkumné a inovační politiky jsou principy otevřené vědy aktivně prosazovány v rámcovém programu Horizont Evropa (HE). Cílem HE v oblasti otevřené vědy je zvýšit transparentnost, opakovatelnost a společenský dopad výzkumu prostřednictvím otevřeného sdílení vědeckých výstupů, včetně publikací, dat a dalších výsledků výzkumu. Evropská komise tak podporuje efektivnější využití veřejných investic do výzkumu a inovací, a zároveň usiluje o posílení důvěry veřejnosti ve vědu.

V HE je povinné dodržování otevřeného přístupu k publikacím a otevřeného přístupu k výzkumným datům podle zásady "as open as possible, as closed as necessary". Evropská výkonná agentura pro výzkum (European Research Executive Agency - REA¹⁰) zajišťuje důsledné uplatňování těchto zásad ve všech fázích projektového cyklu. Kromě toho Evropská komise doporučuje a HE podporuje další aspekty otevřené vědy, jako je sdílení výstupů v reálném čase, zapojení občanů do výzkumu nebo zpřístupňování výzkumného softwaru a protokolů. Významná pozornost je věnována i interoperabilitě výstupů, využívání otevřených standardů a strojově čitelných formátů, což usnadňuje jejich opakované využití a propojení s dalšími zdroji.

⁸ Viz <https://open-research-europe.ec.europa.eu>.

⁹ Viz <https://www.openaire.eu>.

¹⁰ Viz https://rea.ec.europa.eu/index_en.

1.1.1 Budoucí směřování otevřené vědy v EU

Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle pro další rozvoj otevřené vědy s horizontem do roku 2030. Hlavní vizí je transformace otevřené vědy na běžnou a široce přijímanou praxi napříč výzkumným prostředím. Klíčovými strategickými prioritami jsou:

- **Posílení infrastruktury**, zejména rozvoj EOSC jako plně funkčního federovaného prostředí pro FAIR data a služby.
- **Reforma hodnocení výzkumníků a institucí** v souladu s principy zakotvenými v Dohodě o reformě hodnocení výzkumu (ARRA), která zohlední otevřenost, týmovou práci, sdílení dat a společenský dopad.
- **Podpora FAIR a otevřených dat**, včetně rozvoje standardizovaných metadat, otevřených úložišť a souvisejících školení.
- **Digitální interoperabilita**, umožňující propojení výzkumných dat napříč disciplínami, sektory a členskými státy EU.
- **Zapojení veřejnosti**, prostřednictvím grantů, platforem a partnerství pro občanskou vědu.

Toto směřování je zakotveno v navazující **ERA Policy Agenda 2025–2027**¹¹, koordinováno s národními strategiemi členských států a podpořeno novými mechanismy pro **monitorování pokroku** v oblasti otevřené vědy¹².

Tabulka 1. Strategické priority a implementační kroky ERA Policy Agenda 2025–2027

Strategická priorita	Cíl	Klíčové kroky
EOSC (European Open Science Cloud)	Plně funkční federované prostředí FAIR dat a služeb	Propojení národních infrastruktur, rozšiřování služeb, správa přístupových pravidel
Nové hodnocení vědců a institucí	Reforma systému hodnocení, důraz na otevřenost	Zavedení uznání pro sdílení a zpřístupnění dat, občanskou vědu, týmovou práci
Podpora FAIR a otevřených dat	Zajištění široké dostupnosti a opakovatelného využití dat	Standardizace metadat, podpora otevřených úložišť, školení k FAIR
Digitální a interoperabilní služby	Propojení dat, služeb a analýz napříč Evropou	Vývoj otevřených API, napojení na další Evropské datové prostory, harmonizace pravidel
Zapojení veřejnosti (citizen science)	Otevření vědeckého procesu společnosti	Granty, platformy a infrastruktura pro občanskou vědu, spolupráce s veřejnou správou

Zdroj: vlastní zpracování na základě ERA Policy Agenda 2025–2027

¹¹ Viz <https://european-research-area.ec.europa.eu/era-policy-agenda-2025-2027>.

¹² Viz např. <https://www.eoscoobservatory.eu/home>

1.2 Otevřená věda v globálním kontextu: přístupy mimo Evropu

Spojené státy americké

V USA se prosazování otevřené vědy na federální úrovni dlouhodobě soustředí zejména na veřejný přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů, především k recenzovaným publikacím a souvisejícím (digitálním) vědeckým datům. Důležitým milníkem byl federální pokyn z roku 2013, který nařídil federálním agenturám s významnými výdaji na výzkum a vývoj připravit vlastní „public access“ plány pro publikace i digitální vědecká data (Office of Science and Technology Policy, 2013). V srpnu 2022 vydal Úřad pro vědu a technologie Bílého domu (OSTP) aktualizované pokyny („Nelson memo“), které směřují k okamžitému veřejnému přístupu bez embarga: agentury mají aktualizovat své politiky „as soon as possible“ a nejpozději do 31. 12. 2025 tak, aby publikace a jejich „supporting data“ byly veřejně dostupné bez embarga. Memo zároveň říká, že recenzované publikace mají být „by default“ dostupné v agenturami určených repozitářích bez prodlevy po publikaci, a podkladová data k publikacím mají být „by default“ dostupná v čase publikace (s výjimkami dle práva, bezpečnosti, ochrany soukromí apod.) (Office of Science and Technology Policy, 2022). Z praktických příkladů je významná politika NIH, která už od roku 2008 vyžaduje uložení recenzovaných rukopisů do PubMed Central (s dřívější možností embarga); nová 2024 NIH Public Access Policy zavádí pro rukopisy přijaté od 1. 7. 2025 veřejnou dostupnost bez embarga k datu publikace¹³.

Americký přístup je do jisté míry decentralizovaný („agenturní“) – jednotlivé agentury vytvářejí konkrétní pravidla v rámci federálních směrnic. Oproti EU je zároveň užitečné analyticky rozlišit, že federální politika USA se v těchto dokumentech primárně zaměřuje na public access k publikacím a datům, zatímco EU rámuje otevřenou vědu šířeji (např. přes EOSC, reformu hodnocení výzkumu a občanskou vědu v rámci ERA).

Čína

Čína v posledních letech posiluje otevřenou vědu zejména prostřednictvím státem vedených politik a investic do infrastruktury a služeb (repozitářů, platforem pro sdílení a vyhledávání, preprintů). Příkladem je ChinaXiv¹⁴, preprintová platforma spuštěná v roce 2016 a provozovaná pod hlavičkou Chinese Academy of Sciences (CAS). Empirické analýzy čínských politik otevřené vědy ukazují „nevyvážený“ mix nástrojů: dominují dodavatelsky orientované nástroje (investice do infrastruktury, služeb, vzdělávání), zatímco nástroje typu ekonomických pobídek nebo regulatorních povinností jsou slabší. To podporuje spíše top-down model řízení a může brzdit systémovou kulturní změnu směrem k dlouhodobě udržitelné otevřenosti (Chen et al., 2025). Čína zároveň aktivně vystupuje v mezinárodní agendě otevřené vědy: v listopadu 2024 byla společně s Brazílií, Jižní Afrikou a Africkou unií zveřejněna iniciativa pro mezinárodní spolupráci v open science¹⁵ a v prosinci 2025 na ni navázal „Action Plan for International Cooperation in Open Science“, který explicitně odkazuje na podporu implementace Doporučení UNESCO k otevřené vědě¹⁶.

¹³ Viz <https://grants.nih.gov/policy-and-compliance/policy-topics/public-access/nih-public-access-policy-overview>.

¹⁴ Viz <http://chinaxiv.org>.

¹⁵ Viz https://english.www.gov.cn/news/202411/21/content_WS673f3388c6d0868f4e8ed4ab.html.

¹⁶ Viz https://en.most.gov.cn/pressroom/202512/t20251219_195559.html.

Japonsko

Japonsko v posledních letech výrazně posílilo politiku otevřeného přístupu a v roce 2024 přijalo národní rámec pro okamžitý otevřený přístup u veřejně financovaných výstupů. Základním dokumentem je „National Policy on Promoting Open Access to Publicly Funded Scholarly Publications and Scientific Data“ (16. 2. 2024), která cílí zejména na zpřístupnění peer-review publikací a vědeckých dat v informačních infrastrukturách (např. institucionálních repozitářích) a pracuje s podporou národní infrastruktury NII Research Data Cloud (Council for Science, Technology and Innovation, 2024). V praxi se okamžitý otevřený přístup váže především na vybrané soutěžní systémy financování od fiskálního roku 2025 a s výjimkami tam, kde je naplnění okamžitého přístupu obtížné¹⁷. Japonsko zároveň investuje do kapacit institucionálních repozitářů (Singh Chawla, 2024). Na úrovni grantových agentur je relevantní politika Japan Science and Technology Agency (JST). JST v roce 2022 revidovala svou politiku otevřeného přístupu a uvádí, že recenzované články mají být otevřeně dostupné do 12 měsíců od publikace, přičemž se doporučuje zpřístupnit přijatý manuscript uložením do institucionálního repozitáře; u dat JST pracuje s povinností/požadavkem na plán správy dat a principem, že data podkladová k publikacím mají být v principu otevřeně dostupná (s výjimkami)¹⁸. Národní datovou infrastrukturu pro otevřenou vědu reprezentuje NII Research Data Cloud (NII RDC), popisovaná jako platforma podporující otevřenou vědu a výzkumnou integritu, skládá se z GakuNin RDM (správa dat), WEKO3 (publikování) a CiNii Research (vyhledávání)¹⁹.

Jižní Korea

Jižní Korea otevřenou vědu podporuje, ale v literatuře je často charakterizována jako prostředí, kde otevřená věda (včetně otevřeného přístupu) vzniká spíše jako soubor infrastruktur, programů a dílčích politik než jako jeden jednotný celonárodní mandát pokrývající všechny aspekty (Shmagun et al., 2024). V praxi je důležitá infrastruktura a programy pro otevřený přístup a otevřenost: příkladem je Open Access Korea (OAK)²⁰ pod National Library of Korea, která kombinuje repozitářové aktivity a podporu otevřeného šíření. Pandemie COVID-19 je často popisována jako faktor, který zvýšil politickou pozornost věnovanou otevřenému sdílení dat a praktikování otevřené vědy (např. pilotní kroky v DMP/regulaci) (Seo, 2023). Za zmínku stojí i rozvoj občanské vědy; existují korejské přehledové studie, které ukazují rozšíření témat citizen science od ekologie až po astronomii či další oblasti (Park, 2018).

Kanada

Kanada patří k zemím, které dlouhodobě ukotvily otevřený přístup v pravidlech hlavních poskytovatelů financování. Tri-Agency Open Access Policy on Publications (2015)²¹ vyžaduje, aby recenzované články vzniklé z podpory CIHR/NSERC/SSHRC byly volně dostupné do 12 měsíců (repozitář nebo OA publikování). V posledních letech probíhá revize této politiky: v roce 2023 byla oznámena s cílem posunout se k okamžitému otevřenému přístupu a v roce

¹⁷ Přehled implementace viz <https://www.meiji.ac.jp/library/oa-support/en/mandatory.html>.

¹⁸ Viz https://www.jst.go.jp/EN/about/openscience/policy_openscience_en_r7.pdf.

¹⁹ Viz <https://rcos.nii.ac.jp/en/service>.

²⁰ Viz <https://www.nl.go.kr/EN/contents/EN35130000000.do>.

²¹ Viz <https://science.gc.ca/site/science/en/interagency-research-funding/policies-and-guidelines/open-access/tri-agency-open-access-policy-publications-2015>.

2025²² byl zveřejněn draft revidované politiky; veřejné stránky k OA zároveň uvádějí ambici okamžitého otevřeného přístupu bez nepřiměřeného tlaku na komunitu a plán vydání finální verze do konce 2025.

Kromě OA publikování Kanada rozvíjí otevřenou vědu i v režimu federálních institucí: v roce 2020 vydala Office of the Chief Science Advisor dokument „Roadmap for Open Science“²³, který stanovuje principy a doporučení pro otevření federální vědy. Na Roadmap navazují jednotlivé resorty tím, že vydávají své vlastní plány²⁴ (nejde tedy o jeden jediný celokanadský akční plán pro všechny).

Austrálie

Australský přístup je silně poháněný poskytovateli. NHMRC & MRFF Open Science Policy²⁵ vyžaduje, aby alespoň jedna verze článku byla okamžitě otevřená (bez embarga) při prvním online zveřejnění; politika zároveň pracuje s otevřeností dat podle principu „as open as possible, as closed as necessary“ a explicitně zmiňuje FAIR/CARE. ARC Open Access Policy stanovuje, že výstupy vzniklé z ARC financovaného výzkumu mají být otevřeně dostupné do 12 měsíců od publikace (Australian Research Council, 2021). V oblasti otevřených dat je relevantní ARDC (Australian Research Data Commons) a její portál Research Data Australia pro vyhledávání a znovupoužití dat²⁶.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že otevřená věda je celosvětový trend a priority různých zemí se do značné míry sblíží. Otevřená věda není jen „výstřelek Bruselu“, ale široce přijímaný trend napříč kontinenty – od demokratických zemí po centralizované systémy. Evropská unie v posledním desetiletí zaujala vedoucí úlohu v prosazování otevřené vědy – zavedla plošné požadavky na otevřený přístup v rámcových programech (H2020, Horizont Evropa), buduje Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) a podporuje reformu hodnocení výzkumu i občanskou vědu. Evropský přístup je holistický, pokrývá celý výzkumný cyklus od otevřených vstupů (např. otevřená data, softwar) přes otevřené procesy (recenzování, zapojení občanů) až po otevřené výstupy (publikace, výsledky). EU se snaží nastavit otevřenou vědu jako nový standard, což potvrzuje i Agenda ERA 2025–2027 zdůrazňující otevřenou vědu napříč politikami Evropského výzkumného prostoru.

Pro Českou republiku jako členskou zemi EU z toho plyne, že tlak na zavádění principů otevřené vědy bude pokračovat a sílit. Mnohé je již dáno závazky v rámci EU – např. projekty financované z Horizontu Evropa musejí plnit podmínky otevřeného přístupu k publikacím a datům, do budoucna se očekává zapojení českých vědců i institucí do EOSC a implementace Dohody o reformě hodnocení výzkumu (ARRA), která klade důraz na otevřenou vědu. Zároveň se však ČR může inspirovat i mimo EU. Důležité je, že žádná země neprosazuje otevřenou vědu samoučelně – všude je motivací zvýšit transparentnost, kvalitu a dopad výzkumu tím, že výsledky budou volně dostupné ke čtení i dalšímu využití.

Evropská unie stanovila laťku vysoko a Česko, podobně jako ostatní členské státy, bude muset novým standardům dostát. Současně ale globální pohled ukazuje, že ČR není v úsilí

²² Viz <https://science.gc.ca/site/science/en/interagency-research-funding/policies-and-guidelines/open-access/draft-revised-tri-agency-open-access-policy-publications>.

²³ Viz <https://science.gc.ca/site/science/en/office-chief-science-advisor/open-science/roadmap-open-science>.

²⁴ Viz <https://science.gc.ca/site/science/en/open-science/departamental-open-science-action-plans>.

²⁵ Viz <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/nhmrc-and-mrff-open-science-policy>.

²⁶ Viz <https://researchdata.edu.au/page/about>.

o otevřenou vědu osamocená – může čerpat z dobrých praxí celého světa. Tyto přístupy však nelze mechanicky přebírat, je nutné je adaptovat na český právní rámec, institucionální zralost a oborová specifika, aby nezvyšovaly administrativní zátěž a nevytvářely tlak na formální plnění bez dalšího dopadu. Kombinace evropských požadavků a inspirace ze zahraničních modelů by mohla Česku pomoci najít efektivní cestu, jak otevřenou vědu zavést do každodenní praxe výzkumných organizací. Cílem je, aby se otevřená věda stala nedílnou součástí českého vědeckého prostředí – nejen kvůli plnění externích podmínek, ale hlavně pro její přínosy v podobě většího dopadu a důvěryhodnosti domácího výzkumu v očích odborné i široké veřejnosti.

Globální zkušenosti ukazují, že vedle obecných principů existují i konkrétní prvky, které mohou být pro české prostředí inspirativní a realisticky přenositelné. Příkladem je zavedení jasných a předvídatelných pravidel pro otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům v podmínkách financování, a to včetně přiměřeně definovaných výjimek pro případy ochrany citlivých údajů, bezpečnosti nebo legitimních omezení dalšího sdílení. Stejně důležitá je systematická metodická a vzdělávací podpora, která by posilovala kapacity výzkumných organizací, poskytovatelů i hodnotitelů a napomáhala proměně otevřené vědy z formální povinnosti v běžnou součást výzkumné praxe. Za přínosný lze považovat také důraz na průběžný monitoring prostřednictvím indikátorů, reportingu a transparentního sledování nákladů, stejně jako na posilování národních a federovaných infrastruktur a jejich interoperability, zejména ve vazbě na evropské iniciativy. V neposlední řadě je zřejmé, že dlouhodobě udržitelný rozvoj otevřené vědy se neobejde bez proměny hodnocení výzkumu směrem k většímu uznání otevřených výstupů, dat, softwaru a dalších forem otevřené vědecké praxe. Současně však platí, že některé prvky nelze do českého prostředí přenášet mechanicky. To se týká zejména režimů práce s citlivými daty, oborových rozdílů ve sdílení výsledků a dat i rozdílné institucionální zralosti jednotlivých aktérů. Tyto oblasti proto vyžadují citlivou adaptaci, která bude respektovat český právní rámec, institucionální uspořádání i reálné kapacity tuzemského výzkumného systému.

1.3 Otevřená věda v současné praxi

Mezi hlavní přínosy otevřené vědy patří odstranění finančních a geografických bariér v přístupu ke znalostem, posílení důvěry veřejnosti ve vědu a zefektivnění vědeckého procesu prostřednictvím otevřeného sdílení dat a výsledků (UNESCO, 2021). UNESCO (2023) rovněž zdůrazňuje potenciál otevřené vědy přispívat k inkluzivnímu růstu, a to díky širší participaci různých skupin – včetně studentů, neziskových organizací a občanské společnosti – na vědeckém bádání a produkci znalostí.

Současně však otevřená věda čelí celé řadě výzev. V oblasti otevřeného publikování je významným problémem přesun nákladů na vědecké publikování z odběratelů/čtenářů na autory formou tzv. APC (article processing charges), což může prohlubovat nerovnosti mezi institucemi a regiony s různou úrovní dostupných finančních prostředků (UNESCO, 2023). Významnou hrozbu v této souvislosti představují rovněž tzv. predátorské časopisy²⁷, které využívají model otevřeného přístupu k publikování bez adekvátního recenzního řízení a pravidel vědecké integrity. K dalším problémům patří nedostatečná ochrana duševního vlastnictví, otázky bezpečnosti výzkumných dat nebo slabá infrastruktura v některých regionech (UNESCO, 2023).

²⁷ Predátorské časopisy vznikly především v důsledku tlaku na kvantitu vědeckých publikací.

Vedle výzev spojených s implementací a financováním se otevírá i debata o možných nechtěných důsledcích otevřené vědy. UNESCO (2023) upozorňuje, že při absenci systémových řešení může dojít k posílení stávajících nerovností a k prohloubení tzv. „inovační propasti“ mezi rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi či regiony. K dalším výzvám také patří zajištění ochrany osobních a citlivých údajů v režimu otevřeného přístupu.

Zásadní překážkou pro systematický rozvoj otevřené vědy zůstává i absence vhodných rámců pro její hodnocení a monitoring. Stávající metriky, převážně bibliometrického charakteru, nejsou schopné postihnout komplexní povahu otevřené vědy napříč všemi jejími pilíři a fázemi výzkumného cyklu (UNESCO, 2023). UNESCO proto doporučuje rozvoj kombinovaných hodnoticích přístupů zahrnujících jak kvantitativní, tak kvalitativní metody, přičemž hodnocení by mělo reflektovat principy otevřené vědy (UNESCO, 2023).

Nedostatečná kapacita pro rozvoj dovedností v oblasti otevřené vědy představuje další bariéru. Chybí systematické vzdělávací programy, definice klíčových kompetencí a institucionální podpora jak pro výzkumníky, tak pro ostatní zainteresované aktéry (UNESCO, 2023).

V reakci na uvedené výzvy vzniká v řadě zemí soubor politických opatření a implementačních strategií. Politiky a strategie často začínají s otevřeným přístupem k publikacím a následně se rozšiřují na správu a sdílení výzkumných dat, otevřený přístup k výzkumné infrastruktuře a důraz na rozvoj občanské vědy (UNESCO, 2023).

UNESCO (2021, s. 20–33) rovněž specifikuje sedm oblastí, v nichž by měly státy přijímat opatření: (1) podpora společného porozumění otevřené vědě, (2) vytváření podpůrného politického prostředí, (3) investice do infrastruktury, (4) rozvoj lidských zdrojů a digitální gramotnosti, (5) kultivace kultury otevřené vědy a změna systémů hodnocení, (6) podpora spolupráce napříč vědeckými komunitami a společnostmi a (7) podpora mezinárodní spolupráce a odstranění globálních nerovností.

Jednou z klíčových oblastí, v nichž se výše uvedené výzvy otevřené vědy koncentrují, je vztah mezi otevřeností výzkumu a jeho bezpečností. Právě otázky ochrany dat, duševního vlastnictví, citlivých informací a legitimních národních a ekonomických zájmů ukazují, že otevřená věda nemůže být chápána jako bezbřehý či univerzálně aplikovatelný princip, ale jako koncept vyžadující kontextově citlivé a institucionálně ukotvené řízení.

1.3.1 Principy otevřené vědy a bezpečnost výzkumu

Diskuse o vztahu otevřené vědy a bezpečnosti výzkumu prochází v současnosti významnou transformací, která odráží rostoucí napětí mezi tradičními hodnotami vědecké transparentnosti a novými bezpečnostními výzvami v globalizovaném výzkumném prostředí. Z koncepčního hlediska dochází k určité evoluci od dichotomického vnímání otevřenosti versus bezpečnosti směrem k sofistikovanějším konceptům tzv. inteligentní otevřenosti, vývoji nových institucionálních rámců na národní i mezinárodní úrovni, a k důrazu na proaktivní řízení bezpečnostních rizik v raných fázích výzkumného cyklu.

Koncept inteligentní otevřenosti, který je charakterizován principem "as open as possible, as closed as necessary"²⁸, představuje paradigmatický posun od absolutní otevřenosti k opatrnějšímu přístupu reflektujícímu legitimní bezpečnostní rizika vědecké práce. Klíčové je pochopení, že otevřená věda má své bezpečnostní hranice a vždy existovaly oprávněné

²⁸ Council Recommendation of 23 May 2024 on enhancing research security (C/2024/3510), OJ C, 2024. Dostupné z: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3510/oj>.

důvody pro omezení otevřeného přístupu k vědeckým informacím, a to jak v případě výzkumných dat, tak i publikování v otevřeném režimu. Tento trend reflektuje rostoucí sofistikovanost v chápání toho, jak vyvážit otevřenost a transparentnost s ochranou národních a ekonomických zájmů. Zásada inteligentní otevřenosti umožňuje výzkumníkům a institucím přijímat rozhodnutí o míře otevřenosti na základě konkrétního kontextu a povahy výzkumu, spíše než aplikovat univerzální pravidla. Tento přístup také uznává, že bezpečnost výzkumu není binární otázkou, ale spektrem rizik a příležitostí, které vyžadují individuální posouzení. Bezpečnostní rizika přitom vznikají především v oblasti mezinárodní spolupráce, sdílení know-how a technologických postupů, nikoli nutně v samotném publikování finálních výsledků (Národní platforma Open Science, 2025).

Jak poukazuje zpráva OECD (2022), sílící snahy o neoprávněný přenos informací a nelegitimní zásahy cizích zemí a nevládních organizací do výzkumu představují vážné riziko pro národní a ekonomickou bezpečnost a významnou hrozbu pro svobodu vědeckého výzkumu, efektivitu mezinárodního výzkumného ekosystému a důvěru společnosti ve výsledky výzkumu. Proto je potřeba systematicky řídit bezpečnostní rizika na mezinárodní, národní i institucionální úrovni. Na sdílenou odpovědnost národních vlád, poskytovatelů podpory, výzkumných organizací i samotných výzkumníků poukazují také doporučení pracovní skupiny G7 pro bezpečnost a integritu globálního výzkumného systému (G7, 2024).

Na evropské úrovni jsou principy otevřenosti a bezpečnosti výzkumu zakotveny v doporučení Rady EU (EU, 2024), které obsahuje zároveň sadu systémových doporučení pro posílení otevřenosti výzkumu při zachování jeho bezpečnosti a integrity. I zde je kladen důraz na sdílenou odpovědnost Evropské komise, členských zemí, poskytovatelů podpory a výzkumných organizací při nastavení otevřeného a zároveň odolného výzkumného prostředí. V oblasti výzkumných dat EU podporuje rozvoj European Open Science Cloud (EOSC) jako důvěryhodného a bezpečného prostředí pro správu a sdílení výzkumných dat, které kombinuje otevřenost s odpovídajícími bezpečnostními standardy.

V návaznosti na výše popsany posun směrem k principu inteligentní otevřenosti dochází rovněž k významným změnám v **institucionálním řízení výzkumu a v nastavení governance otevřené vědy**. Posilování bezpečnosti výzkumu probíhá paralelně na mezinárodní, evropské, národní i institucionální úrovni, přičemž odpovědnost za konkrétní opatření a jejich implementaci je ve stále větší míře přenášena na samotné výzkumné organizace. Tento decentralizovaný přístup klade zvýšené nároky na institucionální kapacity, zejména v oblasti identifikace, hodnocení a řízení bezpečnostních rizik v různých fázích výzkumného cyklu.

Významnou roli v praktické implementaci inteligentní otevřenosti hrají rovněž **technologické aspekty a výzkumná infrastruktura**. Otevřená věda je stále úžeji provázána s digitálními technologiemi a s požadavky na strojovou čitelnost, interoperabilitu a dlouhodobou udržitelnost výzkumných výstupů. Tento vývoj přináší nové bezpečnostní výzvy, ale zároveň umožňuje sofistikovanější a diferencovanější řízení přístupu k informacím. Rozvoj otevřených repozitářů a sdílených infrastruktur posouvá pozornost od pouhého zpřístupňování k otázkám důvěryhodnosti, bezpečnosti a koordinované správy otevřených služeb. Specifické bezpečnostní úvahy se objevují také v souvislosti s rozvojem otevřeného vědeckého hardwaru a nových forem digitální spolupráce, které vyžadují přizpůsobené přístupy k řízení rizik.

Proměna vztahu mezi otevřeností a bezpečností výzkumu se odráží i ve **společenském a ekonomickém kontextu** otevřené vědy. Rostoucí tlak na zpřístupňování výsledků výzkumu financovaného z veřejných prostředků posiluje transparentnost a důvěru ve vědecké bádání,

zároveň však zvyšuje nároky na odpovědné nakládání s informacemi a prevenci jejich zneužití. Otevřený přístup umožňuje širší kontrolu a opakovatelnost výzkumu, ale současně klade nové požadavky na vyvažování otevřenosti s ochranou citlivých údajů a legitimních zájmů různých aktérů. Přestože roste důraz na zapojování širší společnosti do výzkumných aktivit, některé dimenze otevřené vědy – zejména systematické hodnocení toků znalostí, výměna mezi různými znalostními systémy a zapojení marginalizovaných skupin – zůstávají zatím nedostatečně rozvinuté. Tyto skutečnosti dále podtrhují potřebu komplexních a hodnotově ukotvených přístupů k řízení a monitoringu otevřené vědy.

2 Koordinace otevřené vědy na národní úrovni

Koordinace otevřené vědy na národní úrovni určuje, zda se principy otevřené vědy promítnou do každodenní praxe výzkumných organizací konzistentně, předvídatelně a s přiměřenou administrativní zátěží. V českém prostředí je tato oblast ovlivněna souběhem několika linií: existencí dílčích politik (zejména pro otevřený přístup), rychlým rozvojem projektově financovaných infrastruktur (např. v rámci EOSC CZ) a rozdílnými požadavky jednotlivých poskytovatelů podpory.

Z rozhovorů s klíčovými aktéry (Zychová & Pazour, 2026) i z dotazníkových šetření (Pazour et al., 2025a, 2025b, 2025c) vyplývá, že rozvoj otevřené vědy je v ČR vnímán jako legitimní a strategicky důležitý směr, zároveň však chybí jednotně sdílený a dlouhodobě ukotvený národní rámec. Respondenti napříč skupinami se shodují, že neexistuje jasně formulované strategické směřování (vize, priority a základní rámec nástrojů), což se promítá do nekoordinovanosti napříč systémem VaVal a prakticky zejména do roztříštěnosti pravidel ze strany poskytovatelů podpory. Toto potvrdila i panelová diskuse k budoucnosti otevřené vědy (Zychová & Pazour, 2025): ČR je charakterizována jako prostředí s významnými dílčími investicemi a rostoucí komunitou, ale dlouhodobě chybí jednotná strategie otevřené vědy a praxe je roztříštěná a závislá na projektovém financování a motivaci jednotlivců i institucí.

Současně existují důležité opěrné body koordinace v dílčích oblastech, zejména:

- **Otevřený přístup k publikacím a licenční vyjednávání:** kapacity národního vyjednávání a smluvních modelů (transformační smlouvy) jsou v ČR budovány na národní úrovni prostřednictvím CzechELib/NCIP VaVal.
- **Datová infrastruktura a EOSC CZ:** koordinace a konsensus se budují mimo jiné prostřednictvím pracovních skupin EOSC CZ a připravovaných komponent národní infrastruktury (např. národní repozitářová platforma a návazné prvky), přičemž se již explicitně otevírá otázka dlouhodobé udržitelnosti po roce 2028.

Z hlediska systémového dopadu se přitom jako nejzávažnější koordinační bariéry jeví tři vzájemně provázané problémy. Prvním je absence jednotného strategického rámce, který by na národní úrovni jasně vymezil cíle, role jednotlivých aktérů, základní indikátory i implementační postup. Druhým je přetrvávající fragmentace požadavků a pravidel napříč poskytovateli podpory a jednotlivými programy, která se projevuje odlišnými definicemi, rozdílným nastavením výjimek i nejednotnými požadavky na reporting. Třetím problémem je nejasné rozdělení odpovědností mezi národní úrovní a samotnými institucemi, zejména pokud jde o financování a provoz služeb, metodické vedení a průběžné monitorování plnění cílů. Právě souběh těchto faktorů přispívá k tomu, že se rozvoj otevřené vědy v českém prostředí opírá spíše o dílčí iniciativy, projektové příležitosti a individuální angažovanost než o stabilní a předvídatelně řízený rámec na úrovni celého systému.

2.1 Role aktérů a mechanismy koordinace

Koordinace otevřené vědy v ČR je rozprostřena mezi více typů aktérů, kteří mají rozdílné kompetence i incentive.

Tvůrci politik a koordinátoři na národní úrovni

Klíčovou roli hrají orgány a instituce odpovědné za strategické směřování VaVal (zejména RVVI a resorty, především MŠMT). V minulých letech se koordinace otevřené vědy objevuje i v návaznosti na úkoly vyplývající z NP VaVal 21+ a navazující práce RVVI. Od roku 2027 je

nově koordinační role za oblast otevřené vědy legislativně svěřena MŠMT (§ 9, odst. 2, písm. g) zákona č. 328/2025 Sb. o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí).

Poskytovatelé podpory výzkumu (grantové agentury, resortní poskytovatelé)

V praxi významně ovlivňují chování institucí i výzkumníků tím, že nastavují konkrétní povinnosti (OA, DMP, data, vykazování). Právě zde však vzniká výrazný koordinační problém: rozdílné výklady a nástroje mezi poskytovateli vedou k nejasnostem a administrativní zátěži.

Národní infrastruktury a servisní organizace

- NCIP VaVal (včetně CzechELib) představuje národní projektový rámec schválený vládou s horizontem do roku 2027 a poskytuje institucionální zázemí pro část služeb a koordinace v oblasti informační podpory a otevřeného přístupu.
- EOSC CZ a národní datová infrastruktura: vedle investic do infrastruktury se rozvíjejí i koordinační struktury (např. pracovní skupiny a sekretariát), které podporují konsensus napříč aktéry a obory.

Výzkumné organizace (VŠ, ústavy AV ČR, další VO)

Instituce otevřenou vědu implementují prostřednictvím interních politik, repozitářů a podpůrných služeb knihoven, IT a datových týmů. V této rovině se ale velmi výrazně projevuje nerovnoměrná připravenost a rozdíly v kapacitách mezi organizacemi.

Komunity odborné podpory a profesní sítě

Knihovny, datoví stewardi, metodici, právní a IT specialisté převádějí národní a evropské požadavky do praxe. Z dotazníku mezi pracovníky podpory otevřené vědy (Pazour et al., 2025a) je zároveň patrné, že instituce jsou relativně aktivní v zapojování do koordinačních struktur (zejména na národní úrovni).

Důležitým zjištěním pro nastavení governance je, že koordinační kapacity v ČR dnes stojí z velké části na **projektových a komunitních mechanismech**, nikoli na stabilním mandátu a dlouhodobém financování.

2.2 Dosavadní koordinační kroky a institucionální rámce

Vedle současných investic do infrastruktury existují i předchozí a průběžné snahy o rozšíření koordinace od otevřeného přístupu směrem k širší agendě open/FAIR data a otevřené vědy.

Konkrétně byla na 366. zasedání RVVI (26. března 2021) zřízena pracovní skupina pro formulaci potřeb výzkumu v oblasti zveřejňování a využití výzkumných dat, která navazovala na opatření v NP VaVal 21+²⁹ a měla připravit další kroky po akčním plánu k Národní strategii otevřeného přístupu 2017–2020³⁰. V říjnu 2021 se v této linii již explicitně objevuje předpoklad vzniku ucelené „Strategie Open Science 21+“ (s posunem termínu do září 2022) – současně je ale zaznamenáno, že pracovní skupina nemá být přímo autorem strategie, spíše se měla podílet na formulaci zadání a procesu jejího vzniku.

Tento vývoj ilustruje dvě paralelní skutečnosti, které se objevují i v provedených šetřeních:

²⁹ <https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-politika-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ceske-republiky-2021-2020>.

³⁰ <https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/181/narodni-strategie-otevreneho-pristupu-k-vedeckym-informacim.pdf>.

- na jedné straně existuje vědomí potřeby strategického rámce a koordinace,
- na straně druhé se koordinace často nepřeklápí do stabilního, jednotně sdíleného národního nastavení, které by snižovalo roztržitost požadavků a poskytovalo dlouhodobou předvídatelnost.

Rozhovory s klíčovými aktéry ukazují shodu, že klíčovou slabinou je **absence jednotné národní strategie otevřené vědy** a s ní související **nekoordinovanost**. Praktickým dopadem je roztržitost pravidel a požadavků mezi poskytovateli podpory (otevřený přístup i správa dat) a z toho plynoucí nejasnosti a vyšší administrativní zátěž pro výzkumníky a instituce. Rozhovory zároveň zdůrazňují, že koordinační problém není jen „politický“, ale i technický a procesní: např. nejistota kolem sjednocení metadatových standardů, nejasné rozdělení odpovědností mezi aktéry a tendence řešit dílčí problémy izolovaně – to vše je vnímané jako provázané s absencí strategického rámce definujícího cíle, standardy a harmonogram rozvoje infrastruktury (Zychová & Pazour, 2026).

Dotazníkové šetření mezi pracovníky podpory ukazuje vysokou míru zapojení institucí do koordinačních struktur, což je důležitý signál existence komunity praxe (národní pracovní/konzultační skupiny: 60 % institucí aktivně a 23 % pasivně, národní platformy pro koordinaci: 44 % aktivně a 39 % pasivně) (Pazour et al., 2025a). Současně ale platí, že samotná účast v platformách zatím nevede k jednotnému nastavení očekávání a pravidel napříč systémem, což koresponduje s kvalitativními zjištěními z rozhovorů.

Panelová diskuse dále doplňuje rizikový aspekt formálnosti: otevřená věda je někdy naplňována jako splnění minimálních standardů „protože to chce poskytovatel“, což oslabuje smysluplnou integraci do výzkumné praxe a zvyšuje vnímání otevřené vědy jako administrativní zátěže (Zychová & Pazour, 2025).

2.3 Hlavní problémy a rizika

Na základě šetření a rozhovorů lze shrnout hlavní systémové problémy koordinace otevřené vědy v ČR do několika okruhů (viz schéma na následující straně).

Dopady těchto problémů se nejvýrazněji promítají do implementace OA a FAIR správy dat, ale mají i širší systémový efekt: ovlivňují kvalitu podpory výzkumníků, schopnost napojení na evropské iniciativy (např. EOSC) i celkovou reputaci českého výzkumného prostředí v mezinárodní spolupráci (zejména skrze předvídatelnost pravidel a udržitelnost podpůrného ekosystému).

Hlavní systémové problémy koordinace otevřené vědy v ČR

Chybějící jednotné strategické ukotvení otevřené vědy

Absence jasné, sdílené strategie (vize, priority, minimální standardy, mandáty) je opakovaně označována jako klíčová slabina. Panelová diskuse tento stav popisuje jako dlouhodobý a spojuje jej s roztržitostí praxe.

Nesoulad požadavků a nástrojů mezi poskytovateli podpory

Rozdílné přístupy k otevřenému přístupu i správě dat vedou k nejasnostem, vyšší administrativní zátěži a nižší předvídatelnosti pro výzkumníky i instituce. V praxi to znamená mj. potřebu „překládat“ rozdílné požadavky do interních procesů institucí, což zatěžuje podpůrné kapacity.

Projektový charakter financování a nejistota udržitelnosti

U infrastruktury i podpůrných služeb se opakovaně objevuje riziko, že po skončení projektů nebudou prostředky na provoz repozitářů, specialisty (datové stewardy, právní podporu) ani další služby. V oblasti EOSC/NDI je otázka udržitelnosti explicitně otevírána s horizontem po roce 2028. Současně NCIP VaVal má definovaný projektový horizont do roku 2027, což zvyšuje důležitost včasného nastavení dlouhodobých mechanismů.

Nejasné rozdělení odpovědností a „izolované“ řešení dílčích problémů

Rozhovory upozorňují na koordinační potíže typu metadatové standardy, rozdělení rolí a odpovědností, a potřebu strategického rámce, který by propojil cíle, standardy a onogram infrastruktury.

Nerovnoměrná institucionální připravenost

Panelová diskuse popisuje výrazné rozdíly v kapacitách mezi výzkumnými organizacemi – někde existují silná centra otevřené vědy, jinde je agenda „přidruženou činností“ bez odpovídajícího personálního a finančního zajištění.

Riziko formalismu a nízké akceptace

Pokud je otevřená věda vnímána primárně jako povinnost, kterou je nutné splnit, roste riziko formálního plnění bez reálného přínosu, a tím i odpor či únava výzkumníků.

3 Otevřený přístup k vědeckým publikacím

Otevřený přístup v kontextu vědeckých publikací je koncept, který umožňuje volný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím, což znamená, že výzkumné výsledky, publikované v otevřených recenzovaných vědeckých časopisech nebo na online platformách, jsou dostupné širokému okruhu čtenářů bez jakýchkoli finančních, právních nebo technických bariér (UNESCO, 2023). Vědecké publikace, v tomto kontextu zahrnují mimo jiné recenzované články a knihy, výzkumné zprávy a konferenční příspěvky (UNESCO, 2021). Tento přístup podporuje otevřené šíření vědeckých poznatků a přispívá k demokratizaci vědeckého výzkumu. Jak vyplývá z dokumentu UNESCO (UNESCO, 2023), otevřený přístup k publikacím je jedním z nejčastěji hodnocených ukazatelů ve vědecké komunitě a v roce 2021 tvořil přístup k otevřeným publikacím již polovinu všech vědeckých článků publikovaných v daném roce. Tento trend rostl v průběhu posledních desetiletí a stále více vědeckých výstupů je zpřístupňováno formou otevřeného přístupu.

Historie otevřeného přístupu je spojena s postupným přechodem od tradičních modelů publikování, kde čtenáři museli platit za přístup k vědeckým článkům, k modelům, které umožňují širší veřejnosti přístup k těmto výstupům zdarma.

Koncept otevřeného přístupu byl formálně definován v roce 2002 v Budapeštské iniciativě pro otevřený přístup (Budapest Open Access Initiative, BOAI) (2002), která vznikla na základě setkání odborníků podporujících volný přístup k vědeckým informacím. Tato iniciativa stanovila základní principy otevřeného přístupu a definovala jej jako svobodně dostupnou online literaturu, která umožňuje uživatelům číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ni odkazovat bez finančních, právních nebo technických bariér, s výjimkou těch, které jsou neoddelitelné od samotného přístupu k internetu (Budapest Open Access Initiative, 2002).

Na Budapeštskou iniciativu navázala v roce 2003 Berlínská deklarace o otevřeném přístupu k vědeckým a humanitním vědám (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) (2003), která dále rozšířila koncept otevřeného přístupu a zdůraznila, že kromě vědeckých článků by měly být volně dostupné také výzkumná data a další vědecké výstupy. Berlínská deklarace se stala klíčovým dokumentem, k němuž se postupně připojilo mnoho akademických institucí a vládních organizací po celém světě. Tyto dva dokumenty spolu s dalšími iniciativami položily základy pro současné politiky a strategie otevřeného přístupu v akademickém prostředí.

Od roku 2003, kdy byla spuštěna mezinárodní databáze otevřených časopisů ([Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)), se počet otevřených časopisů zvýšil z 300 na více než 19 000 v roce 2023 (UNESCO, 2023)³¹. Tento růst ukazuje, jak se model otevřeného přístupu rozšiřuje, a to nejen v evropském a severoamerickém kontextu, ale i v dalších regionech světa.

Následně od roku 2007 začala Evropská komise aktivně podporovat otevřený přístup v programu 7th Framework Programme for Research (FP7) (European Commission, 2016) a v programech Horizon 2020 (European Commission, 2019) a Horizon Europe (European Commission, 2024b).

³¹ K dubnu 2026 bylo v DOAJ evidováno 22 870 časopisů s otevřeným přístupem.

Dalším významným okamžikem pro podporu otevřeného publikování byla přelomová iniciativa konsorcia cOAlition S, podporovaná Evropskou komisí a několika národními agenturami financujícími výzkum. Z této iniciativy Plan S (cOAlition S, 2018) vzešel požadavek, aby vědecké publikace financované z veřejných prostředků byly okamžitě a plně otevřené od roku 2021. To znamená, že autoři musí publikovat v plně otevřených časopisech nebo platformách, nebo okamžitě uložit své práce do otevřených repozitářů (bez embarga).

Existuje několik modelů OA publikování, které se liší podle toho, jakým způsobem je zajištěn přístup k publikacím a kdo nese náklady spojené s jejich zveřejněním. Mezi nejběžnější modely patří:

- **Zlatý model** (Gold OA): V tomto modelu jsou články publikovány v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech, kde jsou dostupné zdarma. V tomto případě je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem. Tento model často zahrnuje tzv. Article Processing Charges (APC), tedy publikační poplatky, které pokrývají náklady spojené se zpracováním, vydáním a online zpřístupněním článků.
- **Zelený model** (Green OA): V tomto modelu jsou články volně přístupné v repozitáři nebo jiné platformě. Autor publikuje články prostřednictvím časopisů s přístupem založeným na předplatném, nebo v otevřených časopisech, ale zároveň plné texty článků ukládá a zpřístupňuje v otevřeném digitálním repozitáři (tzv. je autoarchivuje). Dle podmínek vydavatele mohou být články zpřístupněny zdarma hned, nebo po určitém embargo období. Tento model je nadstavbou k tradičnímu způsobu publikování prostřednictvím vědeckých časopisů.
- **Hybridní model** (Hybrid OA): Tento model umožňuje publikování článků otevřeně v tradičních časopisech, které fungují na systému tzv. předplatného, ale zároveň umožňují otevřený přístup, když autor potažmo jeho instituce uhradí APC. Přestože se tyto hybridní časopisy výrazně podíleli na zvýšení počtu otevřených publikací, tak dochází k tzv. dvojímu financování, kdy je hrazeno institucemi zmiňované předplatné a zároveň autory APC. Výsledkem je duplicitní financování časopisů, což vede k neefektivnímu využívání veřejných a institucionálních prostředků. Z tohoto důvodu Plan S (cOAlition S, 2018) a některé grantové agentury hybridní model odmítají, pokud nejsou součástí transformačních smluv. Kupř. dle Evropské komise (2024a, s. 372) jsou APC způsobilé pouze v případě čistě otevřeného publikování (tedy prostřednictvím časopisů, či platform, ve kterých je celý vědecký obsah otevřeně přístupný všem bez jakékoli nutnosti platby).
- **Diamantový model** (Diamond OA): V tomto modelu jsou články zveřejňovány v otevřeném časopise bez nutnosti hradit APC. Tedy nejsou nutné poplatky ani od autorů, ani od čtenářů. V roce 2020 tvořily diamantové časopisy 69 % všech otevřených časopisů, ale publikovaly pouze 35 % článků (UNESCO, 2023, s. 34). Financování těchto časopisů je zajištěno prostřednictvím veřejných grantů, akademických institucí nebo neziskových organizací. Příklady významných diamantových OA iniciativ:
 - SciELO (Scientific Electronic Library Online)³² – Latinskoamerická platforma poskytující volný přístup k vědeckým časopisům. Podporována vládami Brazílie, Chile, Mexika a dalších zemí.

³² <https://scielo.org/en>.

- Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal)³³ – rozsáhlá síť akademických časopisů v Latinské Americe, Španělsku a Portugalsku.
- Open Library of Humanities (OLH)³⁴ – evropská iniciativa zaměřená na humanitní vědy, financovaná univerzitami a grantovými agenturami.
- Érudit³⁵ – kanadská platforma poskytující volný přístup k akademickým časopisům v oblasti humanitních a sociálních věd.

Jednotlivé modely mají různé výhody a nevýhody, přičemž zlatý a hybridní model mohou představovat bariéry pro autory z chudších zemí nebo institucí, které si nemohou dovolit platit poplatky za publikování. Naopak diamantový model je považován za nejinkluzivnější, protože odstraňuje ekonomické bariéry pro publikování i čtení. Nicméně jeho udržitelnost závisí na stabilním financování a institucionální podpoře. Vedle toho se rozvíjejí i transformační modely, které se snaží snížit závislost na APC a současně překlenují problém „dvojitého financování“ typického pro hybridní časopisy. Příkladem je model Subscribe to Open (S2O)³⁶, který představuje alternativní model vedle transformačních smluv (Read & Publish/Publish & Read). Model využívá existující předplatitelské vztahy knihoven: instituce „předplácí jako obvykle“, ale pokud je dosaženo dostatečné úrovně obnovy předplatného, daný ročník/obsah je zpřístupněn otevřeně všem – typicky bez poplatků pro autory (bez APC). Z hlediska systémových dopadů je S2O zajímavý tím, že se snaží kombinovat predikovatelnost příjmů (pro vydavatele) s nižšími bariérami pro autory a s potenciálem otevřít i tituly, které by čistě APC modely transformovaly obtížně (např. v humanitních a společenských vědách). Naopak možná slabina spočívá v tom, že S2O fungování typicky závisí na pravidelné obnově podpory/předplatného, pokud se dostatečný počet institucí v daném roce nezapojí, k otevření obsahu nemusí dojít.

Mimo výše uvedené modely otevřeného publikování se v evropském prostoru prosazují také právní a smluvní mechanismy, jejichž cílem je zajistit možnost otevřeného zpřístupnění publikace i tehdy, když autor při publikování poskytl vydavateli výhradní licenci. Jedním z těchto mechanismů jsou **sekundární publikační práva (SPR)**, která autorovi za zákonem stanovených podmínek umožňují zpřístupnit článek, typicky uložením autorské verze do otevřeného repozitáře, i mimo platformu vydavatele. Tento nástroj reaguje na situaci, kdy autor v důsledku vydavatelské smlouvy ztrácí možnost článek samostatně dále zveřejnit, a právní úprava mu ji proto dodatečně přiznává. Konkrétní podoba SPR se však v evropských zemích liší, zejména pokud jde o okruh dotčených publikací, vztah k veřejnému financování, subjekt oprávněný k uložení textu do repozitáře nebo případnou lhůtu pro zpřístupnění.³⁷

Sekundární publikační práva je proto třeba odlišovat od otázky embarga. Zákoně zakotvení SPR je věcně odlišné od toho, zda a v jaké délce právní úprava nebo konkrétní politika připouští odklad zpřístupnění. V evropské praxi existují modely SPR s embargem i bez embarga a část současných politik otevřeného přístupu, zejména na straně poskytovatelů podpory, embargo fakticky neakceptuje a požaduje zpřístupnění již v době publikace. Pro

³³ <https://www.redalyc.org>.

³⁴ <https://www.openlibhums.org>.

³⁵ <https://www.erudit.org/en>.

³⁶ <https://subscribetooopencommunity.org>.

³⁷ Souhrn přístupů vybraných zemí k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím, včetně legislativního rámce, praxe poskytovatelů podpory výzkumu, používané licenční modely, mechanismy financování publikačních nákladů a využívání transformačních dohod je uveden v Příloze 7 a související studii Marek (2025).

praxi otevřeného přístupu je současně důležité odlišovat SPR od **Rights Retention Strategy** (RRS). Zatímco SPR představují zákonné oprávnění založené právní úpravou, RRS je mechanismus vycházející z politik poskytovatelů podpory a z předběžného oznámení vydavateli při podání rukopisu. Jeho cílem je zajistit, aby si autor ponechal dostatečná práva ke zpřístupnění alespoň autorské verze po recenzním řízení (AAM), typicky bez embarga a pod licencí CC BY, i když článek publikuje v časopise založeném na předplatném.

I když otevřený přístup přináší řadu výhod, existují také výzvy, které mohou jeho rozvoj brzdit nebo deformovat. Jednou z největších překážek jsou vysoké publikační poplatky, které mohou být finančně náročné, zejména pro autory z chudších regionů. UNESCO (2023) upozorňuje na fakt, kdy vysoké a rostoucí APC jsou příčinou nerovnosti vědeckých komunit na celém světě, což může vést k tomu, že autoři z méně financovaných institucí nebo zemí jsou vyloučeni z možnosti otevřeného publikování. S touto ekonomickou bariérou souvisí i snaha hledat alternativy k APC-centrickým modelům a omezovat „dvojitý financování“ typické pro hybridní časopisy. V praxi to vede jednak k rozvoji transformačních a komunitně orientovaných přístupů (např. S2O), jednak k posilování právních a smluvních mechanismů, které autorům umožňují otevřené zpřístupnění textu i v prostředí tradičního publikování (např. RRS či SPR).

Dalším problémem jsou predátorské praktiky v oblasti otevřeného publikování, kdy se některé neetické vydavatelské společnosti vydávají za otevřené časopisy, ale ve skutečnosti nedochází k tradičnímu recenznímu řízení a běžnému publikačnímu procesu. UNESCO (2023) upozorňuje na nárůst tzv. predátorského chování, což je problém, který ohrožuje integritu vědeckého publikačního procesu a obecně má dopad i na důvěru společnosti ve vědu jako takovou.

Pro další rozvoj otevřeného publikování je klíčové podporovat modely, které minimalizují finanční bariéry pro autory a čtenáře. Zvláště důležitý je rozvoj Diamantového OA, který nabízí publikování bez poplatků a zároveň umožňuje rovný přístup pro všechny. Dle doporučení UNESCO (2021), není metoda placeného publikování, kdy je okamžitý přístup k vědeckým publikacím umožněn pouze po uhrazení předplatného či APC v souladu s aktuálními trendy v oblasti otevřené vědy. Jakýkoli převod nebo licencování autorských práv třetím stranám by neměl omezovat právo veřejnosti na okamžitý otevřený přístup k vědeckým publikacím. Je rovněž důležité rozvíjet společné infrastruktury pro publikování a archivování vědeckých prací, které mohou snížit náklady a zvýšit udržitelnost otevřeného modelu bez poplatků. Podle UNESCO (2023) by tento přístup mohl přispět ke snížení nákladů a nákladové efektivity, které pomáhají umožnit udržitelné otevřené publikování, což by podpořilo širší implementaci otevřeného přístupu ve světě.

Otevřený přístup k výsledkům v programu Horizont Evropa

Jedním ze stěžejních požadavků HE je zajištění **okamžitého otevřeného přístupu k vědeckým publikacím** vzniklým v rámci podpořených projektů. Vědecké články (tzv. peer-reviewed publications) i další formy publikací, pokud je to relevantní (např. knihy, kapitoly v knihách, policy briefs), musí být bezodkladně (tj. bez časového embarga) zveřejněny v otevřeném repozitáři v okamžiku jejich publikace. Tento přístup musí být umožněn autorskými smlouvami s vydavateli a zároveň je nutné zveřejnit metadata v otevřeném formátu, nejlépe pod licencí, která umožňuje další využití. Otevřený přístup může být zajištěn prostřednictvím institucionálních či oborových repozitářů, případně evropských služeb, jako je například [Zenodo](#) (obecný repozitář).

Podmínky pro splnění požadavku:

- Publikace musí být dostupná prostřednictvím důvěryhodného **repozitáře s otevřeným přístupem** (oborový/institucionální/obecný repozitář).
- Musí být poskytnuta **metadata** v otevřeném formátu a pod licencí umožňující další využití (Creative Commons Public Domain Dedication – CC0, resp. v kontextu české právní úpravy CC BY)³⁸.
- **Autorské smlouvy** musí výzkumníkům umožnit zachovat právo poskytnout otevřený přístup ke své práci (např. prostřednictvím tzv. RRS).

3.1 Strategický rámec otevřeného přístupu v ČR

Česká republika začala otevřený přístup na národní úrovni systematictěji řešit zejména v návaznosti na evropské impulzy. Východiskem bylo Doporučení Evropské komise z roku 2012³⁹, následně se tématu ujala RVVI, která dne 28. února 2014 schválila Doporučení Rady pro otevřený přístup v ČR. Toto doporučení mimo jiné vyzývalo výzkumné organizace k podpoře budování otevřených repozitářů a k praxi zelené a zlaté cesty (repozitáře vs. otevřené časopisy). Klíčovým milníkem následně byla Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím⁴⁰ na léta 2017–2020, k níž byl připraven implementační Akční plán⁴¹ schválený usnesením vlády 29. dubna 2019. Akční plán byl navržen do konce roku 2020, tj. po dobu platnosti strategie.

Národní strategie vymezila základní směry rozvoje otevřeného přístupu v ČR a stanovila priority, pro jejichž naplnění měl být zpracován podrobný akční plán s časovým i finančním rámcem a rozdělením odpovědností. Mezi priority strategie patřila zejména podpora implementace strategie, rozvoj elektronické infrastruktury otevřeného přístupu, nastavení systému financování otevřeného přístupu, vzdělávání a právní ukotvení otevřeného přístupu, dlouhodobé uchování vědeckých informací a mnohostranná spolupráce.

Akční plán konkretizoval, jak budou priority strategie naplňovány. Jeho účelem bylo stanovit klíčové kroky (opatření) pro implementaci vybraných priorit Národní strategie formou realizace 5 hlavních cílů:

- aktivní zapojení do mezinárodního vyjednávání s vydavateli,
- stanovení opatření pro zavedení „zelené cesty“ OA,
- zahájení přípravy na zavedení „zlaté cesty“ OA,
- příprava prostředí a hodnocení vědy na změny spojené s otevřeností,
- postupná změna prostředí tak, aby se otevřenost stala běžnou praxí vědeckých pracovníků.

³⁸ [Licence CC0](#) znamená de facto vzdání se autorského práva, které český autorský zákon neumožňuje. V Česku je proto za nejméně restriktivní licenci, kterou český autorský zákon připouští, považována varianta [licence CC BY](#).

³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H0417>.

⁴⁰ <https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/181/narodni-strategie-otevreného-pristupu-k-vedeckym-informacim.pdf>.

⁴¹ <https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/akcni-plan-pro-implementaci-narodni-strategie-otevreného-pristupu-cr-k-vedeckym-informacim-2017-2020>.

Tyto cíle byly dále rozpracovány do 11 opatření, tematicky sdružených do pěti okruhů (obecná/strategická opatření; opatření pro „zelený“ přístup; opatření pro „zlatý“ přístup; šíření informací; rozvoj e-infrastruktur).

Důležité zjištění pro interpretaci dopadů je, že opatření směřující k zavedení povinnosti otevřeného přístupu (v podkladech označené jako O2 – „zavést povinnost publikovat výsledky v režimu otevřeného přístupu“) ve skutečnosti zavedeno nebylo a tento bod byl přesunut do NP VaVal 2021+. Návazným zastřešujícím dokumentem se stala **Národní politika VaVal ČR 2021+**, schválená 20. července 2020 usnesením vlády. NP VaVal 2021+ obsahuje cíle vztahující se k zajištění otevřeného přístupu k výsledkům VaV v souladu s evropskou legislativou a také cíl *„zajistit otevřený přístup k těm výsledkům a datům VaV vytvořeným za využití veřejných prostředků... a vyjednat s významnými vědeckými vydavateli pravidla jejich zveřejňování v otevřeném režimu návazně na projekt CzechELib“*. V roce 2021 se současně objevuje posun k širší agendě otevřené vědy: na zasedání RVVI dne 26. března 2021 byla zřízena pracovní skupina reagující na opatření v NP VaVal 21+ a uvažovalo se o rozšíření z otevřeného přístupu směrem k open data/open science.

Infrastruktura pro otevřený přístup v ČR zahrnuje institucionální, národní a mezinárodní prvky, které společně umožňují přístup k otevřeným vědeckým publikacím (a v návaznosti i k dalším výsledkům výzkumu) a podporují dlouhodobou udržitelnost politik otevřeného přístupu. Ve vazbě na výše zmíněné strategické a akční dokumenty je možné infrastrukturu číst jako praktické naplnění klíčových směrů: budování repozitářů a nastavení podmínek pro „zelenou cestu“, zapojení do vyjednávání s vydavateli a podpora zlaté cesty, a rozvoj elektronických infrastruktur a služeb.

Národní repozitářová infrastruktura pro otevřený přístup

Repozitáře jsou základním technickým nástrojem pro realizaci zelené cesty“ a v Akčním plánu se promítly do opatření zaměřených na zajištění zeleného přístupu a podporu zřizování repozitářů. Vyhodnocení Akčního plánu navíc ukazuje, že část opatření v oblasti repozitářů byla hodnocena jako splněná částečně (např. „zřídit a podpořit zřízení repozitářů vědeckých publikací“), což vyhodnocení hodnotí jako částečné splnění. Z národního pohledu je klíčové, že repozitářová služba není chápána pouze jako soubor lokálních úložišť jednotlivých institucí, ale také jako národní repozitářová služba poskytovaná pro ty organizace, které neplánují budovat vlastní institucionální či oborové repozitáře. Tento prvek je výslovně popsán jako součást širší informační podpory výzkumného cyklu a jako zázemí „služby repozitáře“ v rámci národních projektů.

Licencované zdroje a vyjednávání s vydavateli

Druhým pilířem infrastruktury otevřeného přístupu je národní koordinace přístupu k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) a vyjednávání s vydavateli, včetně podpory transformačních modelů. Akční plán explicitně počítal s aktivním zapojením do mezinárodního vyjednávání s vydavateli jako s jedním z pěti hlavních cílů implementace. Na infrastrukturní úrovni tuto oblast v ČR nejvýrazněji reprezentuje **projekt CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje (2017–2022)**, jehož cílem bylo vytvořit stabilní, dlouhodobě udržitelný systém zpřístupňování EIZ pro oblast VaVal a nastavit jednotná pravidla podpory pro členské instituce. Na CzechELib navazuje projekt NCIP VaVal, který zahrnuje jak pokračování podpory pořizování EIZ, tak podporu otevřené vědy včetně transformačních smluv uzavíranými s velkými vědeckými vydavateli, jako jsou například

Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, Oxford University Press nebo Cambridge University Press.

Národní koordinace a servisní zázemí

Z hlediska udržitelnosti a koordinace infrastruktury je zásadní **projekt NCIP VaVal – Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací**, který byl schválen 26. října 2020 a zahájen 1. ledna 2021 a probíhá do 31. prosince 2027; řešitelem je NTK. Projektové aktivity NCIP VaVal zahrnují mimo jiné zajištění provozu Národního centra CzechELib (PA1) a také repozitářovou komponentu. NCIP VaVal má jako hlavní výstupy: podporu CzechELib (včetně podpory otevřené vědy – transformační smlouvy), národní repozitář (Green OA) a implementaci evropských standardů do výzkumného prostředí ČR.

Tabulka 2. Přehled klíčových národních projektů na podporu výzkumné infrastruktury a otevřené vědy v ČR

Program	Realizátor	Období	Financování	Rozpočet
CzechELib – Národní centrum pro elektronické informační zdroje	Národní technická knihovna	2017-2022	Individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání	1,1 mld. Kč
NCIP VaVal – Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací	Národní technická knihovna	2021-2027	Projekt sdílených činností (MS2101)	3,5 mld. Kč

Zdroj: vlastní zpracování na základě informací o projektech CzechELib a NCIP VaVal

3.2 Praxe uplatňování otevřeného přístupu k vědeckým publikacím v ČR

Vedle obecného strategického rámce a postupně se rozvíjející infrastruktury pro otevřené publikování a správu výzkumných dat je praxe otevřeného přístupu k vědeckým publikacím v České republice formována kombinací obecného právního rámce autorského práva a požadavků poskytovatelů podpory VaVal. Na rozdíl od některých evropských zemí neexistuje v českém právním řádu specifická legislativa upravující otevřený přístup k vědeckým publikacím⁴². Základní právní rámec vychází z obecné úpravy autorského práva a licenčních vztahů.

Klíčovým předpisem je **zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon**, který upravuje ochranu autorských děl, včetně vědeckých publikací, a stanovuje práva autorů a další aspekty nakládání s autorskými díly. Tento zákon však explicitně neupravuje vztah mezi autorem a vydavatelem ve vztahu k otevřenému přístupu ani otázky licencování publikací pro účely otevřeného sdílení. Praktické aspekty licencování proto vycházejí především z obecné úpravy

⁴² Podrobněji viz souhrn v Příloze 2 a související podkladovou studii (Marek, 2025).

licenčních smluv v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Ten umožňuje autorovi poskytnout licenci k užití díla v omezeném nebo neomezeném rozsahu, přičemž není-li sjednáno jinak, považuje se licence za nevýhradní. Uvedené právní předpisy neobsahují žádnou zvláštní úpravu vztahující se ke zveřejnění vědeckých publikací a právům autorů těchto publikací ve vztahu k vydavatelům.

Na druhou stranu, zákon č. 328/2025 Sb. ve svém § 82 ukládá výzkumným organizacím financovaným z veřejných prostředků, které šíří výsledky svého výzkumu v publikacích základního výzkumu, uložit „rozmnoženinu konečné verze vědecké publikace přijaté ke zveřejnění v institucionálních nebo tematických repozitářích, určených k dlouhodobému uchování a šíření digitálních objektů a zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů.“ Existuje tak určitý nesoulad mezi veřejnoprávními požadavky na otevřené zpřístupnění a soukromoprávní realitou vydavatelských smluv. Autoři a výzkumné organizace se tak mohou dostávat do situace, kdy je po nich vyžadováno otevřené zpřístupnění výsledků, avšak právní opora pro splnění této povinnosti není dostatečná. To vytváří právní nejistotu a přenáší část rizika na samotné výzkumníky a instituce.

Rozhodující roli při implementaci otevřeného přístupu v českém výzkumném prostředí hrají zejména poskytovatelé veřejného financování výzkumu. Mezi nejvýznamnější patří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky, které nastavují pravidla pro publikování výsledků výzkumu financovaného z veřejných prostředků.

MŠMT u projektů financovaných z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) vyžaduje, aby příjemci zajistili otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím vzniklým v rámci projektu. Otevřený přístup může být realizován buď publikováním v otevřeném časopise nebo prostřednictvím autoarchivace v důvěryhodném repozitáři. Příjemci jsou povinni bez zbytečného odkladu po publikování uložit finální verzi publikace (Version of Record) nebo postprint (Author Accepted Manuscript) do otevřeného repozitáře. MŠMT zároveň podporuje používání otevřených licencí, zejména licence Creative Commons CC BY 4.0, a vyžaduje také zpřístupnění metadat a souvisejících výzkumných dat v souladu s principy FAIR.

Grantová agentura ČR otevřený přístup podporuje, avšak publikování v režimu OA není povinné. Agentura doporučuje využívání různých modelů otevřeného publikování (Green, Gold nebo Diamond Open Access) a zároveň umožňuje zahrnout publikační poplatky (APC) mezi způsobilé náklady projektu. GA ČR rovněž požaduje zpracování plánu správy dat (Data Management Plan), který popisuje nakládání s výzkumnými daty a jejich případné zpřístupnění.

Technologická agentura ČR u většiny svých programů otevřený přístup k publikacím a souvisejícím výzkumným datům vyžaduje. Povinnost je považována za splněnou buď prostřednictvím zveřejnění publikace v otevřeném časopise (zlatá cesta), nebo uložením publikace v otevřeném repozitáři do šesti měsíců od publikování, případně do dvanácti měsíců v případě společenských a humanitních věd (zelená cesta). Podobně jako u MŠMT je kladen důraz na zpřístupnění souvisejících dat a jejich správu v souladu s principy FAIR, přičemž je vyžadováno zpracování plánu správy dat.

3.3 Institucionální prostředí a stav v ČR

Otevřený přístup je v českých výzkumných organizacích implementován velmi různorodě: od institucí s formálně ukotvenými pravidly, stabilními službami a aktivní podporou vedení až po prostředí, kde je otevřený přístup řešen spíše ad hoc a závisí na iniciativě jednotlivých pracovišť či osob. Tato heterogenita se promítá jak do formálního nastavení (politiky/směrnice), tak do dostupnosti podpůrných nástrojů a zejména do financování publikačních nákladů.

Z pohledu vedení výzkumných organizací je otevřený přístup nejčastěji řešen kombinací formálních a neformálních pravidel. Formálně stanovenou interní politiku či směrnici pro otevřené publikování uvádí 20 % šetřených institucí, zatímco 52 % institucí otevřený přístup ošetřuje spíše neformálními pravidly či doporučeními. V dalších 8 % institucí není otevřený přístup řešen samostatně, ale jako součást širší strategie instituce; 8 % respondentů uvedlo absenci jakékoli (formální) politiky otevřeného přístupu. Tato struktura ukazuje, že na institucionální úrovni je otevřený přístup často implementován „měkčími“ nástroji (doporučeními, zvyklostmi, podporou knihoven) spíše než závaznými interními předpisy. Zároveň se projevuje i širší kontext institucionální strategie otevřené vědy: více než polovina institucí uvádí, že disponuje strategií otevřené vědy (formální či neformální), přičemž otevřený přístup je nejčastěji zahrnutým aspektem těchto strategií (Pazour et al., 2025c).

Pracovníci podpory otevřené vědy hodnotí míru institucionální podpory otevřeného přístupu vedením jako smíšenou: ve 30 % institucí je otevřený přístup „jednoznačnou prioritou“ vedení, ve 44 % institucí je podporován spíše formálně. V 9 % institucí závisí podpora otevřeného přístupu zejména na jednotlivých odděleních/katedrách a ve 12 % institucí není otevřený přístup vedením aktivně podporován. To se promítá i do rozdílů mezi centrální a „dílčí“ úrovní organizace (typicky rektorát/ústředí vs. fakulty/ústavy): centrální úroveň častěji zajišťuje základní služby (repozitáře, metodiky, školení), zatímco na úrovni jednotlivých součástí se tyto služby objevují méně často (Pazour et al., 2025a).

Dotazník mezi pracovníky podpory otevřené vědy ukazuje, že instituce poskytují výzkumníkům široké spektrum podpory pro otevřený přístup, především poradenské, informační a organizační služby. Mezi nejčastější uváděné podpůrné nástroje v oblasti otevřeného přístupu patří:

- poradenství (např. výběr časopisů, právní aspekty) – 80 % institucí,
- koordinace financování publikačních poplatků – 73 % institucí,
- školení/informační materiály – 72 % institucí,
- správa a provoz publikačního repozitáře – 56 % institucí.

Podpora otevřených monografií je výrazně méně častá (23 % institucí). Vedle toho se jako téměř univerzální služba ukazuje podpora v oblasti licencí: naprostá většina institucí poskytuje doporučení či poradenství k licencím (např. Creative Commons); ve 29 % institucí existují jasná institucionální doporučení nebo školení, v dalších 70 % je poradenství poskytováno na vyžádání (Pazour et al., 2025a).

Z hlediska „institucionální infrastruktury“ ve smyslu technického zázemí se přitom vnímání překážek posouvá spíše od technologie k financím a lidem: pracovníci podpory hodnotili jako nejméně problematickou překážku „chybějící technickou infrastrukturu typu institucionálních repozitářů“ (průměrné skóre 3,34 na škále 1–7), zatímco nejvýznamnějšími překážkami byly finanční nejistota dlouhodobého financování a nedostatečné kapacity (Pazour et al., 2025a).

Z hlediska praktické realizace otevřeného přístupu (zejména v hybridních časopisech v režimu transformačních smluv) je významným prvkem zapojení institucí prostřednictvím CzechELib. Do transformačních smluv je zapojeno 81 % šetřených institucí; z nich 51 % má současně systém pro přidělování tokenů (např. dle typu autora, kvality, oboru), zatímco ve 30 % institucí jsou tokeny přidělovány ad hoc bez formálních pravidel. 14 % institucí zapojeno není. Tento výsledek potvrzuje, že transformační smlouvy jsou v institucionální praxi široce využívaným mechanismem, ale pravidla jejich interního řízení (alokace tokenů) jsou mezi organizacemi velmi rozdílná. Financování publikačních poplatků je jedním z hlavních bodů institucionální variability. Samostatný institucionální fond na úhradu APC/BPC má pouze 12 % institucí; v dalších 4 % se o jeho zřízení uvažuje. Nejčastější praxí je hrazení APC/BPC pouze z projektových prostředků (49 % institucí); ve 25 % institucí poplatky hradí výzkumníci sami či prostřednictvím prostředků na katedrách/pracovištích. Instituce také v různé míře sledují a vykazují výdaje za APC/BPC. Informace o výdajích jsou nejčastěji využívány pro reporting určený CzechELib (67 % institucí) a pro interní vedení (43 %). Reportování do OpenAPC je výjimečné (7 %) a 10 % institucí neprovádí žádný reporting.

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a nákladové efektivity otevřeného přístupu je relevantní i podpora diamantového OA. Přímoou podporu (např. financování, technické zázemí nebo redakční služby) poskytuje pouze 16 % institucí; 34 % institucí má vlastní univerzitní diamantové časopisy. Minimálně 30 % institucí tuto oblast nepodporuje.

Z pohledu výzkumníků je institucionální finanční podpora otevřeného přístupu reálně využívána přibližně polovinou dotázaných: 20 % uvedlo opakované využití podpory a dalších 28 % využilo podporu jednorázově či výjimečně. Dalších 28 % o existenci podpory ví, ale dosud ji nevyužilo; 15 % respondentů uvedlo, že žádná podpora na jejich instituci k dispozici není. Motivace k otevřenému publikování je podle výzkumníků tažena kombinací „vnitřních“ a „vnějších“ faktorů: mezi nejvýznamnější patří vyšší viditelnost/citovanost publikací, požadavky poskytovatelů financování a osobní přesvědčení o významu otevřeného sdílení výsledků (Pazour et al., 2025b).

Finance a kapacity jako dominantní bariéra

- Nejsilnější bariéry se opakují napříč skupinami respondentů. Vedení institucí označuje jako nejvýznamnější překážky nedostatek finančních prostředků, administrativní zátěž, nedostatek lidských kapacit a expertízy a také slabé povědomí/motivaci výzkumníků. Podobně pracovníci podpory otevřené vědy uvádějí jako nejvýznamnější překážky finanční nejistotu a absenci dlouhodobého financování otevřené vědy na instituci a nedostatečné institucionální kapacity, a dále nedůvěru k principům otevřené vědy a preference tradičních forem publikačního a hodnotícího systému.

Nerovnoměrné institucionální ukotvení a rozdíly mezi institucemi

- Závěrečné shrnutí šetření mezi podporou otevřené vědy explicitně konstatuje nerovnoměrnost institucionálního ukotvení: některé organizace mají vybudované struktury a poskytují služby (repozitáře, konzultace, školení), zatímco jiné fungují spíše ad hoc bez jasně nastavených procesů či odpovědných osob; jako hlavní problém jsou zmiňovány kapacity a finance, zejména ve vazbě na otevřený přístup a správu dat.

Trend: posilování koordinace a zapojení do struktur

- Z dat je zároveň patrné, že řada institucí se aktivně zapojuje do národních koordinačních struktur otevřené vědy (např. pracovní/konzultační skupiny a národní platformy). I když to není čistě indikátor otevřeného přístupu, odráží to institucionální trend směrem ke koordinovanému rozvoji podpory (včetně služeb podporujících otevřený přístup).

Posun od „jen repozitáře“ k širšímu servisnímu balíčku

- Z hlediska institucionální praxe je zřejmé, že otevřený přístup se na mnoha institucích neomezuje na technické zajištění repozitáře, ale stojí na kombinaci poradenství, školení, podpory licencování a koordinace financování publikačních nákladů. Tento „servisní“ model podpory je dobře vidět na skladbě nejčastěji poskytovaných nástrojů.

4 FAIR správa výzkumných dat

Výzkumná data představují informace shromážděné, zaznamenané nebo vytvořené v průběhu výzkumu či vývoje, které slouží jako podklady pro vznik a ověření vědeckých zjištění. Mohou mít podobu primárních (např. surová měření, záznamy z pozorování, transkripty) i odvozených dat (např. očištěné datové sady, agregace či výřezy), přičemž se liší formátem i mírou zpracování napříč obory.

Součástí správy dat jsou také metadata – popisné informace, které umožňují dohledatelnost, interpretaci, správné citování a reprodukovatelnost datových výstupů.⁴³

Správa výzkumných dat je dnes považována za klíčový aspekt kvalitního vědeckého procesu. Stále více výzkumných institucí i poskytovatelů financování vyžaduje vytváření plánů správy dat (DMP), které specifikují, jak budou data během výzkumu i po jeho skončení organizována, uložena, zpřístupněna a archivována. V tomto kontextu je kladen důraz na dodržování tzv.

FAIR principů správy výzkumných dat. FAIR je zkratkou označující čtyři klíčové principy:

- Findable (dohledatelná): Data musí být snadno nalezitelná prostřednictvím jasně strukturovaných metadat, klíčových slov a persistentních identifikátorů.
- Accessible (přístupná): Data i metadata mají být dostupná prostřednictvím standardizovaných protokolů. Pokud nejsou data veřejná, musí být k dispozici alespoň metadata.
- Interoperable (interoperabilní): Data mají být formátována a popsána tak, aby je bylo možné integrovat s jinými datovými sadami a využívat v různých systémech.
- Reusable (opakovaně použitelná): Data musí být jasně licencována a opatřena popisem kontextu, metodiky a původu, což umožňuje jejich opětovné použití.

Tyto principy slouží jako vodítko pro správu výzkumných dat tak, aby byla přístupná dalším výzkumníkům a veřejnosti, strojově zpracovatelná, standardizovaná a snadno znovu využitelná.

Naplňování FAIR principů není totožné s plnou otevřeností dat. Data mohou být FAIR i v případech, kdy je přístup omezen právními, etickými nebo bezpečnostními důvody, v takových situacích by však měla být dostupná alespoň metadata a jasně popsané podmínky přístupu, aby bylo možné data dohledat a řízeně zpřístupnit. Z hlediska přístupnosti výzkumných dat lze hovořit o určitém spektru, přičemž základními kategoriemi jsou⁴⁴:

- Otevřená data (open) – data, ke kterým má kdokoli přístup a která lze volně využívat, sdílet i upravovat, včetně komerčního využití. Musí být opatřena odpovídající licencí, která toto umožňuje.
- Data s embargem (with embargo) – zpřístupňují se s časovým odstupem, často kvůli požadavkům vydavatele.
- Sdílená data (shared) – přístup je umožněn za určitých podmínek, například jen vybraným skupinám nebo po registraci.

⁴³ Viz <https://openscience.cz/cs/data/vyzkumna-data/> nebo <https://www.openaire.eu/research-data-protected-what-is-research-data>.

⁴⁴ Viz <https://openscience.cz/cs/data/vyzkumna-data>.

- Uzavřená data (closed) – v případech, kdy je sdílení v rozporu s právními či etickými předpisy (např. osobní údaje nebo obchodní tajemství), zůstávají data neveřejná. Měla by však být dostupná alespoň metadata.

V souladu s FAIR principy by rozhodnutí o míře zpřístupnění mělo být vždy zdůvodněno, ideálně v plánu správy dat a metadatovém záznamu.

Snaha o otevřenost a přístupnost dat v kombinaci s důslednou implementací FAIR principů představuje významný trend současného managementu vědy na globální úrovni. Evropa se snaží být v tomto ohledu lídrem udávajícím směr k větší důvěryhodnosti, opakované použitelnosti a sdílení výzkumných dat nejen pro vědeckou komunitu, ale i pro podniky, veřejnou správu a společnost jako celek. Implementace této strategie však přináší řadu praktických výzev od potřeby systémové podpory výzkumníkům (pobídky v hodnocení, snížení administrativní a personální zátěže) přes institucionální infrastrukturu (repozitáře, poradenské služby, technickou a právní podporu) až po jasný právní rámec (otázky vlastnictví dat, odpovědnosti za jejich správu či způsoby anonymizace).

4.1 FAIR data a Horizont Evropa

Naplňování principů FAIR je důležitým požadavkem všech projektů podporovaných z programu Horizont Evropa. Tato data musí být spravována podle zásady „as open as possible, as closed as necessary“, tedy co nejotevřeněji, ale s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodního tajemství, bezpečnost nebo jiné legitimní důvody. Uchazeči a příjemci financování jsou povinni vypracovat a pravidelně aktualizovat plán správy dat (DMP), v němž podrobně popíší, jak budou data sbírána, analyzována, uchovávána, sdílena a archivována. Pokud nejsou data veřejně zpřístupněna, musí být v DMP jasně zdůvodněno proč. Všechna výzkumná data, která jsou sdílena, musí být zveřejněna v otevřeném formátu a v důvěryhodném repozitáři s připojenými metadaty.

Podmínky pro splnění požadavku:

- Zveřejnit metadata k výzkumným datům v **důvěryhodném repozitáři**.
- Pokud jsou data zpřístupněna, musí být v **otevřeném formátu a pod vhodnou licenci**.
- U dat, která nejsou veřejně přístupná, je nutné v **DMP vysvětlit důvod**.

Důraz na odpovědnou správu výzkumných dat a jejich sdílení se v posledních letech zvyšuje. OECD Recommendation on Enhancing Access to and Sharing of Data (2021)⁴⁵ doporučuje národním vládám maximalizovat výhody spojené se zpřístupněním a sdílením výzkumných dat. Doporučení komise (EU) 2018/790 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchování⁴⁶ vyzývá členské státy ke koncepčnímu přístupu ke správě výzkumných dat, jejich uchování, opakovanému používání a rozvoji souvisejících infrastruktur – jak ze strany výzkumných organizací, tak poskytovatelů podpory výzkumu.

4.2 Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC)

Evropský cloud pro otevřenou vědu⁴⁷ je evropská iniciativa zaměřená na budování federovaného prostředí pro sdílení a opakované využití výzkumných dat a digitálních služeb v souladu s principy FAIR. EOSC je koncipován jako „systém systémů“ – tj. propojení

⁴⁵ <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463>.

⁴⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32018H0790>.

⁴⁷ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en.

existujících i nově vznikajících národních, institucionálních a tematických datových infrastruktur a služeb, které mají být dostupné výzkumné komunitě napříč obory.

Implementace EOSC probíhá dlouhodobě a v aktuální fázi je ukotvena jako spoluprogramované evropské partnerství v programu Horizont Evropa, řízené podle Strategické výzkumné a inovační agendy (SRIA). Pro období 2021–2027 je předpokládána společná investice EU a partnerů minimálně v řádu 1 mld. EUR (kombinace evropského financování a věcných/finančních příspěvků partnerů). Z hlediska governance se EOSC opírá o tzv. tripartitní spolupráci mezi Evropskou komisí, členskými státy a výzkumnou komunitou (zastoupenou EOSC Association).

Klíčovým technicko-organizačním krokem posledních let je budování EOSC Federation of Nodes – federace uzlů (EOSC Nodes), v níž se mají propojovat služby a datová úložiště na institucionální, národní i tematické úrovni. Základní pravidla, role a požadavky pro zapojení uzlů shrnuje EOSC Federation Handbook (EOSC Association, 2025), který slouží jako praktický rámec pro vytváření a provoz EOSC Nodes a jejich napojení na EOSC EU Node.

Rozvoj EOSC je koordinován prostřednictvím tzv. tripartitního modelu⁴⁸ řízení, do něhož jsou zapojeny Evropská komise, členské a přidružené státy zastoupené v EOSC Steering Board a výzkumná komunita reprezentovaná organizací EOSC Association. Tento model umožňuje strategickou koordinaci evropských a národních politik, investic a infrastrukturních iniciativ a současně vytváří rámec pro dlouhodobou udržitelnost a rozvoj EOSC jako společného evropského prostoru pro výzkumná data.

4.3 Strategický rámec správy výzkumných dat v ČR

Právní rámec správy a zpřístupňování výzkumných dat v ČR se vyvíjí v návaznosti na evropské předpisy pro otevřená data a opakované použití informací veřejného sektoru. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru⁴⁹ rozšířila působnost pravidel opakovaného použití také na organizace provádějící výzkum a organizace financující výzkum a zahrnuje i veřejně financovaná výzkumná data (při respektování zákonných omezení, např. ochrany osobních údajů nebo práv třetích stran).

V českém prostředí byla pravidla přístupu k výzkumným datům do 31. 12. 2025 upravena zejména zákonem č. 130/2002 Sb. ve znění novely č. 241/2022 Sb., která do zákona vložila § 12a („Přístup k výzkumným datům“) a pracovala s definicí výzkumných dat jako „informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě...“ používané jako důkazy ve výzkumu nebo obecně akceptované jako nezbytné k validaci zjištění.⁵⁰ Od 1. 1. 2027 je rámec podpory VaVal a související povinnosti upraven novým zákonem č. 328/2025 Sb., o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který používá pojem „údaje z výzkumu“ a stanovuje pravidla jejich správy a zpřístupňování ve vazbě na veřejnou podporu.

V praxi se tyto požadavky promítají zejména do povinnosti plánovat správu dat prostřednictvím plánů správy dat (DMP), které popisují, jaká data budou v projektu vytvářena či sbírána, jak budou spravována v souladu s FAIR principy, jak a v jakém režimu budou

⁴⁸ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf>.

⁴⁹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.CES&toc=OJ:L:2019:172:TOC.

⁵⁰ Návrh nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí používá termín „údaje z výzkumu“.

sdílena (včetně odůvodnění omezení přístupu) a jak bude zajištěno ukládání a dlouhodobé uchování. Tento postup uplatňují i hlavní poskytovatelé podpory (viz např. GA ČR⁵¹, TAČR⁵²).

Strategický rámec správy výzkumných dat v ČR je v posledních letech nejviditelněji rozvíjen prostřednictvím národní iniciativy EOSC CZ, která navazuje na evropský rámec European Open Science Cloud (EOSC) a usiluje o vytvoření prostředí pro sdílení a dlouhodobé uchování výzkumných dat v souladu s FAIR principy. Základní principy národní implementace EOSC pro Českou republiku byly stanoveny v roce 2021 v dokumentu nazvaném *Architektura implementace EOSC v České republice*⁵³. Dokument, schválený Koordinačním výborem pro implementaci iniciativy EOSC v ČR⁵⁴, odborným poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy, sdružujícím zástupce klíčových výzkumných stakeholderů ČR na vysoké úrovni, představuje oficiální zahájení iniciativy EOSC CZ⁵⁵. Koncepčním jádrem EOSC CZ je budování **Národní datové infrastruktury (NDI)**, tj. souboru vzájemně provázaných služeb a pravidel pro práci s výzkumnými daty na národní úrovni. Mezi klíčové prvky NDI patří zejména Národní metadatový adresář (NMA)⁵⁶, Národní repozitářová platforma (NRP) a koordinační a vzdělávací zázemí (Sekretariát EOSC CZ⁵⁷ a školicí centrum⁵⁸), doplněné o nástroje pro plánování správy dat, persistentní identifikátory a podporu práce s metadaty.

Z hlediska architektury není cílem vybudovat „jedno úložiště“, ale federovat existující repozitáře a oborové infrastruktury do interoperabilního ekosystému. Podklady zdůrazňují potřebu respektovat různé oborové clustery a současně vytvořit společný rámec dohledatelnosti a přístupu k datům prostřednictvím metadatového adresáře a národní repozitářové platformy.

Hlavní směry aktivit EOSC CZ lze shrnout do tří oblastí:

- 1) koordinační a metodické zázemí (koordinace, školení, síť odborné podpory),
- 2) budování a federace repozitářových a metadatových služeb (dohledatelnost, interoperabilita, dlouhodobé uchování),
- 3) nástroje a služby pro řízení přístupu a plánování správy dat (včetně podpory DMP a práce s identifikátory).

V rámci implementace EOSC v ČR jsou v OP JAK realizovány komplementární projekty, zejména Czech Academic and Research Discovery Services (IPs CARDS) (realizátor NTK) a European Open Science Cloud Czech Republic (IPs EOSC-CZ) (realizátor Masarykova univerzita), které společně vytvářejí zázemí pro Národní datovou infrastrukturu (NDI). Projekty podporují zejména rozvoj a koordinaci služeb pro práci s metadaty, využívání perzistentních identifikátorů (PID) a navazující koordinační a vzdělávací kapacity iniciativy EOSC CZ.

⁵¹ GA ČR, 2024. Otevřená věda na GA ČR. <https://gacr.cz/ga-cr-a-otevrena-veda>.

⁵² TAČR, 2025. Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům. https://tacr.gov.cz/wp-content/uploads/documents/2025/12/11/1765463208_V%C3%BDzkumn%C3%A1%20data%20a%20otev%C5%99en%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20v%C3%BDstup%C5%AFm_v%C3%BDsledk%C5%AFm.pdf.

⁵³ [Architektura implementace EOSC v ČR.pdf](#).

⁵⁴ [Koordinacni_vybor_pro_EOSC_signed.pdf](#).

⁵⁵ [Iniciativa EOSC CZ | EOSC - European Open Science Cloud](#).

⁵⁶ [Národní Metadatový Adresář](#).

⁵⁷ [Sekretariát EOSC CZ | EOSC - European Open Science Cloud](#).

⁵⁸ [Školení | EOSC - European Open Science Cloud](#).

Tabulka 3. Aktuální projekty Open Science a správy výzkumných dat v ČR financované z OP JAK

Program	Realizátor	Období	Financování	Rozpočet
European Open Science Cloud Czech Republic (IPs EOSC-CZ)	Masarykova univerzita	2023–2028	OP JAK Individuální projekty systémové – VaV I	0,45 mld. Kč
Czech Academic and Research Discovery Services (IPs CARDS)	Národní technická knihovna	2023–2028	OP JAK Individuální projekty systémové – VaV I	1,37 mld. Kč
Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (OS I NRP)	CESNET, zájmové sdružení právnických osob	2024–2028	OP JAK Open Science I	1,28 mld. Kč
Open Science II	Univerzita Karlova	2025–2028	OP JAK Open Science II	0,86 mld. Kč

Zdroj: vlastní zpracování na základě veřejně dostupných informací o projektech OP JAK

Podstatnou otázkou je udržitelnost po roce 2028, kdy skončí současná vlna projektového financování. Podklady uvádějí, že po uvedení základních služeb do rutinního provozu (předpokládané v roce 2025) má být otevřena debata o dlouhodobém nastavení provozu a financování infrastruktury po roce 2028.

Udržitelnost infrastruktury otevřené vědy je v této souvislosti přímo závislá na přechodu od projektového financování k dlouhodobému provoznímu modelu. Zatímco investice do výstavby a rozvoje služeb lze realizovat prostřednictvím časově omezených projektů, základní infrastrukturní vrstvy – jako jsou repozitáře, persistentní identifikátory, integrační služby, katalogy a související podpůrné kapacity – vyžadují stabilní víceleté financování. Bez něj hrozí nejen fragmentace služeb po skončení programů podpory, ale i znehodnocení již realizovaných investic a oslabení schopnosti systému poskytovat spolehlivé a interoperabilní zázemí pro otevřenou vědu.

4.4 Institucionální prostředí v ČR

FAIR správa výzkumných dat je v českých výzkumných organizacích rozvíjena nerovnoměrně a v různé míře institucionálně ukotvena. Praxe správy a sdílení dat je ovlivněna kombinací formálního nastavení pravidel a očekávání (zejména DMP), dostupnosti odborné podpory (data steward, knihovny, metodici, IT), technologického zázemí a repozitářových služeb, a právní a etické jistoty při rozhodování o tom, co a jak sdílet.

Výzkumníci nejčastěji uvádějí, že podpora správy výzkumných dat na jejich instituci existuje, ale není všude stejně dostupná a často má omezený rozsah. 37 % dotázaných deklaruje dostupnost odborníka (např. datového stewarda či knihovníka), dalších 22 % uvádí pouze

omezenou podporu (např. konzultace e-mailem nebo školení). Současně 26 % respondentů popisuje, že podporu zajišťují vlastními silami v rámci výzkumného týmu, a 14 % si není jistých. Za nejdůležitější překážky správy a sdílení dat výzkumníci považují především: chybějící institucionální nebo technickou podporu (4,11 na škále 1–7), nedostatek času či motivace (4,09) a obavy z právních a etických aspektů (4,07). Nejnižší intenzitu naopak vykazuje „chybějící podpora sdílení dat ve vlastním oboru“ (2,77), což naznačuje, že bariéry jsou vnímány spíše jako institucionální a procesní než čistě oborové (Pazour et al., 2025b).

Z dotazníku mezi vedením výzkumných organizací vyplývá, že tam, kde instituce mají zavedená pravidla pro správu dat (formálně či neformálně), jsou tato pravidla nejčastěji orientována na podporu praktické implementace: podpora při přípravě DMP (76 %), ukládání a dlouhodobá archivace (72 %), doporučení repozitářů a platform (70 %) a pravidla pro přístupnost a sdílení dat (63 %). Přibližně polovina institucí uvádí, že v rámci pravidel řeší i technickou podporu a infrastrukturu (52 %), napojení na požadavky poskytovatelů podpory (50 %) a role a odpovědnosti výzkumníků (48 %). V oblasti repozitářového zázemí šetření potvrzuje významnou diverzitu: 18 % institucí uvádí vlastní institucionální repozitář pro výzkumná data (dalších 5 % jej plánuje), zatímco 28 % vlastní datový repozitář nemá a počítá s budoucím napojením na Národní repozitářovou platformu (NRP). Ve 23 % institucí je správa dat ponechána primárně na výzkumnících prostřednictvím oborových repozitářů; v odpovědích se objevují i konkrétní služby typu ASEP nebo Zenodo (Pazour et al., 2025c).

Dotazník mezi pracovníky podpory otevřené vědy ukazuje, že institucionální ukotvení podpory pro otevřenou vědu (včetně správy dat) je nerovnoměrné: část organizací má vybudované struktury a služby (repozitáře, konzultace, školení), jiné fungují spíše ad hoc bez jasných procesů a odpovědností. Vnímání překážek se v této skupině posouvá: jako relativně méně problematická je hodnocena absence technické infrastruktury typu institucionálních repozitářů (3,34 na škále 1–7), zatímco mezi nejdůležitější bariéry patří překážky spojené s finanční nejistotou a dlouhodobým financováním, nedostatkem institucionálních kapacit, dále také bezpečnostní rizika a nedostatečná právní/etická jistota. V otevřených odpovědích se objevují i velmi konkrétní problémy, například potřeba rozvoje úložišť, napojení přístrojů na datovou infrastrukturu či omezená použitelnost některých nástrojů pro specifické obory (Pazour et al., 2025a).

Otázka personálního zajištění podpory se promítá do tématu udržitelnosti rolí. U role data stewarda respondenti uvádějí kombinaci zdrojů financování (institucionální rozpočet, projektové financování a kombinované zdroje), přičemž část respondentů přesný zdroj neznala. V doporučeních směrem k národní úrovni se opakovaně objevuje požadavek na stabilní financování klíčových rolí (data steward, koordinátor otevřené vědy) a na sladění požadavků poskytovatelů podpory, metodik a pravidel (včetně praktických šablon a podpory pro DMP) (Pazour et al., 2025a).

Z hlediska nastavení podpory FAIR správy výzkumných dat je zároveň vhodné rozlišovat mezi univerzálním minimem, které by mělo být dostupné napříč celým systémem, a oborově specifickými potřebami, jež vyžadují diferencovanější přístup. Za takové univerzální minimum lze považovat zejména základní podporu při přípravě plánů správy dat, doporučení důvěryhodných repozitářů, práci s persistentními identifikátory a minimální standard metadat. Nad tento rámec je však nezbytné rozvíjet služby s ohledem na rozdílné potřeby jednotlivých oborů a typů dat, zejména v případech práce s citlivými daty, jako jsou osobní údaje, data podléhající bezpečnostním režimům nebo komerčně citlivé informace. V těchto situacích je nutné kombinovat FAIR přístup s řízeným přístupem k datům, odpovídajícím

právním posouzením a bezpečnostními opatřeními. Oborová specifika proto nelze řešit plošným odmítáním otevřenosti, ale spíše vytvářením praktických režimů bezpečného a odpovědného zpřístupnění.

Souhrn rozhovorů s klíčovými aktéry doplňuje kvantitativní zjištění z dotazníkových šetření o motiv formálního plnění: správa a sdílení dat je v řadě projektů vnímána primárně jako povinnost vyplývající z grantových podmínek, nikoli jako integrální součást výzkumného procesu. Respondenti zmiňují nejistotu výzkumníků ohledně toho, jaký rozsah dat sdílet, v jaké podobě a za jakých podmínek, přičemž se tato nejistota liší napříč obory a typy výzkumu (Zychová & Pazour, 2026).

Tento obraz stavu institucionálního prostředí podpory doplňují výsledky celonárodního průzkumu správy výzkumných dat realizovaného v roce 2025 v rámci projektu Open Science I – Národní repozitářová platforma (NRP). Tento průzkum cílil na řešitele projektů evidovaných v IS VaVal, které byly ukončeny v roce 2024 nebo zahájeny v období 2020 až leden 2025, osloveno bylo 3 829 řešitelů. Cílem bylo popsat aktuální praxi správy výzkumných dat, používané nástroje, bariéry a potřeby (včetně dopadů iniciativy EOSC CZ). Průzkum potvrzuje, že práce s výzkumnými daty je běžnou součástí výzkumných projektů – pouze 1,5 % respondentů uvedlo, že v projektu žádná data nevytváří. Většina projektů přitom pracuje s relativně menšími objemy dat (do 100 GB ročně), přičemž typy dat se výrazně liší podle oboru (Vávra et al., 2026).

Z hlediska dokumentace dat využívá metadata přibližně 59 % respondentů, avšak ve většině případů jde o jednoduché textové popisy (např. soubory typu readme), zatímco standardizovaná metadatová schémata jsou využívána jen omezeně. Praktiky ukládání dat během řešení projektů jsou poměrně heterogenní: přibližně polovina výzkumníků využívá institucionální úložiště, současně však zůstává rozšířené ukládání dat na osobních počítačích nebo přenosných médiích. Více než polovina respondentů ukládá data také do repozitářů, přičemž významnou roli hrají mezinárodní univerzální repozitáře, jako je Zenodo (Vávra et al., 2026).

Sdílení a opětovné využívání dat probíhá v praxi často spíše neformálními cestami – nejčastěji prostřednictvím individuálních žádostí nebo přímé komunikace mezi výzkumníky. Otevřená datová úložiště jsou pro sdílení využívána méně systematicky a podobně omezené je i využívání licencí pro data, které deklaruje přibližně třetina respondentů. Jako hlavní přínos sdílení dat výzkumníci uvádějí zejména zefektivnění výzkumného procesu, zatímco nejčastěji vnímanou překážkou je obava z administrativní zátěže (Vávra et al., 2026).

Průzkum zároveň potvrzuje omezenou dostupnost specializované podpory pro správu dat. Role data stewardů je na mnoha pracovištích stále málo rozšířená a většina výzkumníků spravuje data samostatně nebo v rámci výzkumného týmu. Přibližně 60 % respondentů uvádí, že vytvořilo nebo plánuje vytvořit plán správy dat (DMP), přičemž hlavní motivací je splnění požadavků poskytovatelů financování. Respondenti zároveň zdůrazňují potřebu větší metodické podpory, zejména při výběru vhodných nástrojů a při přípravě plánů správy dat (Vávra et al., 2026).

4.5 Infrastruktury podporující otevřenou vědu

Rozvoj otevřené vědy je neoddelitelně spojen s rozvojem infrastrukturního zázemí⁵⁹ – tedy digitálních služeb, standardů a technických komponent, které umožňují výzkumné výstupy

⁵⁹ <https://openscience.cz/cs/open-science/komponenty/open-infrastructures>.

vytvářet, propojovat, dohledat, citovat, sdílet a dlouhodobě uchovat. Nejde jen o „jednotlivé nástroje“, ale o vzájemně provázaný ekosystém, v němž se propojují repozitáře, publikační platformy, metadatové registry, identifikátory, autentizační systémy i služby podpory výzkumných workflow. Základní integrační vrstvou tohoto ekosystému jsou perzistentní identifikátory (PID), které umožňují jednoznačně a dlouhodobě identifikovat výzkumné objekty i aktéry a strojově je propojovat napříč systémy. Typicky jde o identifikátory pro výstupy (např. DOI pro publikace, datasey nebo software), osoby (ORCID) a organizace (ROR). Právě PID jsou klíčové pro interoperabilitu a pro budování důvěryhodných vazeb mezi výsledky výzkumu, jejich autory a institucemi. Vedle technických parametrů je pro otevřenou vědu zásadní také otázka správy a udržitelnosti těchto infrastruktur. V prostředí otevřené vědy se dlouhodobě prosazuje důraz na komunitně řízené a transparentní služby, které jsou budovány jako veřejně prospěšné infrastrukturní komponenty (s důrazem na stabilitu, otevřené standardy a odpovědné nakládání s daty), nikoli jako čistě komerční produkty maximalizující zisk. Referenční rámec pro posuzování „zralosti“ a důvěryhodnosti takových služeb poskytují Principles of Open Scholarly Infrastructure (POSI)⁶⁰, které zdůrazňují zejména transparentní governance, finanční udržitelnost a ochranu komunitních zájmů.

⁶⁰ <https://openscholarlyinfrastructure.org/posi-v1.1>.

5 Otevřená věda ve vztahu k hodnocení a integritě výzkumu

Od počátků moderní vědy se s představou kvalitního výzkumu pojí očekávání, že poznání bude vznikat v režimu sdílení, univerzality a kritické kontroly. V současném výzkumném ekosystému – s vysokou soutěživostí, tlakem na výkon a výraznou rolí publikačních a reputačních trhů – se však tyto ideály mohou dostávat do napětí s kariérními pobídkami, pokud hodnocení upřednostňuje kvantitu výstupů a zjednodušené metriky před kvalitou, transparentností a odpovědnou praxí. Tradiční metody hodnocení založené převážně na kvantitativních metrikách, jako je například impakt faktor časopisů či Hirschův index, jsou stále častěji kritizovány za svá omezení ve schopnosti odrážet kvalitu, relevanci a skutečný dopad výzkumu. Rozmach ve využívání různých typů indikátorů a metrik při hodnocení výzkumu vede k přehnanému důrazu na publikační výkon, což podporuje praktiky, jako je fragmentace výsledků (tzv. salami slicing), honba za vysokým počtem citací či preferování publikačně atraktivních témat na úkor výzkumu dlouhodobých a komplexních problémů. Všechny tyto praktiky ohrožují integritu výzkumu a postupně rozkládají tradiční hodnotový rámec výzkumné práce spojený s touhou po poznání ve prospěch rozvoje společnosti.

Právě v tomto bodě se propojuje výzkumná integrita a otevřená věda. Integrita zdůrazňuje odpovědné chování, kvalitu metod a spolehlivost výsledků; otevřená věda k tomu přidává praktiky, které tyto hodnoty činí ověřitelnými a sdílenými (otevřená komunikace, dostupnost výstupů, transparentnost procesů, sdílení dat a metod). Evropská úroveň tento vztah dlouhodobě akcentuje – Rada EU ve svých závěrech k výzkumné integritě⁶¹ vyzdvihuje význam etických principů, odpovědného výzkumu a podpůrných rámců, které posilují důvěryhodnost vědy. Z tohoto hlediska není reforma hodnocení „vedlejší“ otázkou, ale jedním z hlavních nástrojů, jak sladit kariérní incentivy s hodnotami integrity a otevřenosti.

S tímto cílem vznikly mezinárodní iniciativy, které usilují o přijetí nových principů hodnocení výzkumu, jež by lépe reflektovaly původní hodnoty vědecké práce a zohledňovaly zásady otevřené vědy.

Prvním klíčovým milníkem v této oblasti byla Declaration on Research Assessment (DORA)⁶², přijatá v roce 2013. Tato deklarace, iniciovaná Americkou společností pro buněčnou biologii, vyzývá k odstranění závislosti na kvantitativních bibliometrických indikátorech při hodnocení vědecké práce a k většímu zaměření na kvalitativní aspekty, jako jsou samotný obsah výzkumu a jeho přínos pro společnost. DORA zdůrazňuje potřebu hodnotit výzkumníky na základě jejich přínosu k otevřeným praktikám, včetně sdílení dat a zapojení do otevřené komunikace.

Dalším významným dokumentem je Leiden Manifesto⁶³, zveřejněný v roce 2015. Tento manifest nabízí deset principů pro odpovědné používání metrik ve vědě. Mezi hlavní doporučení patří kontextualizace kvantitativních ukazatelů, kombinace metrik s kvalitativními metodami hodnocení a zohlednění různorodých výzkumných přístupů. Leiden Manifesto zdůrazňuje, že hodnocení by mělo podporovat otevřenou vědu tím, že uznává sdílení výsledků, transparentnost a spolupráci mezi vědci.

⁶¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>.

⁶² <https://sfdora.org>.

⁶³ <https://www.leidenmanifesto.org>.

V roce 2019 byly formulovány Hong Kong Principles for Assessing Researchers⁶⁴, které dále rozšiřují diskusi o odpovědném hodnocení výzkumu. Tyto principy zdůrazňují integritu výzkumu, která by měla být součástí hodnocení výzkumu a parametrem při posuzování kariérního růstu výzkumníků. Explicitně rovněž zdůrazňují, že uplatňování prvků otevřené vědy by mělo patřit mezi kritéria hodnocení vědecké práce. Hongkongské principy tak reflektují širší hodnoty otevřené vědy a kladou důraz na odpovědné a etické chování výzkumníků.

V roce 2022 představila Evropská komise ve spolupráci se zúčastněnými stranami Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA).⁶⁵ Tento dokument je výsledkem širší evropské iniciativy zaměřené na modernizaci hodnocení výzkumu a podporu otevřených a odpovědných praktik. Dohoda iniciuje změny v systémech hodnocení výzkumu tak, aby zohledňovaly kvalitu a dopad výzkumu ve všech jeho formách a současně rozmanitost přístupů k výzkumu a inovacím. Na tuto iniciativu navázalo vytvoření Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)⁶⁶, která sdružuje instituce a organizace usilující o implementaci nových principů hodnocení výzkumu. K lednu 2026 přistoupilo k principům zakotveným v ARRA přes 900 organizací z celého světa. Za ČR patří mezi signatáře 16 organizací (7 univerzit, 2 ústavy AV ČR, 1 fakultní nemocnice, MŠMT, RVVI, GA ČR, AV ČR, NTK a Česká asociace doktorandů).

Všechny zmíněné iniciativy kladou důraz na principy otevřené vědy. Mezi klíčové prvky, které jsou v rámci těchto reforem zdůrazňovány, patří podpora otevřeného přístupu k publikacím, sdílení výzkumných dat, transparentnost výzkumných procesů a uznání širších přínosů výzkumu pro společnost. Tyto reformy směřují k vytvoření inkluzivního, spravedlivého a transparentního systému hodnocení, který bude podporovat hodnotový rámec výzkumné práce spojený s touhou po poznání ve prospěch rozvoje společnosti. Vývoj principů hodnocení výzkumu tak představuje klíčovou součást transformace vědy směrem k otevřenějším a odpovědnějším přístupům, které odrážejí potřeby společnosti a zajišťují vyšší míru důvěry ve vědeckou práci.

Současně je však třeba zdůraznit, že odpovědné hodnocení nemá mechanicky ztotožňovat kvalitu výzkumu s mírou otevřenosti jednotlivých výsledků. Smyslem není „bodovat otevřenost“ samu o sobě, ale vytvářet takové podmínky, aby odpovědná otevřenost mohla být přirozenou součástí kvalitního výzkumného procesu. U výzkumných dat, softwaru a dalších relevantních výstupů je proto vhodné klást důraz zejména na kvalitu správy, dokumentaci, transparentnost a možnost ověření či opětovného využití tam, kde je to věcně a právně možné.

Přístup k hodnocení vědy má bezprostřední vazbu na způsob vědeckého publikování. Jak upozorňuje zpráva International Science Council (viz rámeček), současný systém vede k inflaci vědeckých publikací, neefektivním či dokonce neetickým formám vědeckého publikování a k posilování monopolního postavení vydavatelů.

⁶⁴ <https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles>.

⁶⁵ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/agreement-reforming-research-assessment-now-open-signature-2022-10-03_en.

⁶⁶ <https://coara.eu>.

Zpráva *The Case for Reform of Scientific Publishing* (International Science Council, 2023) upozorňuje na strukturální problémy současného systému vědeckého publikování, který je do značné míry ovládnán několika velkými komerčními vydavateli. Dominantní model podle zprávy upřednostňuje obchodní zájmy vydavatelů před potřebami vědecké komunity a posiluje jejich monopolní postavení.

Systém je zároveň silně provázán s hodnocením vědy prostřednictvím bibliometrických ukazatelů, zejména impakt faktoru. Tato praxe podporuje kulturu „publish or perish“, která vede k inflaci vědeckých publikací, fragmentaci výsledků do více článků a k rozvoji neefektivních či někdy i neetických publikačních praktik.

Zpráva proto doporučuje reformu vědeckého publikování založenou na principu, že vědecké poznatky jsou globálním veřejným statkem. To předpokládá posílení otevřeného přístupu, omezení závislosti na bibliometrických ukazatelích a zavedení opatření, která omezí monopolní postavení velkých vydavatelů a posílí odpovědnost systému vůči vědecké komunitě.

5.1 Hodnocení principů otevřené vědy projektech VaVaI

5.1.1 Projekty Horizont Evropa

Uplatňování principů otevřené vědy hraje v procesu hodnocení návrhů projektů důležitou roli. V části hodnocení zaměřené na **excelenci** se posuzuje, do jaké míry je otevřená věda integrována do výzkumného přístupu projektu, tedy jaké konkrétní kroky budou podniknuty pro sdílení výsledků a souvisejících výzkumných dat. Doporučuje se rovněž popsat, jak budou do metodologie a pracovního postupu projektu začleněny doporučené praktiky otevřené vědy (např. zapojení veřejnosti), neboť to přispívá k vyššímu hodnocení projektu. V části zaměřené na **implementaci** se hodnotí kapacita a připravenost konsorcia naplnit požadavky otevřené vědy, včetně odhadu nákladů na publikování, správu dat nebo technickou podporu. Nesplnění těchto požadavků může ovlivnit nejen úspěšnost návrhu, ale i následné hodnocení projektu v průběhu jeho realizace.

Podle pokynů Evropské komise se hodnotitelé návrhů projektů v HE zaměřují na následující aspekty otevřené vědy:

- **Profil výzkumníka** – u každého výstupu výzkumníků (např. publikace, dataset) je nutné uvést trvalé identifikátory (např. DOI, Handle), pokud jsou k dispozici. V této části je rovněž třeba uvést až pět relevantních publikací, široce využívaných datových sad či jiných významných výstupů členů konsorcia. U publikací (zejména článků v odborných časopisech) se očekává otevřený přístup, u dat se předpokládá dodržení FAIR principů.
- **Vědecká excellence** – v rámci hodnotícího kritéria „excellence“ je hodnoceno, jak budou v projektu uplatňovány praktiky otevřené vědy. Pozornost je věnována jak povinným, tak doporučeným postupům. Nezbytnou součástí hodnocení je zde také přístup k vypracování plánu správy dat.
- **Kvalita a účinnost implementace** – v této části projektového návrhu musí partneři projektu doložit, jak přispějí ke kapacitě konsorcia, přičemž je důležité zdůraznit jejich dosavadní zkušenosti a odborné znalosti v oblasti otevřené vědy.
- **Zapojení občanů, občanské společnosti a koncových uživatelů** – hodnotitelé posuzují, jak bude toto zapojení realizováno, pokud je to pro projekt relevantní. Může se jednat např. o zapojení prostřednictvím workshopů či fokusních skupin, zapojení do sběru dat, do tvorby řešení či o zapojení uživatelů do monitorování projektu a poskytování zpětné vazby v průběhu jeho řešení.

5.1.2 Národní projekty

Uplatňování principů otevřené vědy v prostředí účelové podpory VaVal v ČR prochází dynamickým vývojem. Jednotliví poskytovatelé postupně zavádějí jednotlivé prvky otevřené vědy do požadavků na výstupy projektů VaVal i do hodnocení návrhů projektů. V souladu se zákonnou povinností je od roku 2022 (konkrétně od září 2022) kladen důraz na dostupnost výzkumných dat k výsledkům podpořeným z veřejných zdrojů a na zpracování a průběžnou aktualizaci plánů správy dat a dodržování FAIR principů v průběhu i po skončení projektu.

V roce 2023/2024 realizoval Úřad vlády ČR ve spolupráci s Národní technickou knihovnou dotazníkové šetření mezi poskytovateli (Balcarová et al., 2024), jehož cílem bylo zmapovat aktuální stav implementace principů otevřené vědy mezi poskytovateli podpory VaVal. Tohoto šetření se zúčastnilo 14 poskytovatelů účelové a/nebo institucionální podpory.

Z výsledků šetření vyplynulo, že implementace principů otevřené vědy mezi poskytovateli VaVal je zatím spíše omezená a roztržitá. Politiku **otevřeného přístupu k vědeckým publikacím** měla polovina poskytovatelů, přičemž pouze pět z nich ji stanovila jako závaznou pro příjemce. Většina těchto politik požaduje uložení publikací do repozitáře a některé také okamžitý otevřený přístup. Preferovanou cestou je zpravidla tzv. zelená cesta. Požadavek na použití licencí Creative Commons (zejména CC BY) uplatňovali tři poskytovatelé. Mezi jednotlivými poskytovateli však panuje značná nejednotnost v požadavcích na otevřený přístup k vědeckým publikacím a v jejich vymahatelnosti.

V tomto ohledu nejednotnost v požadavcích dosud přetrvává. Zatímco někteří poskytovatelé nestanovují mandatorní požadavky na otevřený přístup k vědeckým publikacím vzniklým z podpořených projektů (např. GA ČR, AZV), jiní poskytovatelé povinnost zajistit otevřený přístup k vědeckým publikacím i dalším typům výsledků ukládají (např. TA ČR, MŠMT).

Jinak je tomu v oblasti **správy výzkumných dat**, kdy v důsledku uzákonění povinnosti zajistit přístup k výzkumným datům u projektů podpořených z veřejných prostředků, došlo k podstatnému sjednocení požadavků jednotlivých poskytovatelů. Mezi základní povinnosti zde patří:

- Povinný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi.
- Povinné zdůvodnění, pokud výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány.
- Povinné předložení DMP společně s první dílčí/průběžnou zprávou a následná aktualizace v návaznosti na průběh projektu a požadavky podávání zpráv (zejména při podstatné změně projektu).

K souvisejícímu posunu došlo také v oblasti metadatového popisu publikací a dat, kdy někteří poskytovatelé (např. TA ČR) přicházejí s pravidly a standardy pro metadata.

Podporu **dalších postupů otevřené vědy** deklarovali v dotazníkovém šetření z roku 2023/2024 čtyři poskytovatelé, přičemž mezi podporované oblasti patřil například otevřený přístup k dalším výstupům výzkumu (např. software, protokoly) nebo občanská věda. Tyto přístupy nejsou ve všech programech systematicky vyžadovány ani vyhodnocovány, v OP JAK však platí, že pokud se žadatel zaváže k nepovinným postupům otevřené vědy, stávají se součástí právního aktu a příjemce je povinen je plnit.

V oblasti **finanční podpory a způsobilosti nákladů** panuje mezi poskytovateli největší shoda. Publikační poplatky (např. APC), náklady na správu dat i personální zajištění (např. data

stewardi) jsou uznávány jako způsobilé náklady. Omezení typu finančního limitu či zákazu publikace u konkrétních vydavatelů se vyskytují výjimečně.

Systematické **hodnocení principů otevřené vědy** v projektových žádostech, během realizace nebo po ukončení projektu má zavedeno pouze MŠMT, a to u vybraných dotačních titulů (např. OP JAK, EXCELES). Ostatní poskytovatelé buď tuto oblast vůbec nezohledňují, nebo ji plánují teprve systematicky implementovat.

Z šetření mezi poskytovateli vyplynula zejména potřeba vytvoření legislativního a strategického ukotvení otevřené vědy na národní úrovni, vytvoření jednotného metodického rámce, zajištění technologických podmínek (např. důvěryhodné repozitáře) a posílení informační a metodické podpory ze strany státu a centrálních institucí.

5.2 Prvky otevřené vědy v hodnocení výzkumných organizací

5.2.1 Otevřená věda z pohledu Metodiky hodnocení výzkumných organizací

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory VaVal („Metodika 2017+“, M17+)⁶⁷ zavedla v českém prostředí posun od mechanického „bodování výsledků“ k modulárnímu hodnocení výzkumných organizací, které kombinuje odborné posuzování, bibliometrické analýzy a širší pohled na společenskou relevanci a fungování organizace. Metodika⁶⁸ pracuje s pěti moduly, přičemž Modul 2 je založen na bibliometrických údajích a datech z IS VaVal, Modul 3 se zaměřuje na společenskou relevanci (včetně přenosu výsledků do praxe, spolupráce s aplikační sférou, dopadů a popularizace) a další moduly zahrnují hodnocení vnitřních procesů a koncepce (řízení, strategie). Z hlediska otevřené vědy je podstatné, že M17+ neobsahuje explicitní požadavky ani indikátory otevřené vědy (např. otevřený přístup, sdílení dat, otevřené metodiky, otevřené recenze). To je patrné i formálně: v samotném textu metodiky se neobjevují pojmy typu „otevřená věda/open science“ ani „otevřený přístup“ jako hodnotící kategorie.

Prvky, které lze chápat jako nepřímé vazby na otevřenou vědu a integritu, se objevují zejména ve dvou rovinách:

- Integrita a kvalita publikačního prostředí: metodika počítá s tím, že odborné panely mohou revidovat návrh hodnoticího nástroje např. při podezření na nekalé publikační praktiky (včetně predátorských časopisů).
- Společenská relevance a komunikace: Modul 3 zahrnuje parametry jako přenos výsledků do praxe, dopad na společnost, popularizace a ohlasy, což jsou oblasti, které mohou (ale nemusí) zahrnovat otevřené formy komunikace a sdílení výsledků.

M17+ vytváří rámec, v němž je možné uvažovat o otevřené vědě jako o součásti „dobré praxe“ (zejména přes společenský dopad a publikační integritu), ale není v metodice ukotvena jako explicitní hodnotící dimenze.

Metodika hodnocení výzkumných organizací (2025+)⁶⁹ byla schválena usnesením vlády ČR dne 18. června 2025. Zachovává modulární strukturu hodnocení v pěti modulech (kvalita

⁶⁷ <https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796>.

⁶⁸ https://vlada.gov.cz/assets/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/Metodika_2017_CZ_WEB.pdf.

⁶⁹ <https://vyzkum.gov.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1064052>.

vybraných výsledků; komentované statistiky; společenský význam; řízení; strategie a koncepce) a zdůrazňuje, že moduly tvoří minimální společný rámec hodnocení pro různé typy výzkumných organizací.

Z hlediska reformy je významné, že Metodika 2025+ explicitně akcentuje etické zásady a správnou praxi jako součást cílů hodnocení „...dosahování vynikajících výsledků při dodržování etických zásad a správné praxe...“. Metodika rovněž odkazuje na evropskou diskusi o reformě hodnocení (CoARA) přímo v textu. To znamená, že rámec hodnocení je více kompatibilní s mezinárodním posunem k odpovědnému hodnocení, v němž se běžně otevírá prostor i pro uznání otevřených praktik. Současně však platí, že Metodika 2025+ neformuluje otevřenou vědu jako samostatnou sadu povinných indikátorů. Prakticky to vede k tomu, že případné promítnutí otevřené vědy se bude odehrávat především:

- v Modulech 3–5 (společenský význam, řízení, strategie a koncepce), kde lze hodnotit např. institucionální politiky a služby pro otevřený přístup a správu dat, otevřenou komunikaci, zapojení praxe a veřejnosti, interní procesy pro integritu a transparentnost, apod.;
- a nepřímo v Modulech 1–2, pokud bude v praxi kladen důraz na kvalitu publikačního prostředí, odpovědné používání metrik a robustní odborné posuzování (tedy prevence „gamingu“ metrik).

V tomto kontextu je důležité, aby případné promítání otevřené vědy do hodnocení nebylo chápáno jako mechanické přiřazování vyšší kvality otevřenějším výsledkům. Smysluplnější je hodnotit, zda instituce vytváří funkční podmínky pro odpovědnou otevřenost – tedy dostupnou podporu, infrastrukturu, kapacity, právní a bezpečnostní rámce a odpovídající školení – a zda u relevantních výstupů podporuje kvalitní správu, dokumentaci a ověřitelnost.

V obou metodikách (M17+ i 2025+) lze identifikovat několik oblastí, které jsou s otevřenou vědou a integritou věcně kompatibilní, ale nejsou jako takové explicitně definovány:

- Integrita a odpovědné publikační prostředí: důraz na kvalitu a kontrolu publikačních praktik (včetně citlivosti na predátorské jevy).
- Společenský význam a komunikace: prostor pro hodnocení přenosu výsledků, dopadů a popularizace, kde mohou principy otevřené vědy posilovat transparentnost a využitelnost.
- Řízení a strategie: v Metodice 2025+ je explicitněji přítomen důraz na etické zásady a správnou praxi, což vytváří legitimní rámec pro zahrnutí interních politik otevřené vědy, infrastruktury a podpory (repozitáře, data stewardship, školení, compliance).

Určitá mezera z pohledu otevřené vědy spočívá v tom, že metodiky explicitně nezahrnují principy otevřené vědy mezi parametry hodnocení institucionálního prostředí a podpůrných mechanismů pro rozvoj otevřené vědy ve výzkumných organizacích.

5.2.2 Zohlednění principů otevřené vědy v kariérním rozvoji

Kariérní systém a vnitřní (i národní) hodnocení výzkumu patří mezi klíčové „páky“, které určují, zda se principy otevřené vědy stanou běžnou praxí, nebo zůstanou především formální povinností. Pokud se otevřené praktiky (např. sdílení dat, otevřené metodologie, kvalitní DMP) v kariérním postupu neodrážejí, výzkumníci je typicky vnímají jako dodatečnou zátěž bez přímého profesního benefitu. Naopak tam, kde jsou otevřené praktiky uznávány v hodnocení, posilují motivaci a zvyšují pravděpodobnost jejich dlouhodobého ukotvení.

Dotazníkové šetření mezi výzkumníky ukazuje, že motivace k otevřené vědě jsou nejčastěji praktické (spolupráce, přístup k informacím) a reputační, zatímco kariérní/institucionální incentivy zůstávají slabší. Jako nejčastější motivaci uváděli respondenti zjednodušení spolupráce a přístupu k vědeckým informacím (55 %), následované zlepšením reputace a viditelnosti (39 %), osobním přesvědčením (36 %) a potřebou vyhovět požadavkům poskytovatelů financování (36 %). Pouze 19 % považovalo otevřenou vědu za výhodu při podávání projektových žádostí a 9 % uvedlo, že jim motivace k uplatňování otevřené vědy chybí. Pokud jde přímo o vazbu na kariérní rozvoj a institucionální hodnocení, respondenti nejčastěji vnímají pozitivní efekt u otevřeného přístupu k publikacím: 23 % hodnotilo vliv OA jako „velmi pozitivní“ a 34 % jako „spíše pozitivní“ (celkem 57 %). Významný pozitivní vliv je uváděn také u otevřených dat (16 % velmi pozitivní, 27 % spíše pozitivní), otevřeného software (16 % a 22 %) a otevřených metodologií/nástrojů (14 % a 23 %). Nejméně často je jako „kariérně významný“ vnímán otevřený hardware (7 % a 11 %). Zajímavým signálem je, že u položky „zohledňování principů otevřené vědy v hodnocení výzkumné činnosti“ respondenti častěji než u ostatních principů uváděli negativní vliv na hodnocení/kariéru (7 %) (Pazour et al., 2025b).

Z dotazníku mezi vedením výzkumných organizací vyplývá, že principy otevřené vědy jsou do institucionálního hodnocení promítány spíše nerovnoměrně a často „měkce“ (neformálně/příležitostně). Otevřený přístup k publikacím je zohledňován systematicky v 17 % institucí a příležitostně/neformálně v dalších 44 %. Otevřená data (15 % systematicky, 34 % příležitostně), vzdělávání a podpora v otevřené vědě (12 % systematicky, 31 % příležitostně) a FAIR správa dat (10 % systematicky, 32 % příležitostně) vykazují obdobný profil – dominují spíše dílčí a nepravidelné přístupy než jednotný standard. Současně část institucí uvádí, že otevřená věda je promítána do institucionálních strategií: mezi institucemi, které mají strategii/politiku otevřené vědy, zahrnuje 41 % respondentů i zohledňování otevřené vědy v hodnocení výzkumné činnosti (jako jeden z aspektů strategie/politiky). V názorech na to, zda má být otevřená věda součástí hodnocení na úrovni celého systému v ČR, se management výrazně rozchází: největší část respondentů (40 %) se domnívá, že otevřená věda nemá být hodnocena ani na úrovni institucí, ani v grantových/projektových návrzích, zatímco 28 % podporuje začlenění na obou úrovních. Menší část respondentů by otevřenou vědu začlenila jen na úrovni institucí nebo jen na úrovni projektů (shodně 8 %), a 15 % nemá vyhraněný názor (Pazour et al., 2025c).

Pracovníci podpory otevřené vědy řadí mezi nejdůležitější překážky zavádění otevřené vědy nejen finance a kapacity, ale i bariéry přímo spojené s kariérním a hodnocením nastavením: „nedůvěra k principům otevřené vědy a preference tradičních forem vědeckého publikačního a hodnoceního systému“ (průměrné skóre 5,02 na škále 1–7) a „malý důraz na principy otevřené vědy v hodnocení výzkumu“ (průměrné skóre 4,79). Z pohledu podpůrných týmů to v praxi znamená, že i při existenci poradenských a infrastrukturních služeb naráží implementace na limity kulturní a motivační: bez jasného signálu z hodnocení (a tedy i kariérního postupu) se poptávka po „kvalitní“ otevřenosti objevuje nerovnoměrně a často jen tam, kde je vynucena externími pravidly (typicky poskytovateli podpory) (Pazour et al., 2025a).

Zpráva z panelové diskuse o budoucnosti otevřené vědy explicitně označuje hodnocení vědců, grantová pravidla a kariérní systém za klíčovou slabinu rozvoje otevřené vědy v ČR. Panelisté shrnují, že systém zůstává postavený na bibliometrii a počtech článků, přičemž otevřenost výsledků, sdílení dat či kvalitní plán správy dat se do kariérního růstu a úspěchu v soutěžích často nepromítají (motivace je „nulová či negativní“). Současně zaznívá varování

před rizikem formálního splnění požadavků na otevřený přístup či otevřenou vědu bez skutečného přínosu a apel na redefinici hodnoticích kritérií tak, aby byla systematicky zohledněna např. kvalitní FAIR správa dat (Zychová & Pazour, 2025).

Bez explicitního promítnutí principů otevřené vědy do hodnocení výzkumu a kariérních pobídek však bude pro významnou část aktérů otevřenost nadále vnímána především jako formální plnění požadavků bez hlubší proměny každodenní výzkumné praxe. Právě v tom spočívá jeden z hlavních limitů současného stavu: otevřená věda je často deklarována jako žádoucí směr, ale bez odpovídajících motivačních mechanismů se jen obtížně stává skutečnou součástí profesních standardů a rozhodování výzkumníků i institucí. Vlažný přístup části výzkumné komunity k otevřené vědě je přitom výsledkem souběhu několika typů bariér. Mezi bezprostředně vnímané překážky patří zejména administrativní zátěž, nedostatek času a podpory, obavy o duševní vlastnictví a práci s citlivými daty, nákladová bariéra otevřeného publikování a v některých oborech také méně zřejmé bezprostřední přínosy otevřených praktik. Tyto projevy jsou však z velké části odvozeny od hlubších systémových příčin, zejména slabého promítnutí otevřené vědy do hodnocení a kariérních pobídek, roztříštěnosti pravidel, právní nejistoty a nestabilní podpory závislé na projektovém financování. Část bariér má tedy kulturně-motivační povahu, zatímco část je strukturální, účinná opatření proto musí cílit na obě tyto roviny současně.

Výsledky šetření naznačují, že výzkumníci nejlépe rozumějí a nejčastěji přijímají takové prvky otevřené vědy, které mají přímou a srozumitelnou vazbu na jejich práci i hodnocení – typicky otevřený přístup k publikacím. U širšího rámce „zohledňování otevřené vědy v hodnocení“ se naopak objevuje nejistota, jak budou otevřené praktiky reálně posuzovány, a zároveň obava z růstu administrativní zátěže či nekonzistentního uplatňování pravidel napříč institucemi a poskytovateli. Současně se ukazuje, že existuje „okno příležitosti“ pro postupné začleňování otevřené vědy do kariérních a hodnoticích mechanismů, nicméně pouze za předpokladu, že bude omezen formalismus a mechanické bodování, a naopak posílí kvalitativní posouzení a smysluplné, oborově citlivé indikátory (včetně uznání různých typů výstupů a odpovědných výzkumných praktik).

6 Občanská věda

Specifickou oblastí, kterou EU dlouhodobě prosazuje, je občanská věda. Občanská věda představuje široké spektrum participativních výzkumných a inovačních praktik, v nichž občané vstupují do procesu tvorby znalostí v různých rolích – od přispěvatelů dat přes spoluvůrce metod až po spoluautory výsledků. Občanská věda podporuje otevřenost vědy a demokratizaci produkce znalostí. Zapojení veřejnosti do výzkumu slouží nejen k posílení důvěry ve vědu, ale i ke zvýšení relevance vědeckých výsledků pro společnost. Důraz na principy občanské vědy je kladen v hodnocení relevantních projektů předkládaných do programu Horizont Evropa.⁷⁰

Občanská věda v Evropě prošla výrazným rozvojem zejména v posledních dvou desetiletích. Podporována je evropskými institucemi, které ji integrují do svých výzkumných politik a programů, zejména v rámci Horizon Europe a ERA Policy Agenda⁷¹. Významná je i role Evropské asociace občanské vědy a evropských platforem, které koordinují projekty a sdílejí zkušenosti evropských komunit občanských vědců. K rozvoji občanské vědy aktivně přispívají také další iniciativy, jako je Evropská asociace občanské vědy (European Citizen Science Association, ECSA). Ta v roce 2015 stanovila Deset principů občanské vědy, které definují dobré praktiky v této oblasti. ECSA se rovněž podílí na spravování Evropské platformy pro občanskou vědu (European Citizen Science Platform⁷²), která poskytuje přehled o více než 300 projektech občanské vědy realizovaných v EU. Platforma usiluje o vytvoření propojené, inkluzivní a silné komunity výzkumníků aktivních v implementaci občanské vědy. Kromě sběru dat a zapojení občanů do výzkumu je významná také snaha o otevřenost a sdílení dat podle FAIR principů, čímž se zvyšuje přístupnost a transparentnost vědy.

V uplynulých dvaceti letech se občanská věda transformovala z okrajové aktivity na klíčový nástroj pro řešení komplexních vědeckých i společenských výzev, včetně změny klimatu, ochrany biodiverzity a veřejného zdraví. Projekty často využívají moderní technologie, jako jsou chytré telefony a otevřené datové platformy, aby zapojily širokou komunitu občanů. Skutečnost, že se občanská věda v Evropě posunula od mnoha lokálních a národních projektů k formování strategického ekosystému podpory potvrzují také závěry Mutual Learning Exercise (MLE) on Citizen Science – Policy & Practice realizovaného v rámci Policy Support Facility (PSF) DG RTD v letech 2021–2023.⁷³

⁷⁰ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf

⁷¹ <https://european-research-area.ec.europa.eu/era-structural-policies-2025-2027>.

⁷² <https://citizenscience.eu>.

⁷³ <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/psf-challenge/mutual-learning-exercise-citizen-science-initiatives-policy-and-practice>.

Deset principů občanské vědy (Gold, 2019)

1. Díky projektům občanské vědy se občané mohou aktivně zapojovat do vědeckého života a přispívat tak k rozvoji poznání a rozšiřování vědomostí. Občané se mohou stát přispěvateli, spolupracovníky i vedoucími projektů a jejich role by měla být významná.
2. Projekty občanské vědy mají skutečný vědecký výstup. Mohou řešit nejrůznější výzkumné otázky či vytvářet podklady pro ochranné zásahy, managementová rozhodnutí nebo pro politiku životního prostředí.
3. Spolupráce je přínosná jak pro profesionální, tak pro občanské vědce. Mezi přínosy mohou patřit publikace výstupů výzkumu, možnosti dalšího vzdělávání, osobní potěšení či přínosy v mezilidských vztazích. Občanští vědci získávají zadostiučinění, že přispěli k vědeckému bádání, které je často zaměřeno na místní, národní i mezinárodní problémy, a mohou tak nepřímo ovlivňovat i způsoby jejich řešení.
4. Občanští vědci se mohou účastnit více fází vědeckého procesu. To může zahrnovat formulaci výzkumné otázky, návrh metod, shromažďování a vyhodnocování dat i prezentování výsledků.
5. Občanští vědci dostávají zpětnou vazbu; například jak byla jejich data využita a jaké jsou vědecké, politické a společenské výstupy.
6. Občanská věda je výzkumným přístupem jako kterýkoli jiný, včetně omezení a zkresení, která je potřeba brát v úvahu a příslušně ošetřit. Na rozdíl od tradičních výzkumných přístupů vytváří občanská věda příležitosti pro větší zapojení veřejnosti a pro demokratizaci vědy.
7. Výzkumná data a metadata občanské vědy jsou veřejně přístupná a, pokud je to možné, výsledky jsou publikovány s otevřeným přístupem. Data jsou sdílena v průběhu projektu nebo po jeho ukončení, pokud tomu nebrání důvody bezpečnostní povahy nebo ochrany soukromí.
8. Zapojení občanských vědců je uvedeno v poděkování jak u výsledků, tak v publikacích.
9. Programy občanské vědy mohou být hodnoceny na základě jejich vědeckých výstupů, kvality dat, zkušenosti účastníků a širšího dopadu na společnost a politiku.
10. Vedoucí projektů občanské vědy dbají na právní a etické aspekty týkající se autorského práva, ochrany práv duševního vlastnictví, smluv o sdílení dat, důvěrnosti dat, uvádění autorství a dopadů aktivit na životní prostředí.

6.1.1 Občanská věda v ČR

V ČR se občanská věda rozvíjí stejně jako v ostatních zemích jako soubor různorodých komunitních, akademických a popularizačních iniciativ, přičemž v posledních letech nabývá systematictější podoby díky nástupu politik otevřené vědy a budování datových infrastruktur. Současný vývoj občanské vědy v ČR lze sledovat na několika úrovních. První představují institucionální iniciativy vedené výzkumnými organizacemi. Akademie věd ČR zřídila veřejný rozcestník „Občanská věda“⁷⁴ s přehledem projektů a možnostmi zapojení, který funkčně propojuje vědecká pracoviště s dobrovolníky a školami a propaguje sběr dat pro výzkum (např. v oblasti životního prostředí, historie či společenských vědách).

Druhou úroveň tvoří tematické či oborové platformy. V roce 2022 byla do evropského přehledu sítí ECSA zapsána národní platforma CitizenScience.cz⁷⁵, která agreguje projekty a zkušenosti z univerzit i ústavů (např. UTB ve Zlíně, Ústav geoniky AV ČR) a plní určitou komunitní roli pro zájemce o aktivní zapojení principů občanské vědy do svojí výzkumné praxe. Na platformu odkazují i univerzitní centra otevřené vědy (např. Centrum pro podporu open science na Univerzitě Karlově⁷⁶), která ji využívají jako databázi příležitostí a návodů pro zapojení.

Důležitou roli v rozvoji občanské vědy hraje také datová infrastruktura budovaná na národní úrovni v rámci EOCS-CZ, která rozvíjí služby a komunity otevřené vědy, pořádá tematické akce (např. „Den občanské vědy“ na IT4Innovations v dubnu 2025) a buduje datové repozitáře pro FAIR správu dat u občanských projektů.

⁷⁴ Viz <https://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/obcanska-veda>.

⁷⁵ <https://www.citizen-science.cz>.

⁷⁶ Viz <https://openscience.cuni.cz/OSCI-234.html>.

Na institucionální úrovni se v ČR objevují jak dlouhodobější projekty řízené výzkumnými pracovišti, tak komunitní a školní iniciativy. Praktický záběr je výrazný zejména v přírodních vědách (monitoring biodiverzity, fenologická pozorování, kvalita vody a ovzduší), ale proniká i do humanitních a společenských oborů (např. lokální historie, kulturní dědictví). Zapojení Botanického ústavu AV ČR⁷⁷ ilustruje, že se občanská věda stává legitimní součástí sběru dat a popularizace, přičemž instituce explicitně vyzývají veřejnost k účasti v konkrétních projektech. Přes rostoucí aktivitu zdola však česká scéna postrádá strategickou oporu na národní úrovni: chybí sjednocená metodická opora (pro oblast etiky, GDPR, kvality a interoperability dat), systém uznávající principy občanské vědy v hodnocení výzkumu a ve výzkumných kariérách či cílená podpora výzkumných projektů posilujících rozvoj občanské vědy.

Z realizovaných šetření vyplývá, že občanská věda není zatím v českém prostředí plošně ukotvena jako standardní součást institucionální podpory otevřené vědy a v dotaznících se objevuje spíše okrajově. To může naznačovat, že občanská věda je v praxi často realizována jako tematická aktivita jednotlivých týmů či pracovišť, nikoli jako systematicky podporovaný institucionální přístup napříč sektorem. Současně však existují signály postupné profesionalizace: v jedné instituci respondent uvádí existenci samostatné pozice zaměřené na podporu citizen science, financované z institucionálního rozpočtu (Pazour et al., 2025a, 2025b, 2025c).

Výsledky šetření tak podporují závěr, že pro další rozvoj občanské vědy v ČR je klíčové posílit metodické a organizační zázemí (etika, GDPR, kvalita dat, interoperabilita, licencování a uznávání přínosů) a lépe propojit občanskou vědu s existujícími mechanismy podpory otevřené vědy. Bez tohoto zázemí hrozí, že občanská věda zůstane souborem izolovaných iniciativ s omezenou udržitelností a slabým uznáním v institucionálním hodnocení a kariérních trajektoriích.

6.1.2 Doporučení pro rozvoj občanské vědy v ČR

V ČR již existují základy pro budoucí rozvoj občanské vědy ve formě funkčních „bottom-up“ iniciativ a platforem sdružujících aktivity občanské vědy (např. CitizenScience.cz či dedikovaná stránka AV ČR). Pro další posun je však účelné přejít od fragmentárních aktivit k dlouhodobě udržitelnému a koordinovanému ekosystému. V souladu s doporučeními evropské občansko-vědní komunity a související aktuální pozice k připravovanému 10. Rámcovému programu pro výzkum a inovace (European Citizen Science Association, 2025), lze zdůraznit především potřebu cílené podpory občanské vědy, posílení kulturní změny ve vědecké komunitě a integraci občanské vědy do institucionálního prostředí výzkumných organizací.

Z hlediska konkrétních doporučení je účelné posílit **národní koordinaci občanské vědy** ve smyslu fungování centra metodické podpory, školení, kurátorství projektů a správy dat a souvisejících služeb pro rozvoj občanské vědy poskytovaných českým výzkumným organizacím, obcím, školám i neziskovým organizacím. V oblasti správy dat vznikajících z projektů uplatňujících principy občanské vědy je důležité napojení na národní datovou infrastrukturu tak, aby vznikající data byla spravována v souladu s principy FAIR a byla interoperabilní s evropskými repozitáři.

Dále je vhodné zajistit je **stabilní a víceúrovňové financování výzkumu**, které usnadní realizaci projektů občanské vědy. Vedle podpory velkých výzkumných projektů je třeba zavést nástroje

⁷⁷ Viz <https://www.ibot.cas.cz/cs/obcanska-veda>.

pro financování malých a středních iniciativ: mikrogranty s jednoduchou administrativou, kaskádové granty přes univerzity a výzkumné instituce, nebo participativní rozpočtování pro komunitní projekty. Zároveň by měly existovat specifické výzvy pro „škálování“ úspěšných projektů, aby se rozšířil jejich dopad a dosah.

Důležitá je rovněž je **integrace občanské vědy do výzkumných a vzdělávacích institucí**. To zahrnuje zařazení občanské vědy do strategických dokumentů univerzit a ústavů, vytvoření podpůrných center při knihovnách či datových odděleních, zahrnutí metod občanské vědy do kurikula a doktorských programů, a v neposlední řadě reformu hodnocení vědecké práce. Významným aspektem je uznání přínosů občanské vědy v kariérním postupu výzkumníků, což je plně v souladu s iniciativou CoARA a evropskými doporučeními.

Dále je třeba podporovat **budování kapacit a školení**. To zahrnuje nejen osvěta zaměřená na výzkumníky a studenty, ale i cílené vzdělávání úředníků, pedagogů a samotných občanů – například v oblasti sběru a validace dat, etiky, GDPR či využití výsledků ve veřejné politice.

Česká republika by rovněž měla rozvíjet **mechanismy pro využívání dat získávaných prostřednictvím občanské vědy v politice**. To zahrnuje harmonizaci datových standardů, validaci a certifikaci občanských dat, ale i zajištění jejich využitelnosti v národních monitorovacích systémech (životní prostředí, zdraví, mobilita). Propojování s veřejnou správou a tvorbou politiky zvýší kredibilitu občanské vědy a zároveň podpoří efektivní rozhodování na základě dat.

Neméně důležité je posilovat občanskou vědu **jako nástroj na posílení inkluzivity a regionální dimenze výzkumných aktivit**. Občanská věda by se měla stát nástrojem, který propojuje nejen velká centra excelence, ale i regionální školy, knihovny, komunitní organizace a obce. Speciální pozornost je třeba věnovat zapojování znevýhodněných skupin, mládeže a menších regionů.

Z hlediska kulturní změny je zároveň nezbytné vnímat občanskou vědu jako princip výzkumné práce, který posiluje **důvěru veřejnosti ve vědu**, rozhodování na základě podložených informací a demokratické principy fungování společnosti. Právě v tomto smyslu je rozvoj občanské vědy pro český systém otevřené vědy strategicky významný: posiluje společenský dopad veřejně financovaného výzkumu a vytváří přímý kanál pro dialog a participaci mezi výzkumnými institucemi a společností. V českém kontextu může občanská věda současně fungovat jako praktický most mezi institucionální sférou a veřejností v situaci, kdy je otevřená věda částí odborné komunity dosud vnímána převážně jako administrativní povinnost.

7 Výzkumné infrastruktury

Výzkumné infrastruktury představují dlouhodobé strategické investice do prostředků, zařízení a služeb, které umožňují realizovat špičkový výzkum a vývoj. Zahrnují jak velká experimentální zařízení, například částicové urychlovače, observatoře či čisté místnosti, tak také digitální platformy, databáze a cloudové služby. Výzkumné infrastruktury tak nejsou jen technickými zařízeními, ale komplexními ekosystémy, zahrnujícími odborný personál, organizaci přístupu a mezinárodní spolupráci. Výzkumné infrastruktury jsou rovněž klíčové pro posilování principů otevřené vědy. Poskytují platformy pro sdílení dat v souladu s principy FAIR, podporují otevřený přístup k publikacím a umožňují transparentní a reprodukovatelný výzkum.

Evropský systém výzkumných infrastruktur se začal formovat v druhé polovině 20. století, kdy byly vybudovány první velké nadnárodní projekty, například CERN v Ženevě (Evropská organizace pro jaderný výzkum), který od roku 1954 představuje modelový příklad sdíleného financování a řízení. Vývoj prostředí výzkumných infrastruktur v Evropě je úzce spjat se snahou o koordinaci národních iniciativ a vytváření společného rámce pro strategické plánování. Od roku 2002 hraje v tomto směru zásadní roli European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)⁷⁸, které připravuje tzv. ESFRI Roadmap – dlouhodobý plán rozvoje panevropských infrastruktur. Pro efektivní právní a organizační rámec byla zavedena forma European Research Infrastructure Consortium (ERIC), která usnadňuje vznik a provoz nadnárodních infrastruktur. Příkladem jsou např. BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), CLARIN-ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) či ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure).

Evropské výzkumné infrastruktury se postupně vyvinuly z izolovaných zařízení do propojených ekosystémů, které zahrnují sítě distribuovaných zařízení a digitálních služeb. Přitom se zvyšuje jejich otevřenost pro široké spektrum uživatelů včetně inovativních podniků a startupů. S tím úzce souvisí i finanční otázky: infrastruktury jsou dlouhodobé iniciativy s životním cyklem často 20 a více let, vyžadující stabilní a flexibilní finanční modely. Přibližně 90 % provozních nákladů je dnes hrazeno ze státních rozpočtů, což ukazuje na klíčovou roli veřejných investic.

Současné prostředí výzkumných infrastruktur je charakterizováno několika významnými trendy. Digitalizace a využívání umělé inteligence přináší nové možnosti v oblasti zpracování a analýzy dat. Stále více se prosazuje koncept otevřeného a spravedlivého přístupu pro výzkumníky i podniky, což podporuje šíření znalostí i inovací. Roste důraz na dlouhodobou finanční udržitelnost a efektivní správu, a zároveň se posiluje mezinárodní spolupráce včetně zapojení přidružených a kandidátských zemí do Evropského výzkumného prostoru. Významná je i reakce na globální výzvy – výzkumné infrastruktury se stávají nástrojem pro řešení klimatických změn, zdravotních krizí či posilování technologické suverenity Evropy.

Nová European Strategy on Research and Technology Infrastructures (ESRTI), představená v září 2025⁷⁹, stanovuje jasné priority pro další období. Zdůrazňuje nutnost posílení kapacit a investic a jejich sladění s potřebami uživatelů, zjednodušení přístupu a rozšíření služeb pro vědeckou komunitu i průmysl, přilákání a rozvoj talentů, zlepšení správy a koordinace

⁷⁸ <https://www.esfri.eu>

⁷⁹ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/european-strategy-research-and-technology-infrastructures_en

financování a posílení mezinárodní dimenze i odolnosti vůči globálním výzvám. Strategie klade důraz na digitální transformaci a využití umělé inteligence, přičemž cílem je, aby infrastruktury podporovaly nejen excelentní základní výzkum, ale i aplikovanou vědu a průmyslové inovace.

Výzkumné infrastruktury se tak v evropském kontextu etablovaly jako klíčové instituce, které propojují vědu, vzdělávání a inovace, podporují otevřenou vědu, přispívají k řešení společenských výzev a zajišťují dlouhodobou konkurenceschopnost a technologickou nezávislost Evropy.

7.1.1 Vývoj a situace v ČR

Rozvoj a podpora výzkumných infrastruktur v České republice představují jednu z klíčových součástí národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Zásadní zlom nastal v roce 2009, kdy byla do právního řádu ČR integrována zcela nová kategorie podpory – tzv. velké výzkumné infrastruktury. Tento legislativní nástroj umožnil systematické financování a řízení výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků a vytvořil institucionální rámec pro jejich dlouhodobý rozvoj.

Definice velké výzkumné infrastruktury je zakotvena v zákoně č. 130/2002 Sb. i v novém zákoně č. 328/2025 Sb. Podle této právní úpravy je velká výzkumná infrastruktura chápána jako výzkumné zařízení nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, které je schvalováno vládou a zřizováno pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi. Specifickou podobu mají projekty zabezpečující účast ČR v mezinárodních infrastrukturách umístěných v zahraničí, ať už jde o organizace ustavené formou ERIC, mezinárodní organizace podle mezinárodního práva, nebo infrastruktury zřizované na základě právního rámce hostitelského státu.

Gestorem celé agendy velkých výzkumných infrastruktur se stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které odpovídá jak za tvorbu koncepce a financování těchto zařízení, tak i za jejich mezinárodní dimenzi. V roli ústředního orgánu státní správy pro tuto oblast MŠMT podporuje internacionalizaci českých infrastruktur a jejich zapojování do mezinárodních sítí, zejména do evropských konsorcií právní formy ERIC.

První Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR byla vypracována v roce 2010 a od počátku reflekovala strukturu a věcné členění celoevropské ESFRI Roadmap. Další vydání následovala v letech 2011, 2015, 2019 a 2023 (s aktualizací v roce 2024). Nejnovější aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2023 až 2026 byla připravena v návaznosti na přijetí rozhodnutí vlády ČR o podpoře velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2026. Další aktualizace Cestovní mapy je naplánována na rok 2027, kdy bude zahájen nový víceletý rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období let 2027 až 2030. Cestovní mapa ČR vytváří přehled celého spektra infrastruktur, které jsou provozovány buď na českém území, nebo s účastí českých institucí v zahraničí. Aktualizace z roku 2023 zahrnovala 44 velkých výzkumných infrastruktur v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmentálních věd, biologických a lékařských věd, sociálních a humanitních věd a e-infrastruktur. Z toho 6 projektů zajišťovalo účast české výzkumné komunity v mezinárodních výzkumných organizacích.⁸⁰

⁸⁰ Jednotlivá vydání Cestovních map výzkumných infrastruktur v ČR jsou zveřejněna na: <https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/cestovni-mapa-velkych-vyzkumnych-infrastruktur-cr>

Rozvoj českých výzkumných infrastruktur byl od počátku spojen se zásadními investicemi z národních i evropských zdrojů. Klíčovou roli sehrály strukturální fondy EU, zejména Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), jehož prostřednictvím se v letech 2007–2013 realizovala výstavba a modernizace velkého množství kapacit. Paralelně probíhala i podpora provozní fáze prostřednictvím státního rozpočtu, a to včetně úhrad členských příspěvků do mezinárodních konsorcií. V letech 2009–2019 dosáhly investice do velkých výzkumných infrastruktur v ČR objemu více než 131 miliard Kč, z toho 70 miliard Kč ve veřejné sféře. Investice umožnily jak technologickou modernizaci stávajících zařízení, tak i vybudování zcela nových center, která se etablovala i na evropské či globální úrovni.

Provozní financování je od roku 2020 realizováno prostřednictvím schématu „Projekty velkých infrastruktur pro VaVal“ (LM), na který bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 1,89 miliardy Kč v letech 2020 – 2022, téměř 2 miliardy Kč v roce 2023 a 1,72 miliardy Kč pro roky 2024 – 2026. Investiční potřeby jsou dále hrazeny zejména z fondů politiky soudržnosti EU – v minulém programovém období z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), aktuálně z programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). Tím je v českém prostředí uplatňován komplementární model financování, kdy provozní náklady kryje státní rozpočet a investiční výdaje jsou pokrývány z evropských fondů.

Významnou součástí politiky je i mezinárodní hodnocení českých velkých výzkumných infrastruktur, které se od roku 2014 provádí periodicky formou peer-review zahraničních expertů. Hodnocení, inspirované metodikou ESFRI, poskytuje nezávislý podklad pro politická rozhodnutí vlády ČR o dalším financování. Například na základě evaluace z roku 2017 bylo vládou schváleno financování 48 infrastruktur do roku 2022, zatímco evaluace v roce 2021 poskytla podklady pro rozhodnutí o financování v období 2023–2029 a bude reflektována v připravované aktualizaci Cestovní mapy.

Důležitým aspektem rozvoje českých výzkumných infrastruktur je i jejich napojení na datovou infrastrukturu a evropské iniciativy otevřené vědy. Česká republika aktivně sleduje a implementuje iniciativu EOSC, která usiluje o správu digitálních vědeckých dat v souladu s principy FAIR. Za koordinaci této agendy odpovídá Koordinační výbor pro implementaci EOSC v ČR, vedený MŠMT. Tento výbor sdružuje všechny klíčové aktéry českého výzkumného ekosystému – od Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přes národní e-infrastrukturu e-INFRA CZ, Národní technickou knihovnu, Českou konferenci rektorů, Akademii věd ČR, až po GA ČR a TA ČR. Společně diskutují politické směry rozvoje a budování národní vědecké datové infrastruktury.

Od roku 2021 je implementace EOSC-CZ vedena na základě strategického dokumentu připraveného ve spolupráci tvůrců politik, provozovatelů e-infrastruktur a výzkumné komunity. Tento dokument propojuje architektonický návrh a implementační plán české datové infrastruktury s dostupnými finančními nástroji. Významnou roli v rozvoji národní vědecké datové infrastruktury hraje financování z prostředků OP JAK, kde byla vyčleněna částka přibližně 120 milionů EUR na rozvoj a budování české národní vědecké datové infrastruktury a její federaci do celoevropského rámce prostřednictvím EOSC. Tímto způsobem je ČR schopna propojovat své národní kapacity s evropským prostředím a posilovat mezinárodní spolupráci v oblasti otevřené vědy.

7.1.2 Doporučení pro rozvoj systému výzkumných infrastruktur

V budování i provozu výzkumných infrastruktur je ČR považována za příklad dobré praxe v evropském kontextu. V posledních patnácti letech Česká republika vybuodovala robustní

soustavu velkých výzkumných infrastruktur, která dnes zahrnuje desítky kapacit v širokém spektru vědních oblastí. Česká republika byla iniciátorem a průkopníkem využívání prostředků z evropských strukturálních fondů k výstavbě infrastruktur pro výzkum. Pro podporu provozního financování velkých výzkumných infrastruktur existuje dedikovaný program s relativně vysokou alokací z celkového objemu veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Jak však zdůrazňují výstupy projektu INFRAM, pro zajištění dlouhodobé stability a dalšího rozvoje výzkumných infrastruktur je účelné i prostředí výzkumných infrastruktur a jejich řízení a financování dále vylepšovat. Podle závěrů projektu INFRAM si budoucí rozvoj výzkumných infrastruktur v České republice žádá kombinaci několika opatření: formulaci jasných strategických priorit podpořených celonárodní analýzou, posílení institucionálního rámce, zpřesnění ex-ante hodnocení návrhů, zavedení efektivního monitorovacího systému, diverzifikaci a zpružnění systému financování a důslednou orientaci na uživatelský přístup (Růžička et al., 2022).

Jedním z klíčových předpokladů rozvoje českých výzkumných infrastruktur je vytvoření **jasného strategického rámce**. Dosud v českém prostředí chybí explicitně formulované priority, které by určovaly dlouhodobé směřování infrastruktur. Bez nich se systém ocitá v situaci, kdy jednotlivé projekty vznikají spíše ad hoc než na základě koncepčního plánování. Do budoucna je proto žádoucí formulovat strategické priority, které se budou opírat o národní politiku výzkumu a vývoje a budou reflektovat aktuální i očekávané vědecké a společenské potřeby. Tyto priority by měly být dále podpořeny celonárodní „landscape“ analýzou, která by systematicky zmapovala současný stav, identifikovala silné stránky a mezery a vyhodnotila perspektivní směry rozvoje. Inspiraci lze nalézt v Nizozemsku, kde jsou podobné analýzy prováděny na úrovni oborových skupin a slouží jako základ pro formulaci strategií vzniku nových průlomových infrastruktur.

S nastavením priorit úzce souvisí i otázka **institucionálního rámce**. Český systém se opírá o Radu pro velké výzkumné infrastruktury, která funguje jako poradní orgán MŠMT. Přestože se tato platforma osvědčila, je třeba zvážit její reformu, zejména pokud jde o složení a reprezentaci jednotlivých vědních oblastí. Rovnoměrné zastoupení je důležité nejen z hlediska férovosti, ale i pro minimalizaci potenciálních konfliktů zájmů. Vhodné je zvážit také vznik rady ředitelů infrastruktur, která by sloužila jako expertní poradní orgán a poskytovala praktickou zpětnou vazbu.

Kvalitní **ex-ante hodnocení návrhů nových infrastruktur** představuje zásadní podmínku pro udržení excelence systému. V současnosti jsou postupy hodnocení nastaveny, nicméně je vhodné je dále zpřesnit a přiblížit evropské praxi reprezentované zejména metodikou ESFRI. Návrhy infrastruktur by měly být posuzovány nejen podle vědecké excelence, ale také podle jejich národního a mezinárodního významu, uživatelské strategie, socioekonomických dopadů a plánu řízení dat v souladu s principy FAIR. Důraz je třeba klást na to, aby infrastruktura reprezentovala prokazatelný národní zájem, tedy aby sloužila širší komunitě a nikoli pouze jediné výzkumné organizaci. V návrzích by proto měla být zahrnuta uživatelská strategie s kvantifikovanými cíli v oblasti počtu a struktury uživatelů, včetně podílu těch externích. Významnou součástí hodnocení by mělo být posouzení potenciálních socioekonomických dopadů, což je praxe uplatňovaná například v Dánsku.

Na rozdíl od ex-ante hodnocení, které je jednorázové, je třeba věnovat pozornost i **průběžnému monitorování**. V českém prostředí se dosud kladl důraz na periodická, komplexní hodnocení, avšak evropská praxe ukazuje, že efektivnější je kombinace pravidelného ročního monitoringu s cílenými hloubkovými evaluacemi. Monitoring by měl

vycházet z povinných šablon obsahujících klíčové indikátory, jako je počet uživatelů, míra využití kapacit, podíl externích uživatelů či základní finanční ukazatele. Nezbytnou součástí by mělo být i vyjádření vědeckých poradních rad jednotlivých infrastruktur. Tyto zprávy by měly sloužit nejen pro formální kontrolu, ale také jako podklad pro otevřený dialog mezi gestorem a vedením infrastruktury. Takto nastavený proces umožní pružnější řízení a včasnou reakci na vznikající problémy.

Významnou výzvou zůstává **financování a dlouhodobá udržitelnost infrastruktur**. Provoz velkých výzkumných infrastruktur je dnes v ČR dominantně hrazen ze státního rozpočtu, zatímco investiční náklady jsou kryty prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů. Tento model je funkční, nicméně pro další období je třeba posílit diverzifikaci zdrojů. Klíčovou cestou je zvýšení finanční spoluúčasti hostitelských institucí, což posílí jejich odpovědnost a sníží závislost na státní podpoře. Inspirací mohou být severské země, kde se běžně požaduje spolufinancování ve výši 25 až 50 procent. Dalším nástrojem je umožnění využívání uživatelských poplatků, které by se měly stát uznatelným nákladem i ve veřejně financovaných projektech, pokud bude zachována zásada otevřeného a nediskriminačního přístupu. Důležitá je i větší flexibilita v nakládání s prostředky, například možnost převádět nevyčerpané finance do dalších let.

Samotné infrastruktury by měly být vedeny k tomu, aby uživatelský přístup stál v centru jejich činnosti. Je proto nutné jasně definovat pojem „uživatel“ a sjednotit pravidla jeho evidence. V rámci systému by měly být stanoveny cílové hodnoty uživatelského přístupu, včetně minimálního podílu externích uživatelů, jejichž zapojení je zásadní pro zajištění otevřenosti a efektivity využívání kapacit. Přístupová pravidla by měla být zveřejňována a měla by vycházet z transparentních výzev a peer-review procesů. Doporučit lze také vznik uživatelských výborů, které budou přispívat k rozvoji nabízených služeb a budou poskytovat zpětnou vazbu vedení infrastruktur i gestorovi.

Výzkumné infrastruktury musí být vnímány jako investice nejen do vědy, ale do celého hospodářského a společenského rozvoje. Představují prostředí, kde se propojuje výzkum, vzdělávání a inovace, a kde vznikají řešení pro zásadní výzvy současnosti. Aby mohly české infrastruktury tuto roli naplňovat i v budoucnu, je nezbytné zajistit, aby byly strategicky řízené, finančně udržitelné a otevřené uživatelům z celé vědecké komunity i aplikační sféry.

8 Personální kapacity a dovednosti pro otevřenou vědu

Rozvoj otevřené vědy není dán pouze existencí technických platforem a právních pravidel, ale především schopností institucí převádět principy otevřenosti do každodenní praxe. To vyžaduje stabilní kapacity lidí, kteří nastavují interní politiky, poskytují metodickou a technickou podporu, řeší právní a etické otázky a pomáhají výzkumným týmům naplňovat požadavky poskytovatelů. Zjištění z šetření TC Praha ukazují, že personální kapacity se v českých institucích postupně budují, jejich rozložení a udržitelnost jsou však nerovnoměrné a často závislé na projektových zdrojích.

V praxi se v institucích nejčastěji objevují tři průřezové role, které pokrývají hlavní segmenty otevřené vědy:

- Data steward/specialista na správu výzkumných dat: podpora FAIR, DMP, metadata, repozitáře, práce s citlivými daty a licencemi dat.
- Koordinátor/ka otevřené vědy: průřezová agenda (politiky otevřené vědy, interní metodiky, komunikace, propojování s vedením, poskytovateli podpory a národními iniciativami).
- Knihovník/informační specialista se zaměřením na otevřenou vědu: otevřený přístup, repozitáře publikací, licenční otázky k publikacím, školení a osvěta.

Dotazníkové šetření mezi pracovníky podpory otevřené vědy ukazuje, že tyto agendy jsou v institucích často zajišťovány kombinací dedikovaných pozic a „přidružených“ rolí: samostatná pozice datového stewarda existuje ve 32 % institucí (v dalších 41 % je agenda součástí jiné pozice), koordinátor otevřené vědy je samostatně v 27 % (v 48 % součást jiné role) a knihovník/informační specialista se zaměřením na otevřenou vědu ve 24 % (v 46 % součást jiné role). Tento profil potvrzuje, že institucionální kapacity se sice zvyšují, ale často jsou řešeny přidáním agendy otevřené vědy k jiné pracovní roli bez jasně vymezené časové dotace a kariérního ukotvení (Pazour et al., 2025a).

Odpovědnost za rozvoj kompetencí v oblasti otevřené vědy je napříč institucemi řešena velmi různě: od dedikovaných týmů a knihoven ve spolupráci s vedením, přes projektový management až po jednotlivce, kteří agendu „táhnou“ vedle jiných povinností. Financování klíčových rolí má často smíšený charakter – institucionální, projektový nebo kombinovaný – což se nejvýrazněji projevuje u agend navázaných na správu výzkumných dat a rozvoj služeb. To zvyšuje riziko krátkodobosti a komplikuje plánování servisního portfolia po skončení projektových zdrojů (Pazour et al., 2025a).

Z pohledu výzkumné komunity je podpora nerovnoměrně dostupná. V dotazníku mezi výzkumníky uvedlo téměř 60 % respondentů, že na instituci mají podporu pro správu výzkumných dat; 37 % má k dispozici odborníka (např. datového stewarda či knihovníka) a dalších 22 % pouze omezenou podporu (např. e-mailové konzultace či školení). Současně 26 % respondentů uvádí, že si podporu pro správu dat zajišťuje samostatně v rámci vlastních týmů. Ve vnímání institucionální podpory prvků otevřené vědy dominuje otevřené publikování (64 %), následované FAIR správou dat (36 %), otevřenými daty (30 %) a vzděláváním/podporou v oblasti otevřené vědy (29 %). Nejméně často jsou vnímány oblasti jako otevřený hardware (6 %) či otevřené recenzní řízení (10 %); 5 % respondentů uvedlo, že v instituci není cíleně podporována žádná z nabízených oblastí. Tento profil odpovídá tomu, že nejviditelnější

a nejvíce „zavedenou“ složkou otevřené vědy zůstává otevřený přístup, zatímco datová agenda se teprve institucionalizuje (Pazour et al., 2025b).

Šetření identifikuje několik opakujících se slabých míst:

- nedostatek specializovaných právních kompetencí pro otevřenou vědu (právník se zaměřením na otevřenou vědu není zajišťován ve 73 % institucí),
- nedostatek IT kompetencí pro infrastrukturu otevřené vědy (nezajišťováno v 63 % institucí),
- fragmentace rolí (agenda otevřené vědy je často součástí jiné pozice bez odpovídající dotace),
- závislost na projektových zdrojích a riziko ztráty kapacit po skončení projektů,
- chybějící kompetenční a kariérní rámce pro profily v oblasti otevřené vědy (standardy rolí, požadované dovednosti, profesní růst).

Současně ale instituce již využívají nástroje, které mohou být oporou systematického budování kompetencí: PID (DOI/ORCID/ROR) uvádí 85 % institucí a generické šablony či nástroje pro DMP (např. Science Europe/Horizon Europe nebo Data Stewardship Wizard) 70 % institucí (Pazour et al., 2025a). To naznačuje, že bariéra není primárně „neznalost existence nástrojů“, ale spíše stabilita kapacit a schopnost nástroje provozně začlenit do institucionálních procesů.

V oblasti správy výzkumných dat se potřeba personálních kapacit a dovedností často formuluje nejen jako institucionální otázka, ale jako systémový předpoklad pro využití potenciálu evropských datových infrastruktur. Evropské podklady upozorňují, že univerzitní studijní programy napříč obory dosud běžně nezahrnují FAIR správu dat a související kompetence (včetně práva, duševního vlastnictví a etiky), a že v ekosystému EOSC je účelné pracovat s „rolemi“ spíše než rigidními pracovními pozicemi. V této logice se doporučuje budovat i kompetenční centra jako uzly školení, metodik a podpory (European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, 2022).

V českém prostředí se tato logika promítá do iniciativy EOSC CZ, zejména do práce pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje, která vymezila dvě cílové linie: vzdělávání a podporu pro výzkumníky (praktická práce s daty, DMP, sdílení a reuse) a rozvoj „data support“ profesí (data steward/data curator a další role datové podpory). V podkladových dokumentech EOSC CZ je pro komunikaci a rozvoj kapacit používána typologie rolí: vědec (základní datová gramotnost dle oboru), data scientist, data steward, data curator a datový právník. Součástí rozvoje kapacit je i Školicí centrum EOSC CZ, které konsoliduje a zpřístupňuje vzdělávací materiály, eviduje školitele a zajišťuje školení a metodickou podporu pro cílové skupiny, včetně budování komunity data stewardů (Fařun & Daniel, 2022).

Budování kapacit a vzdělávání je v české implementaci EOSC propojeno s projektovými aktivitami OP JAK. V popisech projektů iniciativy EOSC CZ se objevují konkrétní aktivity zaměřené na školení, metodiky a komunitní podporu (např. rozvoj kompetencí a provoz školicího centra, školení a osvěta pro využívání NRP/NDI, budování komunity data stewardů). Tento model potvrzuje trend, že kapacitní agenda je v současnosti významně nesena projektovými zdroji, což zvyšuje důležitost plánování udržitelnosti po skončení hlavní projektové vlny.

Popsaná zjištění zároveň ukazují, že debata o personálních kapacitách přímo souvisí s otázkou minimálního institucionálního standardu podpory otevřené vědy. Za jeho nezbytné jádro lze považovat zejména zajištění koordinace otevřené vědy na úrovni instituce, dostupnou podporu pro přípravu plánů správy dat a využívání repozitářových služeb, funkčně zajištěnou roli data stewarda nebo její ekvivalent, základní právní a bezpečnostní poradenství pro sdílení výstupů a průběžné školení a metodickou podporu pro výzkumníky. Nejde přitom nutně o požadavek, aby všechny tyto činnosti zajišťovaly samostatné plnoúvazkové pozice, ale o to, aby byly na instituci stabilně a předvídatelně funkčně pokryty.

Celkově výsledky šetření TC Praha i evropský kontext ukazují, že personální kapacity pro otevřenou vědu je potřeba chápat jako kombinaci institucionálního minima (role a servisní portfolio dostupné v každé VO) a sdílené národní podpory (metodiky, školení, komunita praxe, nástroje a koordinace). Z pohledu udržitelnosti je klíčové, aby základní role (zejména data steward/koordinátor otevřené vědy) nebyly dlouhodobě závislé pouze na projektových zdrojích, a aby se rozvíjel kompetenční rámec pro pracovníky podpory otevřené vědy včetně možností profesního růstu.

9 Syntéza zjištění a SWOT analýza

Tato kapitola shrnuje průřezová zjištění napříč hlavními oblastmi otevřené vědy. Opírá se o kombinaci rešerše a empirických zjištění.

9.1 Průřezová zjištění napříč pilíři

- České prostředí je charakteristické silnými dílčími iniciativami a investicemi (např. v oblasti národní infrastruktury a vyjednávání licencí), ale zároveň dlouhodobě chybí jednotný a stabilně ukotvený národní rámec otevřené vědy.
- Nekoordinovanost se prakticky projevuje roztržitostí pravidel a požadavků (zejména mezi poskytovateli podpory), což zvyšuje administrativní zátěž a podporuje „plnění na oko“ místo smysluplné změny praxe.
- Významná část implementace je dnes nesena projektově (infrastruktury, rozvoj služeb i role), což vytváří riziko „investiční bubliny“: bez plánované udržitelnosti po roce 2027/2028 může dojít ke ztrátě kapacit a dopadů.
- Motivační a hodnotící prostředí (granty, kariéra, institucionální hodnocení) zatím nedává otevřenosti dostatečnou váhu; bez promítnutí otevřené vědy do hodnocení zůstává implementace nerovnoměrná a závislá na jednotlivcích.
- Kapacity odborné podpory (datoví stewardi, knihovníci, metodici, právní a IT experti) se rozvíjejí, ale nerovnoměrně; klíčové je definovat institucionální minimum služeb a doplnit je sdílenou národní podporou (metodiky, školení, komunita praxe).
- V oblasti publikování narůstá tlak na náklady (APC/transformační smlouvy) a závislost na komerčních aktérech; roste význam diverzifikace modelů (včetně nekomerčních) a posílení role repozitářů.
- Vyvažování otevřenosti a bezpečnosti výzkumu vyžaduje aktivní řízení (princip „as open as possible, as closed as necessary“) – zejména u citlivých dat, duševního vlastnictví a mezinárodní spolupráce.
- Potenciál otevřených a FAIR dat pro inovace mimo VaVal (veřejná správa, průmysl, občanská společnost) je významný, ale podmíněný interoperabilitou, kvalitními metadaty a jasnými pravidly přístupu a znovuvyužití.

Průřezová zjištění ukazují, že klíčovou výzvou není pouze dobudování jednotlivých nástrojů, ale nastavení dlouhodobě udržitelného systému: jasná governance, stabilní financování, propojení s hodnocením a kariéřním rozvojem, rozvoj kapacit a řízení rizik (zejména bezpečnostních a právních).

9.2 SWOT analýza

SWOT analýza zachycuje systémový kontext rozvoje otevřené vědy v ČR. Nejde o hodnocení jednotlivých projektů či nástrojů, ale o identifikaci faktorů, které podporují nebo brzdí dlouhodobý rozvoj otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat.

Silné stránky	Slabé stránky
<p>Budování národní infrastruktury pro otevřená data (OP JAK) a rozvoj repozitářů a služeb.</p> <p>Rostoucí institucionální podpora a vznik interních metodik, kontrolních mechanismů a datových standardů.</p> <p>Zapojení komunity a rozvoj kapacit (včetně vznikajících rolí datových stewardů a vzdělávání).</p> <p>Propojení na evropské iniciativy (EOSC, Horizon Europe) a posilování mezinárodní reputace.</p> <p>Politické ukotvení tématu a vymezení gesce (výhledově od roku 2027).</p> <p>Aktivní profesní komunita a sítě (PS OS AKVŠ, CZARMA, EOSC CZ, NP OS) sdílející know-how a podporující změnu praxe.</p>	<p>Chybějící ucelená národní strategie a roztržitá implementace napříč institucemi a sektory.</p> <p>Nedostatečné incentivy a nevhodné nastavení hodnocení (kariéra, granty, institucionální rámce) ve vztahu k otevřené vědě.</p> <p>Omezené a nerovnoměrné personální kapacity odborné podpory (data stewards, právní, IT), často bez stabilního ukotvení.</p> <p>Závislost na projektovém financování a rizika udržitelnosti provozu infrastruktury a služeb po roce 2027/2028.</p> <p>Nejasnosti v právním rámci a prováděcích pravidlech (licence, GDPR, SPR apod.).</p> <p>Oborová a kulturní variabilita: nízké povědomí a bariéry zejména u citlivých dat a v oborech bez tradice sdílení.</p>
Příležitosti	Hrozby
<p>Silná evropská podpora a povinnosti (ERA Policy Agenda 2025–2027, Horizon Europe, EOSC) jako tahoun harmonizace a investic.</p> <p>Rozvoj lidských zdrojů: rozšíření vzdělávání (včetně kurikul) a posílení sdílení know-how prostřednictvím komunitních aktivit.</p> <p>Reforma hodnocení a návaznost na Metodiku 25+ jako příležitost promítnout otevřenou vědu do hodnotících rámců.</p> <p>Diverzifikace publikačních modelů (Diamond OA, Subscribe to Open) a posílení repozitářů pro snížení závislosti na komerčních vydavatelích.</p> <p>Využití FAIR dat pro inovace a spolupráci s aplikační sférou a veřejnou správou (datové prostory, reuse).</p> <p>Zapojení do evropských otevřených infrastruktur a služeb (např. OpenAIRE, OpenCitations) a podpora nezávislého ekosystému.</p>	<p>Pokles politické a finanční podpory po roce 2027 a ztráta kapacit vybudovaných projektově.</p> <p>Setrvání tradičních metrik hodnocení a nízká motivace výzkumníků k osvojení otevřené vědy/FAIR správy dat.</p> <p>Riziko formalismu (plnění minimálních požadavků) a ztráta důvěry, pokud se otevřená věda nepromítne do kultury a praxe.</p> <p>Bezpečnostní a geopolitické tlaky proti otevřenosti, zejména u citlivých dat a technologií.</p> <p>Technická/implementační rizika (zpoždění, nefunkčnost, incidenty) s dopadem na důvěru a využívání infrastruktury.</p> <p>Nákladová neudržitelnost současných modelů OA (transformační smlouvy, APC) a rostoucí závislost na komerčních aktérech.</p> <p>Mezinárodní konkurence a riziko zaostávání při zpomalení implementace otevřené vědy/FAIR správy dat.</p> <p>Nejasnosti v regulacích (evropské i národní) a jejich dopady na sdílení a znovuvyužití dat.</p>

Z hlediska systémového dopadu a naléhavosti se jako nejzávažnější slabiny a hrozby jeví především absence jednotného strategického řízení a koordinace, neudržitelnost projektově

financovaných služeb a infrastruktur po roce 2028 a nedostatečné kapacity odborné podpory, zejména v oblasti data stewardshipu a právního a metodického poradenství. Významným rizikem jsou rovněž slabé pobídky v hodnocení a kariérním systému, které zvyšují pravděpodobnost formalistického naplňování požadavků, a také roztržitost pravidel spolu s nerovnoměrnou implementací mezi institucemi a obory.

10 Modely financování a udržitelnost

Financování otevřené vědy a FAIR správy dat je potřeba chápat jako dlouhodobou, víceúrovňovou investici do kvality výzkumu a do konkurenceschopnosti systému. Klíčové je odlišit jednorázové investice do rozvoje a inovací od stabilního financování provozu služeb a rolí, bez nichž se otevřené praktiky v institucích neudrží. Základní principy takového systému lze shrnout do několika vzájemně provázaných oblastí.

- **Oddělení investic a provozu**

Financování otevřené vědy by mělo jasně rozlišovat mezi investicemi do rozvoje a implementace nových řešení a mezi jejich dlouhodobým provozem. Projektové financování je vhodným nástrojem pro vývoj infrastruktury, pilotní ověřování nových služeb, tvorbu metodik či zavádění nových postupů. Rutinní provoz služeb – například repozitářů, podpůrných nástrojů nebo školení – by však neměl být závislý na krátkodobých projektech. Tyto činnosti vyžadují stabilní víceleté financování, které zajistí kontinuitu služeb, jejich spolehlivost a dlouhodobé plánování.

- **Definování institucionálního minima služeb a rolí**

Pro efektivní implementaci otevřené vědy je vhodné vymezit základní standard podpory, který by měl být dostupný na každé výzkumné instituci. Toto „institucionální minimum“ může zahrnovat například koordinátora otevřené vědy, podporu data stewarda, základní metodickou pomoc při přípravě plánů správy dat (DMP), podporu otevřeného publikování nebo konzultace v oblasti licencování a sdílení dat. Na takto definovaný standard by mělo být navázáno stabilní financování, které umožní institucím tyto role a služby dlouhodobě udržovat. Možnou variantou může být i kombinace institucionálního minima s centrální metodickou a sdílenou servisní podporou (šablony, školení, poradenské linky, sdílené nástroje), která zvýší proveditelnost požadavků i pro menší instituce.

- **Využívání sdílených národních komponent**

Řada služeb a nástrojů může být efektivněji zajišťována na národní nebo nadinstitucionální úrovni. To se týká například metodických materiálů, vzdělávacích programů, infrastruktury pro persistentní identifikátory (PID), federace digitálních služeb nebo některých typů repozitářových a datových služeb. Sdílené komponenty mohou snížit náklady jednotlivých institucí, omezit duplicity a zajistit vyšší úroveň interoperability a standardizace napříč výzkumným systémem.

- **Transparentní sledování nákladů**

Důležitým předpokladem efektivního řízení financování je zavedení transparentních nákladových účtů. Ty by měly umožnit systematicky sledovat výdaje spojené s otevřeným publikováním (např. APC/BPC poplatky nebo náklady na transformační smlouvy s vydavateli) i náklady na infrastrukturu a služby spojené se správou výzkumných dat. Současně by mělo být možné sledovat míru využívání těchto služeb a jejich přínosy, což usnadní strategické rozhodování o budoucích investicích.

- **Spolufinancování a smluvní zajištění služeb (SLA)**

Udržitelný model financování by měl kombinovat národní a institucionální zdroje. Národní úroveň může financovat a garantovat klíčové sdílené služby nebo infrastruktury, zatímco jednotlivé instituce by na jejich provoz částečně přispívaly a zároveň měly jasně definované

závazky i očekávané přínosy. Tento model může být podpořen prostřednictvím smluv o úrovni poskytovaných služeb (Service Level Agreements – SLA), které transparentně stanoví rozsah služeb, jejich kvalitu i odpovědnosti jednotlivých aktérů.

10.1 Institucionální × národní financování

Z hlediska úrovně odpovědností za financování otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat se v praxi osvědčuje komplementární model rozdělení mezi institucionální a národní úroveň. Výzkumné instituce zajišťují především lokální implementaci, práci s výzkumníky a praktické uplatňování pravidel, zatímco národní úroveň poskytuje koordinaci, metodické rámce a vybrané sdílené služby. Toto rozdělení lze shrnout principem „co musí být blízko výzkumníkům“ versus „co je efektivní sdílet“.

V praktické rovině lze rámcové rozdělení financování shrnout následovně: **národní úroveň** by měla nést odpovědnost zejména za společné infrastruktury a integrační vrstvy, jako jsou národní repozitářové a datové komponenty, persistentní identifikátory, katalogy, interoperabilní služby, metodické rámce, monitoring a koordinace. **Institucionální úroveň** by měla zajišťovat především lokální služby a role, které musí být v bezprostředním kontaktu s výzkumnými týmy, zejména koordinaci otevřené vědy, data stewardship, právní a IT podporu, školení a institucionální repozitáře nebo jejich funkční napojení. Projektové financování má v tomto systému plnit především roli rozvojového nástroje pro inovace, pilotní ověřování, zavádění nových služeb a rozšiřování kapacit, nikoli však nahrazovat dlouhodobý provoz základních služeb.

Na **institucionální úrovni** by měly být financovány zejména klíčové podpůrné role a služby, které vyžadují úzký kontakt s výzkumnými týmy. Patří sem například koordinátor otevřené vědy, data steward či základní poradenské služby v oblasti otevřeného publikování, plánů správy dat (DMP) a licencování. Tyto role by měly být součástí stabilního institucionálního financování, případně doplněného cílenou národní podporou. Projektové zdroje jsou vhodné spíše pro rozvoj kompetencí, metodik nebo pilotní zavádění nových postupů, nikoli pro dlouhodobé financování těchto pozic. Instituce by měly rovněž zajišťovat lokální služby, jako je správa repozitářů nebo jejich napojení na úložiště, datové kurátorství či školení výzkumných týmů. Udržitelnost těchto služeb podporuje jejich zakotvení ve vnitřních pravidlech, jasné vymezení nabídky služeb a systematické sledování jejich využití.

Na **národní úrovni** je efektivní soustředit služby a nástroje, které mohou být sdíleny napříč institucemi. Patří sem zejména tvorba metodik, šablon a právních či etických vzorů, které pomáhají sjednocovat praxi a snižují náklady na paralelní vývoj podobných řešení na jednotlivých pracovištích. Národní úroveň je rovněž vhodná pro provoz federovaných technických komponent, například infrastruktury pro persistentní identifikátory (PID), federace identit, národních katalogů a registrů nebo integračních vrstev propojujících různé služby. Tyto komponenty jsou klíčové pro interoperabilitu a pro napojení národního prostředí na evropské iniciativy, jako je EOSC.

Některé oblasti vyžadují **kombinaci národního a institucionálního financování**. Typickým příkladem je vyjednávání přístupu k vědeckým publikacím a publikování v režimu otevřeného přístupu prostřednictvím transformačních smluv s vydavateli. Národní úroveň může zajistit koordinaci a vyjednávání smluv, zatímco instituce spravují alokaci publikačních kapacit a sledují náklady a jejich využití. Transparentní reporting nákladů je přitom důležitým předpokladem pro efektivní řízení tohoto systému.

Samostatnou kategorií představují **inovace a pilotní projekty**, například vývoj nových nástrojů, oborových standardů nebo experimentální služby. Ty jsou obvykle financovány z projektových zdrojů na národní nebo evropské úrovni. Již v rané fázi těchto projektů (např. v tzv. Chartě projektu) je však důležité definovat, kdo a z jakých zdrojů bude zajišťovat jejich dlouhodobý provoz po skončení pilotní fáze, aby se předešlo situaci, kdy se úspěšné experimenty nepodaří převést do stabilního provozu.

Tabulka 4. Oblasti služeb otevřené vědy a jejich modely financování a udržitelnosti v ČR

Oblast	Primární úroveň financování	Poznámka k udržitelnosti
Klíčové role (koordinátor OS, data steward) + základní poradenství (OA, DMP, licence)	Institucionální (minimální standard) + cílené národní dofinancování	Role musí být dlouhodobé; projekty využívat jen na rozvoj kompetencí a metodik.
Lokální služby: repozitář/napojení na úložiště, kurátorství dat, školení pro týmy	Institucionální	Udržitelnost podpoří vnitřní pravidla, popisy služeb, měření využití.
Sdílené metodiky, šablony, právní/etické vzory, komunitní podpora	Národní	Snižuje rozdíly mezi institucemi a šetří náklady na duplicitní vývoj.
Federované technické komponenty (PID, federace identit, katalogy/registry, integrační vrstvy)	Národní (často se spolufinancováním)	Zajišťuje interoperabilitu a napojení na evropské rámce.
Vyjednávání přístupu a publikování (transformační smlouvy, transparentní reporting nákladů)	Národní + institucionální řízení tokenů/kapacit	Vyžaduje data o nákladech a pravidla alokace na úrovni institucí.
Inovace a piloty (nové nástroje, oborové standardy, experimenty)	Projektové (národní/EU) + plán přechodu do provozu	Od začátku definovat, kdo a z čeho bude financovat provoz po skončení pilotu.

Zdroj: vlastní zpracování (syntéza národních strategických dokumentů a zkušeností z implementace otevřené vědy v ČR)

10.2 Alternativy a stupně volnosti

Při nastavování financování otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat lze uvažovat o několika základních modelech organizace a financování služeb. Tyto modely se liší především rozdělením odpovědnosti mezi národní a institucionální úroveň, přičemž každý z nich má své výhody i rizika.

Decentralizovaný model je založen na tom, že většinu rolí a služeb financují a provozují samotné výzkumné instituce. Národní úroveň zde poskytuje především metodickou podporu, školení a stanovuje minimální standardy. Tento přístup může dobře fungovat v prostředí, kde

existují silné instituce s již rozvinutými službami a dostatečnými kapacitami, protože umožňuje vysokou míru autonomie a rychlou adaptaci na potřeby jednotlivých oborů. Nevýhodou však může být prohlubování rozdílů mezi institucemi, vznik duplicitních řešení a obtížnější zajištění interoperability a koordinace na národní úrovni.

Federovaný model kombinuje sdílené národní komponenty s lokální implementací na úrovni institucí. Národní úroveň financuje a provozuje klíčové společné infrastruktury a služby, zatímco instituce zajišťují lokální podporu výzkumníků a na provozu sdílených služeb se podílejí podle velikosti nebo míry využití. Tento model je vhodný pro většinu služeb souvisejících s otevřenou vědou a FAIR správou dat, protože umožňuje využít efektu rozsahu při zachování blízkosti podpory výzkumným týmům. Jeho úspěšná implementace však vyžaduje jasně definovaný systém řízení, transparentní pravidla financování a smluvní rámec pro poskytování služeb (např. prostřednictvím SLA).

Centralizovaný model naopak soustřeďuje většinu služeb a jejich provoz u jednoho národního poskytovatele, zatímco jednotlivé instituce plní spíše roli kontaktních míst pro výzkumníky. Tento přístup může být vhodný zejména pro služby vyžadující vysokou míru odbornosti, technické infrastruktury nebo bezpečnostních standardů a může také pomoci menším institucím, které nemají vlastní kapacity. Nevýhodou je riziko odtržení od specifických potřeb jednotlivých oborů nebo institucí a také závislost na jednom poskytovateli, která může představovat tzv. single point of failure.

Bez ohledu na zvolený model existuje několik parametrů, které lze nastavovat relativně nezávisle a které určují konkrétní podobu financování. Patří mezi ně například míra spolufinancování mezi národní a institucionální úrovní, způsob alokace prostředků (např. podle předem stanoveného vzorce nebo podle skutečného využití služeb), definice způsobilých nákladů (personální kapacity, provoz infrastruktury či nákup služeb), způsob řízení a zapojení institucí (např. prostřednictvím smluv o úrovni služeb nebo členství v konsorciu) a také nastavení metrik kvality a interoperability, například v oblasti FAIR principů, persistentních identifikátorů nebo metadatových standardů.

Tabulka 5. Varianty organizačních modelů poskytování služeb otevřené vědy a jejich charakteristiky

Varianta	Charakteristika	Kdy dává smysl	Rizika
A) Decentralizovaná (instituce drží většinu)	Instituce financují většinu rolí a služeb; národní úroveň poskytuje metodiky, školení, minimální standardy.	Silné instituce s rozvinutými službami; rychlá autonomie.	Prohlubování rozdílů; duplicity; složitější federace a standardizace.
B) Federovaná (sdílené jádro + lokální uzly)	Národní úroveň financuje a provozuje klíčové společné komponenty; instituce zajišťují lokální podporu a spolufinancují dle velikosti/využití.	Většina služeb OS/FAIR; efekt z rozsahu při zachování blízkosti uživatelům.	Potřeba jasné governance a SLA; náročnější nastavení alokace prostředků.
C) Centralizovaná (národní poskytovatel)	Značná část služeb a provozu je soustředěna u národního poskytovatele; instituce fungují jako kontaktní místa.	Komponenty vyžadující vysokou expertizu/bezpečnost; podpora menších institucí.	Riziko odtržení od potřeb oborů; single point of failure; nižší institucionální ownership.

Zdroj: vlastní zpracování (analytická syntéza možných modelů organizace a financování infrastruktury otevřené vědy)

11 Doporučení pro využití potenciálu otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v ČR

Rozvoj otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v České republice vstupuje do nové fáze. Dosavadní vývoj byl charakterizován významnými projektovými investicemi do infrastruktury a vznikem aktivní komunity pracovníků podpory otevřené vědy. Současně však přetrvává roztržitost pravidel, absence jednotného strategického rámce a vysoká závislost podpůrného ekosystému na projektovém financování. Pro plné využití potenciálu otevřené vědy je proto nezbytné posílit koordinaci, stabilitu financování a provázání otevřené vědy s hodnocením výzkumu a institucionálním řízením. Níže uvedená doporučení jsou strukturována podle hlavních úrovní řízení výzkumného systému. Napříč všemi čtyřmi úrovněmi se opakuje stejný princip: **otevřenou vědu je třeba posunout od roztržitého, projektově závislého a částečně formálního plnění k dlouhodobě řízenému systému, který kombinuje jasná pravidla, stabilní financování, funkční infrastrukturu, ochranu legitimních zájmů a skutečné motivace pro výzkumníky.** Právě v tom spočívá hlavní podmínka, aby ČR po roce 2028 využila potenciál otevřené vědy a FAIR správy dat nejen jako reakci na evropské požadavky, ale jako nástroj ke zvýšení kvality, důvěryhodnosti a mezinárodní konkurenceschopnosti českého výzkumu.

11.1 Doporučení pro vládu ČR (RVVI)

Přijmout národní strategii otevřené vědy pro období po roce 2028. Strategie by měla definovat dlouhodobou vizi, priority a nástroje rozvoje otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v ČR. Současně by měla vymezit role jednotlivých aktérů, harmonogram implementace a mechanismus pravidelného vyhodnocování. Výsledky analýzy, rozhovory i panelová diskuse ukazují, že bez jasné a participativně připravené strategie hrozí pokračování roztržitosti, formalismu a nekoordinovaných investic.

Zavést stabilní model financování otevřené vědy. Financování by mělo jasně oddělit investiční fázi budování infrastruktury od dlouhodobého provozu služeb. Klíčové služby a infrastruktury by měly být financovány víceletými programy, nikoli výhradně projektově. Projektové financování je vhodné pro piloty, vývoj metodik a budování infrastruktury, nikoli pro trvalý provoz repozitářů, koordinaci, školení nebo klíčové personální role. Pro české prostředí se jako nejvhodnější jeví federovaný model, v němž národní úroveň financuje společné komponenty a standardy, zatímco instituce zajišťují lokální podporu výzkumníkům.

Posílit vazbu mezi otevřenou vědou a systémem hodnocení výzkumu. Do národního systému hodnocení by měly být postupně integrovány prvky otevřené vědy, avšak nikoli mechanickým ztotožňováním kvality výzkumu s mírou otevřenosti jednotlivých výsledků. Důraz by měl být kladen zejména na to, zda instituce a hodnoticí rámce vytvářejí podmínky pro odpovědnou otevřenost, a u relevantních výstupů také na kvalitu správy dat, dokumentaci, transparentnost a možnost ověření či opětovného využití tam, kde je to věcně a právně možné.

Posílit právní postavení autorů ve vědeckém publikování. Zavést legislativní úpravu Secondary Publishing Right (SPR), která odstraní současný nesoulad mezi požadavky na otevřené zpřístupnění výsledků veřejně financovaného výzkumu a omezeními vyplývajícími z vydavatelských smluv. Tato úprava by měla autorům garantovat kogentní a smluvně nevylučitelné právo zpřístupnit výsledek veřejně financovaného výzkumu v otevřeném režimu i tehdy, pokud vydavatelé poskytli výhradní licenci nebo na něj převedli majetková

práva nezbytná pro publikaci. Úprava by měla výslovně chránit také postavení výzkumných organizací a jejich oprávnění ukládat publikace do institucionálních repozitářů a plnit požadavky poskytovatelů podpory. Nad rámec legislativní úpravy je vhodné dále posílit Rights Retention Strategy (RRS) jako praktický nástroj umožňující autorům a institucím již při podání článku oznámit vydavateli budoucí zveřejnění akceptované verze článku bez embarga a v otevřeném licenčním režimu.

Rozvíjet princip „inteligentní otevřenosti“. Zajistit, aby rozvoj otevřené vědy byl slučitelný s ochranou citlivých dat, duševního vlastnictví, bezpečnostních zájmů a legitimního komerčního využití výsledků výzkumu. Tím se sníží nejistota institucí i výzkumníků a posílí důvěra, že otevřenost neznámá plošné a univerzální zveřejňování všeho.

11.2 Doporučení pro MŠMT (a MPO)

Definovat minimální institucionální standard podpory otevřené vědy. Na každé výzkumné instituci by měla být dostupná základní infrastruktura podpory, zahrnující koordinaci otevřené vědy, poradenství pro otevřený přístup, podporu pro DMP a roli data stewarda nebo obdobnou funkci. Menším institucím by měla být tato kapacita zajištěna kombinací institucionální podpory a sdílených národních služeb. Z dosavadních šetření i rozhovorů vyplývá, že technická infrastruktura bez stabilních lidských kapacit nebude plně využita.

Rozvíjet federovaný model infrastruktury otevřené vědy. Národní úroveň by měla financovat sdílené komponenty (např. PID, katalogy služeb, integrační vrstvy, metodiky), zatímco instituce by měly poskytovat lokální podporu výzkumníkům. Tento model odpovídá potřebě efektu z rozsahu i zachování blízkosti k uživatelům. Zvláštní pozornost je třeba věnovat udržitelnosti EOSC CZ, NDI, NRP a dalším souvisejícím komponentám po roce 2028.

Posílit strategické řízení nákladů na otevřené publikování. Vedle pokračující podpory transformačních smluv je žádoucí zavést transparentní reporting nákladů na APC/BPC a využívání transformačních smluv, vyhodnocovat jejich skutečné přínosy a souběžně rozvíjet alternativy, zejména diamond open access, institucionální publikační platformy a zelenou cestu prostřednictvím repozitářů. Tím lze omezit závislost systému na několika velkých vydavatelích a lépe řídit veřejné výdaje. Vzhledem k nákladové povaze otevřeného přístupu, zejména u modelů založených na APC, a k rozdílným publikačním modelům napříč obory je vhodné, aby systém primárně vytvářel podmínky a transparentní pravidla, včetně způsobilosti nákladů, zatímco konkrétní publikační volby zůstávaly v rámci těchto pravidel na autorech a institucích.

Propojit otevřenou vědu s politikami inovací a transferu. Z pozice MPO (případně TA ČR) je účelné zajistit, aby se otevřená věda a FAIR data nevymezovaly pouze vůči akademickému prostředí, ale také vůči aplikovanému výzkumu, transferu a spolupráci s podniky. MPO by mělo podpořit metodiky a pravidla, která umožní rozlišovat mezi tím, co má být standardně otevřené, a tím, co je legitimně chráněno z důvodů obchodního tajemství, IP nebo bezpečnosti. Cílem je zabránit tomu, aby se otevřená věda v aplikační sféře automaticky vnímala jako hrozba pro využití výsledků v praxi.

11.3 Doporučení pro poskytovatele podpory výzkumu

Harmonizovat základní požadavky na otevřenou vědu. Sjednotit terminologii a minimální standardy pro otevřený přístup, plány správy dat a FAIR principy, aby se snížila administrativní zátěž pro výzkumníky a instituce. Rozhovory opakovaně ukazují, že rozdílné požadavky mezi poskytovateli zvyšují administrativní zátěž a vedou k nejistotě institucí

i výzkumníků. Nejde nutně o absolutní unifikaci, ale o sladění základních principů, definic, výstupů a formátů. Motivační ukotvení těchto požadavků je přitom zásadní. Nastavení principů otevřené vědy by mělo být propojeno s pobídkami v hodnocení projektů a výsledků, například prostřednictvím uznání kvalitně spravovaných a zpřístupněných dat, sdíleného softwaru nebo kvalitních metadat. Bez tohoto propojení hrozí formalistické plnění pravidel s omezeným dopadem na skutečné chování výzkumníků a institucí.

Zaměřit se na kvalitu implementace otevřené vědy. Při hodnocení projektů sledovat nejen formální splnění požadavků, ale zejména to, zda je otevřená věda implementována odpovědně a v souladu s povahou výzkumu. Důraz by měl být kladen na kvalitu správy dat, dostupnost a úroveň metadat, odůvodnění míry otevřenosti a využívání důvěryhodných repozitářů tam, kde je to věcně a právně možné. V této souvislosti je vhodné využívat oborově citlivý přístup, protože různé typy výzkumu mají odlišné možnosti a limity sdílení. Tento posun však musí být doprovázen cíleným budováním odborných kapacit u poskytovatelů podpory a metodickou podporou hodnotitelů, včetně oborově citlivých kritérií. Bez odpovídajících personálních a metodických podmínek hrozí, že i deklarované kvalitativní hodnocení zůstane převážně formální. Cílem proto má být zavádět tento přístup postupně, v návaznosti na reálně dostupné kapacity a podpůrné nástroje.

Podporovat diverzifikované modely otevřeného publikování. Vedle transformačních smluv podporovat také zelenou cestu, institucionální repozitáře a diamond open access a podle možností také využívání rights retention přístupů. U veřejně financovaného výzkumu by poskytovatelé měli jasně deklarovat, že autor má mít praktickou možnost zpřístupnit alespoň AAM verzi v repozitáři, a podle budoucího národního rozhodnutí tomu přizpůsobit grantové podmínky.

Zohlednit otevřenou vědu v hodnocení projektů. Do hodnocení projektů ve fázi návrhu i realizace zohledňovat relevantní prvky otevřené vědy, zejména kvalitu správy dat, transparentnost metodik, dokumentaci softwaru a další postupy podporující ověřitelnost a opětovné využití výsledků tam, kde je to věcně a právně možné.

Uznat náklady na otevřenou vědu jako způsobilé výdaje. Zahrnout do způsobilých nákladů projektů výdaje nejen na poplatky za publikování (APC/BPC), ale také náklady na správu dat, anonymizaci, dlouhodobé ukládání, správu metadat, podporu data stewardů a souvisejících služeb. Současně by však tyto náklady měly být transparentně sledovány, aby bylo možné vyhodnocovat jejich efektivitu a omezit duplicitu financování.

11.4 Doporučení pro výzkumné organizace

Integrovat otevřenou vědu do institucionální strategie. Otevřená věda by měla být součástí strategického řízení výzkumu a propojena s politikami výzkumné integrity, správy dat a otevřeného přístupu, nikoli jen jako reakce na požadavky poskytovatelů. Otevřená věda by měla být ukotvena v odpovědnostech vedení, knihoven, IT, právních oddělení i výzkumných týmů.

Budovat institucionální podpůrné kapacity. Rozvíjet role koordinátorů otevřené vědy, data stewardů a dalších odborných služeb, které pomáhají výzkumníkům implementovat principy otevřené vědy v praxi. Rozhovory i dotazníková šetření ukazují, že výzkumníci potřebují především praktickou, oborově citlivou podporu: pomoc s DMP, s výběrem repozitáře, s licencemi, metadaty, anonymizací a rozhodováním o tom, co a jak sdílet. Bez této podpory bude řada požadavků nadále plněna jen formálně. Současně je vhodné podporovat systematické sdílení příkladů dobré praxe, aby se snížila duplicita práce.

Posilovat ochranu práv autorů. V oblasti publikování by výzkumné organizace měly přijmout aktivnější institucionální politiku ochrany práv autorů. To může zahrnovat interní doporučení pro využívání nevýhradních licencí, podporu ukládání AAM verzí do repositářů, právní poradenství k vydavatelským smlouvám a v budoucnu případně i implementaci rights retention přístupů. V případě zavedení sekundárních publikačních práv na národní úrovni by instituce měly aktivně pomoci s jejich aplikací do praxe.

Sladit institucionální hodnocení s principy otevřené vědy. V kariérním rozvoji a hodnocení výzkumníků zohledňovat otevřenou vědu způsobem, který nepovede k mechanickému bodování otevřenosti jednotlivých výsledků, ale spíše k uznání odpovědných otevřených praktik, kvalitní správy dat, transparentních metodik, sdílení relevantních výstupů a podpory ověřitelnosti a opětovného využití tam, kde je to věcně a právně možné.

Podporovat kulturu otevřené vědy. Rozvíjet vzdělávání, sdílení dobré praxe a zapojení výzkumníků do tvorby pravidel otevřené vědy tak, aby byla vnímána jako přirozená součást kvalitního výzkumu. Z panelové diskuse i rozhovorů je zřejmé, že otevřená věda bude úspěšná jen tehdy, pokud ji výzkumníci nebudou vnímat jako vzdálenou administrativní agendu, ale jako smysluplnou součást kvalitního výzkumu. To vyžaduje participaci výzkumné komunity při tvorbě pravidel, sdílení příkladů dobré praxe, oborově diferencované školení a důraz na to, že otevřenost má podporovat kvalitu, důvěryhodnost a využitelnost výzkumu, nikoli pouze plnění formálních povinností.

Závěr

Analýza prostředí otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v České republice ukazuje, že český výzkumný systém vstupuje do nové fáze vývoje. V posledních letech došlo k významnému posunu zejména v oblasti budování infrastruktury, rozvoje komunity pracovníků podpory otevřené vědy a postupného zavádění pravidel otevřeného přístupu a správy výzkumných dat. Projekty financované z evropských a národních zdrojů umožnily vznik základních infrastrukturních komponent, metodických rámců i odborných kapacit, které tvoří základ budoucího systému otevřené vědy.

Současně však analýza potvrzuje, že implementace otevřené vědy v České republice zůstává nerovnoměrná a do značné míry fragmentovaná. Mezi institucemi existují významné rozdíly v dostupnosti podpory, infrastruktury i institucionálním ukotvení otevřené vědy. V mnoha případech jsou aktivity stále závislé na projektovém financování a chybí stabilní dlouhodobý rámec jejich fungování. Významná část výzkumníků navíc vnímá otevřenou vědu především jako soubor administrativních požadavků spojených s grantovými podmínkami, nikoli jako integrální součást kvalitního výzkumu.

Z analýzy rovněž vyplývá, že otevřená věda se v českém prostředí postupně prosazuje zejména v oblastech, kde existuje jasná institucionální nebo politická motivace – například v požadavcích na otevřený přístup k publikacím, plány správy dat nebo v rozvoji repozitářových služeb. Naopak v oblastech, kde tyto motivace chybí, jako jsou například systematické sdílení výzkumných dat, otevřené výzkumné metody, uznávání otevřených výstupů v hodnocení výzkumu, nebo občanská věda, zůstává implementace omezená.

Významným zjištěním studie je také skutečnost, že český systém otevřené vědy se nachází na přechodu mezi projektovou a systémovou fází rozvoje. V uplynulém období byly vytvořeny základní infrastruktury a iniciativy (například služby CzechELib, repozitářové platformy, služby pro správu dat nebo napojení na evropské iniciativy typu EOSC). Další rozvoj však již nebude záviset především na budování nových projektů, ale na schopnosti tyto komponenty stabilizovat, propojit a začlenit do běžného fungování výzkumného systému.

Z tohoto pohledu bude pro další rozvoj otevřené vědy v České republice rozhodující několik strategických rozhodnutí. Prvním z nich je vytvoření stabilního institucionálního a finančního rámce pro otevřenou vědu po roce 2028. Současný systém je do značné míry závislý na projektovém financování, které bylo vhodné pro počáteční fázi budování infrastruktury, avšak není vhodné pro dlouhodobý provoz služeb a podporu výzkumníků. Pro další období bude nutné jasně oddělit investiční a provozní fázi a zajistit víceleté financování klíčových služeb, rolí a infrastruktury.

Druhým zásadním rozhodnutím je vyjasnění institucionálního uspořádání a koordinace otevřené vědy. Dosavadní vývoj ukazuje, že efektivní model bude pravděpodobně kombinovat národní koordinaci a sdílené infrastruktury s lokální implementací na úrovni výzkumných organizací. Národní úroveň by měla zajistit metodiky, standardy, interoperabilitu a vybrané sdílené služby, zatímco instituce by měly poskytovat přímou podporu výzkumníkům a začleňovat otevřenou vědu do svých strategií a procesů.

Třetím důležitým tématem je propojení otevřené vědy s hodnocením výzkumu a motivacemi výzkumníků. Dokud budou hlavní signály výzkumného systému založeny převážně na bibliometrických ukazatelích, bude otevřená věda často vnímána jako dodatečný administrativní požadavek. V budoucnu bude proto důležité více zohlednit v systému

hodnocení i kariérního rozvoje zejména kvalitu správy dat, transparentnost metod, dokumentaci výzkumných výstupů a další prvky otevřené vědy, a to způsobem, který podporuje odpovědnou otevřenost bez mechanického ztotožňování kvality výzkumu s mírou otevřenosti jednotlivých výsledků.

Čtvrtou oblastí je postavení českého výzkumného systému v evropském ekosystému otevřené vědy. Iniciativy jako Evropský cloud pro otevřenou vědu (EOSC) postupně vytvářejí infrastrukturu pro sdílení výzkumných dat a služeb na evropské úrovni. Pro Českou republiku bude důležité zajistit, aby národní infrastruktury a služby byly s těmito iniciativami kompatibilní a aby české instituce mohly plně využívat jejich potenciál.

Dalším tématem je budoucnost otevřeného publikování. Analýza ukazuje, že současný systém vědeckého publikování je stále silně ovlivněn komerčními modely velkých vydavatelů. Do budoucna bude proto nutné hledat rovnováhu mezi transformačními smlouvami, podporou alternativních modelů otevřeného publikování a posílením práv autorů při nakládání s výsledky veřejně financovaného výzkumu.

Po roce 2028 bude otevřená věda pravděpodobně stále více vnímána nikoli jako samostatná politika, ale jako standardní součást fungování výzkumného systému. V evropském kontextu se očekává další integrace otevřené vědy s politikami digitální infrastruktury, datových prostorů, umělé inteligence a bezpečnosti výzkumu. Výzkumná data a digitální výzkumné objekty budou stále častěji využívány nejen pro vědecké účely, ale také pro inovace, veřejné politiky a společenské aplikace.

Pro Českou republiku tak otevřená věda nepředstavuje pouze technické nebo administrativní téma, ale strategickou příležitost pro zvýšení kvality, důvěryhodnosti a mezinárodní konkurenceschopnosti výzkumu. Pokud se podaří stabilizovat institucionální rámec, posílit motivace výzkumníků a propojit národní iniciativy s evropským prostředím, může otevřená věda významně přispět k efektivnějšímu využívání veřejných investic do výzkumu a k širšímu společenskému dopadu vědeckého poznání.

Reference

- Australian Research Council. (2021). *Open Access Policy*. Australian Government. <https://www.arc.gov.au/sites/default/files/2022-06/Open%20Access%20Policy%20Version%202021.1.pdf>
- Balcarová, J., Dibuszová, E., & Svoboda, M. (2024, květen). *Průzkum mezi poskytovateli VaVaI v ČR zaměřený na uplatňování principů Open Science*. Národní technická knihovna.
- Budapest Open Access Initiative. (2002, únor 14). *Budapest Open Access Initiative*. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>
- cOAlition S. (2018). *cOAlition S Preamble*. cOAlition S. https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/cOAlitionS_Preamble.pdf
- Council for Science, Technology and Innovation. (2024). *National Policy on Promoting Open Access to Publicly Funded Scholarly Publications and Scientific Data*. Cabinet Office, Government of Japan. https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216_en.pdf
- EOSC Association. (2025). *EOSC Federation Handbook* (Verze 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14999577>
- European Citizen Science Association. (2025). *Citizen science for the future of Europe* (Position Paper Advocating for Deeper Integration and Dedicated Support for Citizen Science in the 10th Framework Programme for Research and Innovation). European Citizen Science Association. <https://citizensciencefp10.eu>
- European Commission. (2016, leden 25). *7th Framework Programme for Research* [Text]. European Commission – European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/memo_16_146
- European Commission. (2019). *H2020 Programme AGA – Annotated Model Grant Agreement*. European Commission. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_v4.0.1_en.pdf
- European Commission. (2024a). *EU Grants AGA – Annotated Grant Agreement*. European Commission. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
- European Commission. (2024b). *Horizon Europe (HORIZON) Euratom Research and Training Programme (EURATOM) – General Model Grant Agreement*. European Commission. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
- European Commission. (2024c, listopad 27). *Open Science—The EU's open science policy*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- European Commission: Directorate-General for Research and Innovation. (2022). *Opinion paper on EOSC FAIR data literacy*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/716842>

- Fařun, M., & Daniel, O. (2022). *Analýza aktuálního stavu kapacit pro implementaci EOSC v ČR*. <https://www.strast.cz/cs/publikace/analyza-aktualniho-stavu-kapacit-pro-implementaci-eosc-v-cr>
- G7. (2024). *G7 Best Practices for Secure and Open Research*. Security and Integrity of the Global Research Ecosystem (SIGRE) Working Group. <https://science.gc.ca/site/science/sites/default/files/documents/1136-g7-best-practices-for-secure-and-open-research-october-2024.pdf>
- Gold, M. (2019). *ECSA 10 Principles of Citizen Science*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XPR2N>
- Chen, X., Maddi, A., & Wang, Y. (2025). How China Governs Open Science: Policies, Priorities, and Structural Imbalances. *Publications*, 13(3), 30. <https://doi.org/10.3390/publications13030030>
- LERU, Ayris, P., de San Román, A. L., Maes, K., & Labastida, I. (2018, květen). *Open Science and its role in universities: A roadmap for cultural change*. LERU. <https://www.leru.org/files/LERU-AP24-Open-Science-full-paper.pdf>
- Marek, J. (2025). Otevřený přístup k vědeckým publikacím. Podkladová studie. Technologické centrum Praha.
- Max Planck Society. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. Max Planck Society. https://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf
- Národní platforma Open Science. (2025, duben 16). *Bezpečnost výzkumu*. <https://openscience.cz/cs/bezpecnost-vyzkumu/>
- OECD. (2022). Integrity and security in the global research ecosystem. *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*. <https://doi.org/10.1787/1c416f43-en>
- Office of Science and Technology Policy. (2013). *Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research*. Executive Office of the President. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
- Office of Science and Technology Policy. (2022). *Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research*. Executive Office of the President. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>
- Park, J. H. (2018). The Current State and Tasks of Citizen Science in Korea. *Journal of Science and Technology Studies*, 18(2), 7–41.
- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025a). *Výsledky dotazníkového šetření mezi podporou Open Science v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200560>
- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025b). *Výsledky dotazníkového šetření mezi výzkumníky v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200624>

- Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025c). *Výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci vedení výzkumných organizací v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200461>
- Růžička, V., Kačena, L., Stanzel, J., Pazour, M., & Vlček, A. (2022). *Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur (INFRAM)* (Výzkumná zpráva pro MŠMT). <https://www.strast.cz/cs/publikace/nastroje-strategickeho-rizeni-vyzkumnych-infrastruktur-zprava-1>
- Seo, T.-S. (2023, březen 28). *Open Insights: Open Research In South Korea*. F1000. https://www.f1000.com/open_thinking/open-insights-south-korea/
- Shmagun, H., Shim, J., Choi, K.-N., Shin, S. K., Kim, J., & Oppenheim, C. (2024). Korea's national approach to Open Science: Present and possible future. *Journal of Information Science*, 50(3), 766–785. <https://doi.org/10.1177/01655515221107336>
- Singh Chawla, D. (2024). Japan's push to make all research open access is taking shape. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/d41586-024-01493-8>
- UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>
- UNESCO. (2023). *Open science outlook 1: Status and trends around the world*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/GIIC6829>
- UNESCO, & Stenou, K. (2002). *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity: A vision, a conceptual platform, a pool of ideas for implementation, a new paradigm* (CLT/2002/WS/11; s. 61). UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162>
- Vávra, M., Čížek, T., Klusáček, J., Sukhotskaya, A., & Šalamounová, P. (2026). *Průzkum správy výzkumných dat v České republice 2025* [Dataset]. CSDA. <https://doi.org/10.14473/CSDA/OJTMJF>
- Zychová, K., & Pazour, M. (2025). *Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17710135>
- Zychová, K., & Pazour, M. (2026). *Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18256336>

Přílohy

Příloha 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi výzkumníky v ČR

Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025). Výsledky dotazníkového šetření mezi výzkumníky v ČR (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200624>

Cílem tohoto dílčího šetření bylo získat vzhled do toho, jak výzkumníci vnímají a uplatňují principy otevřené vědy (Open Science, OS), jaká mají očekávání, překážky a motivace při práci v kontextu otevřeného přístupu (Open Access, OA), sdílení dat a dalších komponent OS. Zvláštní pozornost byla věnována také znalosti a implementaci FAIR principů při správě výzkumných dat.

Dotazníkové šetření mezi výzkumníky ukázalo, že povědomí o OS v českém prostředí postupně roste a většina respondentů některé z jejích principů ve své praxi již uplatňuje. Zároveň se však ukazuje, že širší implementace OS naráží na finanční, institucionální i praktické bariéry.

Za hlavní zjištění lze považovat následující:

- Povědomí a praxe – tři čtvrtiny výzkumníků znají koncept OS a část z nich jej aktivně uplatňuje; nejvíce informovaní a aktivní jsou vedoucí výzkumných týmů.
- Publikační praxe – většina respondentů publikuje alespoň část výstupů v OA režimu, avšak financování je nedostatečné a časté jsou obavy z kvality některých časopisů i kritika vysokých publikačních poplatků.
- Správa a sdílení dat – ukládání dat do osobních či institucionálních úložišť převažuje, využívání oborových a národních repozitářů je zatím okrajové. Bariéry představují zejména právní nejistoty, nedostatek podpory a obavy ze zneužití dat.
- Motivace a potřeby – mezi hlavní motivace patří zjednodušení spolupráce a vyšší viditelnost výzkumu; naopak jako překážky respondenti nejčastěji uvádějí finanční náročnost a administrativní zátěž. Je patrný zájem o školení v oblasti FAIR principů, licencí a DMP.

Celkově výsledky ukazují, že výzkumníci OS vnímají jako smysluplný přístup, který může zvýšit kvalitu a důvěryhodnost výzkumu. Její širší prosazení však vyžaduje jasnější institucionální pravidla, dostupnější podporu a stabilní finanční zajištění.

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci vedení výzkumných organizací v ČR

Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025). Výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci vedení výzkumných organizací v ČR (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200461>

Cílem tohoto dílčího šetření bylo zmapovat, jakým způsobem je otevřená věda (Open Science, OS) strategicky ukotvena v institucích, jaká infrastruktura a podpora pro OS je dostupná, jak se organizace staví k FAIR správě dat a jaké existují překážky či příležitosti z pohledu institucionálního řízení.

Dotazníkové šetření mezi vedením výzkumných organizací ukázalo, že principy OS jsou v českých institucích v různé míře reflektovány, avšak jejich systematická implementace se nachází spíše v počáteční fázi. Výsledky poukazují na kombinaci rostoucího povědomí, dílčích příkladů dobré praxe a současně i na řadu strukturálních a kapacitních překážek.

Za hlavní zjištění lze považovat následující:

- Strategické ukotvení OS je nerovnoměrné – část institucí již začleňuje principy OS do svých strategií a interních dokumentů, jiné však k systematické implementaci teprve směřují. Výrazně se liší míra institucionální připravenosti i konkrétní podoba opatření.
- Hlavní překážkou je nedostatek kapacit a financí – vedení VO opakovaně upozorňuje na omezené lidské i finanční zdroje, které komplikují zavádění OS, zejména v oblasti správy výzkumných dat a financování OA.
- Podpora ze strany národních politik a poskytovatelů je vnímána jako klíčová – respondenti zdůrazňují potřebu jasných metodických pokynů, koordinované infrastruktury a stabilního financování, které by doplnily snahy jednotlivých institucí.
- Ambivalentní postoj k OS – vedení VO si uvědomuje přínosy (transparentnost, kvalita výzkumu, mezinárodní spolupráce), zároveň ale vnímá rizika (administrativní zátěž, vysoké publikační poplatky, obavy o duševní vlastnictví).

Celkově šetření potvrzuje, že bez podpory na systémové úrovni a cíleného posílení institucionálních kapacit se otevřená věda v českém prostředí prosadí jen částečně. Management výzkumných organizací přitom představuje zásadního aktéra, který může prostřednictvím strategických rozhodnutí a nastavení vnitřních procesů výrazně ovlivnit, zda a jak budou principy OS v praxi skutečně uplatňovány.

Příloha 3: Výsledky dotazníkového šetření mezi podporou Open Science v ČR

Pazour, M., Zychová, K., Kučerová, A., & Kostić, M. (2025). Výsledky dotazníkového šetření mezi podporou Open Science v ČR (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17200560>

Cílem tohoto dílčího šetření bylo zmapovat reálné institucionální podmínky pro poskytování podpory v oblasti otevřené vědy – zejména v oblasti správy výzkumných dat, provozu repozitářů, poradenství, školení nebo technické infrastruktury. Důraz byl kladen na identifikaci potřeb, překážek a kapacit v jednotlivých organizacích.

Dotazníkové šetření mezi pracovníky podpory OS ve výzkumných organizacích v ČR potvrdilo, že zavádění principů OS se již stalo součástí institucionální praxe, avšak zůstává zatíženo řadou překážek. Respondenti popsali jak existující formy podpory, tak i oblasti, kde pociťují největší nedostatky a očekávají posílení kapacit.

Za hlavní zjištění lze považovat následující:

- Institucionální ukotvení OS je nerovnoměrné – některé organizace již mají vybudované struktury a poskytují služby (např. repozitáře, konzultace, školení), zatímco jiné instituce fungují spíše ad hoc bez jasně nastavených procesů či odpovědných osob.
- Největší překážkou jsou kapacity a finance – respondenti často zmiňovali nedostatek personálních zdrojů (datoví stewardi, IT podpora) i finančních prostředků, zejména v souvislosti s OA a správou dat.
- Potřeba metodické a legislativní podpory – vedle technické infrastruktury je klíčová i dostupnost jasných pravidel a standardů, a to jak na úrovni institucí, tak na národní úrovni.
- Pozitivní motivace i kritické obavy – pracovníci podpory vnímají OS jako perspektivní a přínosnou, avšak upozorňují na administrativní náročnost, nejasné financování a rizika spojená se sdílením dat (např. ochrana osobních údajů, zneužití dat).

Celkově šetření ukazuje, že pracovníci podpory OS představují klíčovou oporu pro implementaci principů OS v českých výzkumných organizacích. Pro další rozvoj OS je však nezbytné posílit jejich kapacity, zajistit stabilní institucionální i národní rámec a vytvořit prostředí, které umožní efektivní spolupráci mezi výzkumníky, podpůrnými službami a poskytovateli financí.

Příloha 4: Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR

Zychová, K., & Pazour, M. (2025). Zpráva a doporučení z panelové diskuse: Budoucnost otevřené vědy v ČR (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17710135>

Tato zpráva shrnuje průběh a závěry panelové diskuse „Budoucnost otevřené vědy v ČR“, která se konala 12. listopadu 2025 v Technologickém centru Praha (TC Praha) jako součást Open Science Weeku 2025. Diskuse se zaměřila na klíčové výzvy, překážky a doporučení pro další rozvoj otevřené vědy a FAIR správy výzkumných dat v České republice.

Diskuse potvrdila, že otevřená věda se stává klíčovým prvkem moderního výzkumného systému, avšak její implementace v ČR se nachází na rozcestí mezi významným pokrokem a rizikem stagnace. Česká republika disponuje solidními základy pro rozvoj otevřené vědy, zejména díky budované infrastruktuře (např. EOSC-CZ, národní datová infrastruktura), rostoucí institucionální podpoře a aktivní odborné komunitě. Zároveň je silně integrována do evropských iniciativ a v některých oblastech patří ke střeoevropským lídrům. Tento potenciál však není plně využíván kvůli absenci jednotné strategie, roztržitosti koordinaci a závislosti na projektovém financování.

Klíčovým problémem identifikovaným napříč diskusí je nedostatek systematického řízení a dlouhodobé vize. Otevřená věda je často implementována formálně, jako reakce na externí požadavky, nikoli jako integrální součást vědecké praxe. Tento „formalistický“ přístup oslabuje její skutečný přínos a vede k nízké motivaci výzkumníků. Zásadní bariérou je také současný systém hodnocení a financování vědy, který nedostatečně zohledňuje otevřenost, sdílení dat a kvalitu výzkumných procesů.

Diskuse dále upozornila na strukturální rizika spojená s udržitelností infrastruktury a služeb, které jsou převážně financovány projektově, a na nedostatečně rozvinutý legislativní rámec (např. v oblasti sekundárních publikačních práv či sdílení citlivých dat). Významnou výzvou zůstávají také rozdíly mezi institucemi a obory, stejně jako potřeba vyvážit otevřenost s bezpečnostními a etickými požadavky.

Z pohledu budoucího směřování se panelisté shodli na nutnosti vytvořit sdílenou, dynamickou a participativně připravovanou národní strategii otevřené vědy, která bude reflektovat potřeby výzkumné komunity a zároveň zajistí kompatibilitu s evropským vývojem. Klíčové je zapojení výzkumníků do tvorby pravidel, reforma systému hodnocení a motivací, zajištění dlouhodobého financování infrastruktury a rozvoj právního rámce.

Zahraniční zkušenosti (např. Nizozemsko, Dánsko, evropské iniciativy jako EOSC) ukazují, že úspěch otevřené vědy je podmíněn kombinací strategického řízení, stabilního financování, komunitního zapojení a kultury otevřenosti. Česká republika má potenciál stát se v této oblasti lídrem, pokud dokáže přejít od fragmentovaného a projektově orientovaného přístupu k systematickému a dlouhodobě udržitelnému modelu.

Příloha 5: Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR

Zychová, K., & Pazour, M. (2026). Výsledky polostrukturovaných rozhovorů a workshopu s klíčovými aktéry otevřené vědy v ČR (1.0).
Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18256336>

Cílem kvalitativního šetření bylo získat hloubkové vhledy do názorů, zkušeností a strategických úvah klíčových aktérů týkajících se rozvoje otevřené vědy (Open Science, OS) v České republice. Pozornost byla věnována zejména otázkám národní koordinace a strategického ukotvení otevřené vědy, financování otevřeného přístupu, správě a sdílení výzkumných dat, institucionální a technické infrastruktury, motivaci výzkumníků a systému hodnocení vědy.

Celkem bylo uskutečněno 7 rozhovorů (12 respondentů) a 1 workshop (5 účastníků). Respondenti byli vybíráni záměrným výběrem s ohledem na jejich klíčovou roli při nastavování nebo implementaci politik a praxí OS v ČR. Jednotlivé rozhovory a workshop probíhaly od 19. srpna do 25. září 2025. Způsob realizace kombinoval prezenční rozhovory s online variantou prostřednictvím MS Teams dle preferencí a možností oslovených respondentů.

Napříč tematickými oblastmi se ukazuje, že otevřená věda je v českém prostředí obecně přijímána jako legitimní a mezinárodně etablovaný směr, avšak její praktická implementace naráží na řadu strukturálních omezení. Mezi nejvýraznější patří absence jasného a koordinovaného strategického rámce, nevyřešené otázky dlouhodobého financování, napětí mezi principy otevřenosti a stávajícími hodnotícími mechanismy, omezené personální kapacity a nejistota ohledně udržitelnosti infrastrukturních řešení.

Z rozhovorů současně vyplývá, že mnoho aktérů si je těchto problémů vědomo a aktivně hledá dílčí způsoby, jak na ně reagovat v rámci svých institucionálních možností. Tyto iniciativy však zatím zůstávají spíše fragmentované a jejich dopad je omezený absencí širší koordinace a sdíleného rámce. Otevřená věda je tak často realizována spíše reaktivně, v návaznosti na externí požadavky než jako systematicky řízená součást rozvoje výzkumného prostředí.

Analýza zároveň ukazuje, že další rozvoj otevřené vědy nelze chápat pouze jako technickou nebo administrativní otázku. Je úzce provázán se způsobem, jakým je výzkum v České republice hodnocen, financován a organizačně podporován. Bez postupného sladění těchto oblastí hrozí, že otevřená věda zůstane vnímána jako dodatečný požadavek, nikoli jako integrální součást kvalitní a odpovědné vědecké práce.

Příloha 6: Shrnutí výsledků analýzy publikací evidovaných v databázi Web of Science s participací autorů z České republiky v letech 2022–2024

Sedlařík, V. (2025). Shrnutí výsledků analýzy publikací evidovaných v databázi Web of Science s participací autorů z České republiky v letech 2022–2024. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19821282>

- Analýza poskytuje komplexní přehled publikační aktivity českých výzkumných organizací v režimu otevřeného přístupu (Open Access, OA) v letech 2022–2024 na základě dat z databáze Web of Science a současně kvantifikuje související náklady na publikační poplatky (APC).
- Celkový objem publikační produkce českých autorů se ve sledovaném období pohyboval stabilně okolo 19 tisíc článků ročně, přičemž podíl publikací v režimu OA dosahoval vysoké úrovně 68,4 %. Po mírném nárůstu v roce 2023 došlo v roce 2024 k poklesu podílu OA publikací, což může souviset s institucionálními a finančními faktory (např. přechod mezi programovými obdobími podpory výzkumu).
- Z hlediska struktury OA publikování dominuje model „gold“, zatímco model „hybrid“ vykazuje dynamický růst – mezi lety 2022 a 2024 se jeho objem více než zdvojnásobil. Naopak jiné formy OA (zejména bronze a green) mají klesající či nestabilní trend. Vývoj zároveň naznačuje citlivost publikačních strategií na změny politik otevřené vědy a podmínek financování.
- Analýza identifikuje významnou koncentraci publikační aktivity i finančních toků u několika velkých mezinárodních vydavatelství, zejména Elsevier, Wiley a Springer. Zatímco u některých vydavatelů (např. MDPI) je patrný pokles, u jiných dochází k výraznému nárůstu, zejména v segmentu hybridního OA.
- Klíčovým zjištěním je celkový objem nákladů na APC spojených s OA publikováním v roce 2024, který přesahuje 726 mil. Kč (bez DPH). Přibližně polovina těchto nákladů připadá na gold OA (347 mil. Kč) a druhá polovina na hybridní model (380 mil. Kč). Skutečné náklady mohou být ještě vyšší v důsledku meziročního růstu cen APC.
- Zjištění poukazují na rostoucí finanční náročnost otevřeného publikování a na potřebu systematického řízení těchto výdajů. Analýza proto implikuje několik strategických výzev: nutnost lepšího mapování zdrojů financování APC, posouzení efektivity vynaložených prostředků (včetně přínosů pro společnost a ekonomiku) a zohlednění těchto aspektů při tvorbě národní politiky otevřené vědy a plánování veřejných investic do výzkumu.
- Analýza potvrzuje, že otevřený přístup se stal dominantním modelem publikování v českém výzkumu, avšak za cenu významných a rostoucích finančních závazků, které vyžadují strategickou koordinaci na institucionální i národní úrovni.

Příloha 7: Otevřený přístup k vědeckým publikacím

Marek, J. (2026). Otevřený přístup k vědeckým publikacím. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19821276>

- Zpráva popisuje přístup Německa (DE), Rakouska (AT), Nizozemí (NL), Francie (FR), Velké Británie (UK), Spojených států amerických (USA) a České republiky (ČR) k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím.
- Práva autora vědeckého sdělení nakládat s dílem po jeho zveřejnění jsou upravena zvláštním ustanovením autorského zákona (DE, AT, NL) nebo zákona o digitální ekonomice (FR). V UK, USA a ČR je věc řešena jiným způsobem.
- Úprava práv autora vědeckého článku se liší od obecné úpravy práv autora článku předaného do periodicky vydávaného sborníku / časopisu a vydavatele či redaktora dílo rozmnožovat, rozšiřovat a zpřístupňovat veřejnosti.
- Obecná úprava týkající je formulována jako dispozitivní právní norma. Příslušná ustanovení národních právních předpisů obsahuje ustanovení „pokud se strany nedohodnou jinak“, „pokud není dohodnuto jinak“ a podobně.
- Úprava práv autora vědeckého článku má kogentní povahu. Příslušná ustanovení mohou obsahovat text „jakákoliv odchylná úprava v neprospěch autora je neplatná“ (DE, AT) nebo „jakékoliv ustanovení, které je s nimi v rozporu, se považuje za nepsané“ (FR). Toto ustanovení však nemusí být pravidlem. Např. nizozemský autorský zákon takový dovětek neobsahuje.
- Nejvíce používané licence patří do skupiny Creative Commons, nejčastěji CC BY. Používají se i specifické státní licence (USA) nebo licence Koruny (UK) nebo se využívá Right Retention (Strategy).
- Publikování v režimu otevřeného přístupu je vyžadováno s výjimkou GA ČR, která jej pouze doporučuje. Poskytovatelé mohou stanovovat poměrně přesné požadavky na publikaci v otevřeném přístupu, což souvisí s financováním nákladů.
- Náklady spojené s otevřeným přístupem k vědeckým publikacím se považují za způsobilé náklady a poskytovatelé podpory je hradí.
- Náklady na publikování mohou být součástí nákladů jednotlivých projektů (nejčastěji) nebo mohou být hrazeny např. blokovými granty (Open-Access-Publikationkosten, DFG) nebo z fondů jednotlivých výzkumných organizací.
- Pro úhradu nákladů mohou být stanoveny podmínky nebo mohou náklady na publikování v některých typech časopisů označeny za nezpůsobilé (např. hybridní časopisy – NWO).
- Někdy se publikování v otevřeném přístupu jiným než poskytovatelem podpory požadovaným způsobem sice povoluje, ale náklady nejsou poskytovatelem považovány za způsobilé. Autor je musí hradit z jiných zdrojů.

- V České republice dochází k posunu směrem k otevřené vědě, včetně nových pravidel v zákoně č. 328/2025 Sb. a rostoucích požadavků poskytovatelů podpory. Současně však přetrvává nesoulad mezi požadavky na otevřené zpřístupnění výsledků a podmínkami vydavatelských smluv, což vytváří právní nejistotu pro autory i výzkumné organizace.
- Pro odstranění tohoto nesouladu je vhodné posílit právní rámec tak, aby autor veřejně financovaného výzkumu mohl splnit požadavky Open Access bez rizika porušení smlouvy s vydavatelem a aby výzkumné organizace mohly tuto povinnost bezpečně administrativně zajistit.
- Zahraniční zkušenosti ukazují, že efektivním řešením je kombinace jasně zakotveného Secondary Publishing Right (SPR), institucionálních pravidel a silného mandátu poskytovatelů podpory.
- SPR by mělo autorům garantovat nezcizitelné právo zpřístupnit výsledek veřejně financovaného výzkumu i po poskytnutí výhradní licence vydavateli. Toto právo by mělo mít kogentní povahu, nemělo by být smluvně vylučitelné, mělo by preferovat model bez embarga a umožnit zveřejnění alespoň Author Accepted Manuscript (AAM), případně i finální vydavatelské verze, pokud je to možné.
- Právní úprava by měla výslovně chránit také výzkumné organizace a jejich oprávnění ukládat publikace do institucionálních repozitářů a plnit požadavky poskytovatelů podpory.
- Nad rámec legislativy je vhodné posílit Rights Retention Strategy (RRS) jako praktický nástroj, který autorům a institucím umožní již při podání článku oznámit vydavateli budoucí zveřejnění AAM bez embarga a v otevřeném licenčním režimu.